

Université Paris – Sorbonne

UFR : Langue Française

Spécialité : Linguistique

Analyse comparative des caractérisants détachés dans le roman « *El fuego secreto* » (1985) de Fernando Vallejo et sa traduction en français « *Le feu secret* » (1998) de Michel Bibard

Mémoire de Master 1

Présenté par Anamaría AVENDAÑO MORALES

Sous la direction de M. Franck NEVEU

Paris

Année universitaire 2016/2017

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué significativement à la réalisation de ce mémoire.

Au Professeur Franck Neveu pour l'importante inspiration scientifique qu'il m'a apportée.

À mon ami Stéphane Tricot pour ses observations stylistiques et pour ses orientations en matière de traitement des données.

Enfin, je remercie ma mère pour son soutien moral et sa confiance en moi et mes capacités.

Introduction

Le détachement est à l'origine d'une production scientifique prolifique. Cette notion a été étudiée sous l'angle de la rhétorique, de la didactique des langues, de la syntaxe, de la sémantique (approches *micro*, *méso* et *macro*), du dynamisme communicatif et de la linguistique du texte. Le détachement a été le cadre de riches débats scientifiques dans le domaine des sciences du langage depuis plus de cinquante ans. Son histoire évolutive a été marquée par le souci permanent de déterminer tout d'abord si cette notion est une fonction syntaxique ou un mode de construction et, par conséquent, d'établir les critères opératoires qui permettent d'en faire une définition rigoureuse; par la délimitation des frontières de son champ d'étude ; par la proposition de typologies et de catégories ; par des réflexions terminologiques qui, dans certains cas, ont élargi provisoirement l'ensemble de néologismes métalinguistiques ; par la proposition de cadres théoriques qui, sur une même période, ont conduit à l'affrontement de tendances incompatibles, ayant pour conséquence soit des renfermements qui ont réduit la notion à un cadre d'observation très simpliste, soit la mise au point de méthodes imprécises et floues entraînant l'éclatement de la notion en tous sens.

Concernant ce dernier point, l'étude de l'histoire de la classe syntaxique de l'apposition, un cas de détachement bien délimité qui, dans les années soixante, ne l'était pas à vrai dire en raison d'une fusion erronée des deux concepts qui n'a fait que prouver l'état lacunaire de la notion, permet de constater que la dichotomie *détachée* et *liée* a été longtemps au cœur des discussions académiques. Enfermées dans une optique exclusivement phrastique et, partant, morphosyntaxique, les représentants de la tradition grammaticale défendent la légitimité du mécanisme appositif des constructions liées en réduisant la problématique à l'opposition entre propositions subordonnées explicatives et propositions subordonnées déterminatives. Selon cette approche, les premières sont l'exemple par antonomase de l'apposition détachée : graphiquement, elles sont délimitées par des virgules et véhiculent une information accessoire dont l'élosion passe inaperçue. Les secondes s'identifient donc au fonctionnement de l'« apposition liée » qui restreignent la portée du référent auquel renvoie le nom qu'elles contribuent à distinguer parmi les autres de sa classe.

Néanmoins, les contributions de Franck Neveu, notamment, ont démontré qu'il est faux de parler d'« appositions liées » puisque ces constructions, qui se configurent de la manière suivante : N_1N_2 et $N_{1de}N_2$, ne sont pas compatibles avec le critère de prédication seconde. À cet égard, Bernard Combettes signale que ces syntagmes binominaux sont également incompatibles avec le critère de liberté de position. Par conséquent, parmi les critères de définition cohérente et opératoire du phénomène, ces derniers sont essentiels :

[...] dans le système appositif, détachement et prédication seconde entraînent le blocage de tout mécanisme référentiel du segment concerné, lequel a pour fonction générale de *prédiquer* les propriétés du support et non pas de *désigner* un référent. [...] Le segment détaché de l'apposition, quelle que soit sa nature (nominale, adjectivale, participiale, etc.), est un terme descripteur qui se comporte de manière qualificative à l'égard de son point d'appui, avec lequel il constitue une cellule référentielle et informationnelle [...] ¹

Revenant sur la question du détachement, il nous paraît important de faire allusion à la motivation derrière le signe linguistique *détachement* étant donné que son choix n'est pas tout à fait arbitraire. Selon Neveu (2003 :11), celui-ci porte en soi des indices sur la configuration de la construction détachée qui « serait formée par dérivation (transformation) d'une structure phrastique marquée par un continuum syntaxique. ». Combettes, quant à lui, affirme que la construction détachée implique la dislocation d'une structure de base plus simple.

C'est dans cette optique que Combettes présente et développe sa classification de constructions détachées en quatre sous-catégories : l'adjectif, les participes présent et passé, la construction absolue et le gérondif. Il souligne que même si ces dernières partagent les trois critères qu'il juge nécessaires pour intégrer cette taxonomie et que nous aborderons plus tard, chacune a une nature formelle et morphosyntaxique différente.

La présente étude s'encadre dans cette perspective, elle se donne pour tâche d'analyser les caractérisants détachés du roman *El fuego secreto*, de Fernando Vallejo (1987) et de les comparer à leur traduction en français *Le feu secret*, de Michel Bibard (1998). Étant donné que ces deux

¹ Neveu (2011 : 48).

langues sont très proches², cette confrontation des caractérisants détachés dans le texte source et dans le texte cible vise tout d'abord à déterminer leur degré de symétrie syntaxique. Il est fort probable que la symétrie soit très élevée et nous nous proposons donc d'identifier les cas atypiques, d'expliquer les conséquences des asymétries sur le plan sémantique de l'énoncé originel. Nous nous intéresserons également aux constructions détachées en langue source dont l'interprétabilité est problématique à cause d'une configuration complexe et, partant, nous identifierons les stratégies adoptées par le traducteur dans le but de restituer en langue cible la substance sémantique des caractérisants détachés en question. Il est important de signaler que cette étude ne se veut à aucunement une critique de la traduction de Michel Bibard, d'ailleurs la seule qui existe du roman qui nous concerne ; dans cet ordre d'idées, elle ne se veut non plus une proposition de traduction.

Dans ce qui suit, nous présenterons l'auteur en nous concentrant, dans un premier temps, sur certaines données biographiques indispensables pour comprendre la configuration de son entreprise littéraire. Ensuite, nous aborderons son œuvre à la lumière de la théorie littéraire ; pour ce faire, nous allons évoquer les contributions de trois spécialistes colombiens dans la matière. Bien que chacun développe des cadres méthodologiques et théoriques différents qui se complètent d'une manière très enrichissante, nous avons constaté qu'ils fondent leurs argumentations sur trois pivots repérables tout au long de leurs études : le caractère transgressif de l'œuvre de Fernando Vallejo ; l'hybridité de sa production à l'échelle des genres littéraires canoniques ; et la complexe interaction entre auteur, narrateur et personnage, laquelle façonne sa particulière perspective narrative.

Étant experts, leurs analyses concernent l'intégralité de l'œuvre de cet écrivain; nous, à notre tour, extrapolerons leurs thèses au cas spécifique du roman *El fuego secreto* : nous appliquerons

² Du point de vue phylogénétique, ces deux langues appartiennent à la famille linguistique *indoeuropéenne* et, étant toutes les deux des dialectes du latin, elles appartiennent aussi à la même sous-famille, c'est-à-dire, à la famille des langues romanes. Du point de vue phonétique, la variété colombienne de l'espagnol a un inventaire de 25 phonèmes, dont 18 consonantiques, 5 vocaliques et 2 semi-voyelles; la variété française du français a 37 phonèmes, dont 18 consonantiques, 16 vocaliques et 3 semi-voyelles. L'identité est considérable car ces deux langues ont en commun 12 phonèmes vocaliques (66,6%) ; quant aux phonèmes vocaliques et aux semi-voyelles, parmi l'inventaire plus réduit de la variété d'espagnol qui nous concerne, il n'y a aucune qui diffère de ceux du français. Du point de vue, morphologique, les deux langues emploient les mêmes procédés morphologiques : d'un côté, la flexion pour exprimer les catégories du genre et du nombre des pronoms, des noms et des adjectifs ; d'un autre côté, la flexion pour exprimer les catégories de la personne, du mode, du temps, de l'aspect et de la voix pour les verbes. En ce qui concerne la création d'unités lexicales, les deux langues emploient la dérivation, c'est-à-dire, les deux possèdent des affixes dérivationnels ; or, les infixes sont plus nombreux en espagnol. Du point de vue syntaxique, les deux langues sont flexionnelles fusionnelles et l'ordre des constituants dans la phrase est SVO.

ces modèles interprétatifs essentiellement aux caractérisants détachés de notre corpus et, si nécessaire, à d'autres extraits textuels susceptibles d'apporter des éclaircissements importants. Ainsi, nous pourrions vérifier le degré de validité de ces essais de modélisation du projet *valléjien*, d'un côté ; et, d'un autre côté, nous pourrions aussi nous procurer encore plus d'éléments légitimes nous permettant de faire des inférences judicieuses sur la relation sémantique entre les segments support et apport du système appositif, surtout dans les cas où la lisibilité s'avère complexe.

Fernando Vallejo (1942 -) est un romancier, essayiste et réalisateur colombien, naturalisé mexicain, reconnu par la critique littéraire française comme « l'enfant terrible des lettres colombiennes ». Son initiation à l'écriture remonte à 1983 avec la publication de son traité *Logoi. Una gramática del lenguaje literario*. Ensuite, il entame son projet littéraire iconique : un cycle romanesque autobiographique constitué de cinq romans, écrit entre 1984 et 1993. Adapté au cinéma³ par le réalisateur et producteur suisse Barbet Schroeder en 2000, le film *La virgen de los sicarios*⁴, son sixième roman, fait exploser la popularité de Fernando Vallejo en France et en Europe en général. Or, les traductions en français de *La Virgen de los Sicarios* et de *El fuego secreto* avaient déjà été publiées en 1997 et 1998 respectivement par la maison Belfond.

En outre, il a écrit trois biographies entre 1991 et 2012, chacune consacrée aux trois écrivains colombiens pour qui il éprouve une profonde admiration. Entre 1995 et 2015, il écrit autres six romans qui s'inscrivent aussi dans le sous-genre de l'autofiction, et qui maintiennent saillants les thèmes suivants : le parcours existentiel ; la Colombie et la disfonctionnalité de ses institutions ; Medellín, sa ville natale, comme épice de la drogue le plus puissant des années 1980 ; l'excès et l'érotisme homosexuel, la diatribe contre l'église catholique ; la nostalgie ; et la mort. Le narrateur-personnage est omniprésent dans l'ensemble de ces romans, sauf dans *Mi hermano el alcalde*⁵ (2004) où le narrateur mis en scène est omniscient, et consolide de plus en plus son style caustique et virulent. En 2003, le roman *El desbarrancadero*⁶ (2001) fut lauréat du prix Rómulo Gallegos, le prix vénézuélien le plus prestigieux d'Amérique latine. Entre 2002 et 2007, Fernando Vallejo écrit également trois essais.

³ Fernando Vallejo s'est chargé de la production scénographique du film

⁴ *La vierge des tueurs*. Traduction de Michel Bibard.

⁵ *Carlitos qui êtes aux cieux* (2007), traduction de Jean-Marie Saint-Lu.

⁶ *Et nous irons tous en enfer* (2003), traduction de Gabriel Laculli.

Les spécialistes de l'œuvre de Fernando Vallejo s'accordent à affirmer, et assez souvent d'emblée, que la transgression et l'hybridité sont le fil conducteur de son entreprise littéraire autant sur le plan formel que sur le plan imaginaire.

À grands traits, la thèse de doctorat de Carmen Medrano-Ollivier⁷ s'articule autour de la problématique suivante : « comment la vision du monde de cet auteur s'articule-t-elle avec la dimension langagière de l'œuvre ? Elle signale que la transgression, trait distinctif et omniprésent chez Vallejo, s'amalgame avec la narration et prend corps sur trois plans différents. Concernant cet appariement, il est pertinent d'indiquer que nous avons affaire à un narrateur qui régit l'organisation du récit à sa volonté⁸ ; il sillonne de manière imprévisible les champs de la pensée, du souvenir et de l'affectivité. Nous assistons effectivement à des allers-retours temporels systématiques qui conduisent au chevauchement des premiers plans et, dans certains cas, au chevauchement de l'objet du récit et de l'histoire racontée.

Étant donné que le narrateur-personnage est l'élément central de l'ouvrage qui nous concerne, nous considérons important de le caractériser plus en détail du point de vue de ses modes d'intervention afin d'estimer si les configurations des stratégies énonciatives qui en découlent favorisent ou marginalisent l'occurrence de caractérisants détachés. Il est possible d'en observer quatre : en premier lieu : la référence à son activité narratrice ; en deuxième lieu, les appels au lecteur et le dialogisme ; en troisième lieu, les références à son présent d'écrivain ; et en dernier lieu, les commentaires.

Conscient du désordre de son récit, le narrateur-personnage de Fernando Vallejo ressent le besoin de revendiquer son choix en nous prenant comme témoins de ses réflexions intérieures. Il nous semble enrichissant de citer un fragment de *El fuego secreto* qui affirme, métaphoriquement, sa prédilection pour la discontinuité et les ruptures temporelles dans la narration et l'autofiction du *je*:

⁷ MEDRANO-OLLIVER, C. (2006), *Narration et transgression dans l'œuvre de Fernando Vallejo : l'invention du « réalisme atroce »*, Thèse de Doctorat, Études hispaniques et latino-américaines, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris, France.

⁸ Dans *El fuego secreto* nous constatons, en termes de Medrano-Ollivier, « une ambigüité chronologique ». Il n'y quasiment pas d'indices temporels au long de l'ouvrage.

[...] si bien el destino avanza recto, como saeta, el recuerdo, licencioso, se puede permitir sus libertades, e ir y venir y volver y planear, planear como gallinazo con vuelo plácido sobre colinas y ríos y valles, y aterrizar, si se le antoja, en plena altiplanicie o sabana de Bogotá, en la mera puerta del Arlequín. Un libro así, claro, es una colcha deshilvanada de retazos, pero ¿qué es la vida (no la falsa novela) sino retazos, pedacería, pedazos unidos por el débil hilo del "yo"? Y el hilo acaba por podrirlo el tiempo...⁹

[...] si le destin avance tout droit, comme une flèche, le souvenir, lui, s'autorise des licences : il peut prendre ses aises, aller et venir et planer, planer comme un vautour au vol placide au-dessus des collines, des rios et des vallées, et atterrir, si ça lui chante, au milieu des hauts plateaux ou de la plaine de Bogota, juste à la porte de l'Arlequin. Un livre comme ça, bien sûr, est un patchwork décousu, mais qu'est la vie (et non pas le faux roman) sinon fragments, lambeaux, bouts de tissu cousus par le fil fragile du « moi » ? Et le temps finit par détériorer ce fil...¹⁰

Nous adhérons donc à l'explication que Medrano-Ollivier fait à ce sujet : le désordre de ses récits est inéluctable, voire inhérent, parce qu'ils suivent le cheminement de la mémoire, qui est discontinue, lacunaire et erratique. Le narrateur-personnage passant soudainement du récit au discours, le temps de l'histoire et le temps de la narration s'entremêlent d'une manière complexe tout au long de l'ouvrage. Faisant irruption imprévisiblement, ses commentaires laissent les récits fréquemment inachevés, ce qui entraîne des discontinuités temporelles et, partant, des retours brusques au passé de la narration, c'est-à-dire, au moment de la première énonciation d'un souvenir donné. Nous pouvons donc en conclure que l'analepse est un procédé rhétorique constant. Dans *Le feu secret*, deux occurrences de notre corpus de caractérisants détachés et un autre fragment le confirment :

(73) Bogotá, fría y sucia, tiritaba en su mugre. Y perdón por volver a lo ya dicho, a lo sabido, lo consabido, y avanzar retrocediendo hasta semejante ciudad. »¹¹

Bogota, froide et sale, frissonnait dans sa crasse. Et pardon pour revenir sur le déjà dit, sur le déjà vu, sur le rebattu, et pour avancer en revenant en arrière vers une telle ville. »¹²

⁹Vallejo (1987 : 118)

¹⁰Traduction de Michel Bibard (1998 :145)

¹¹Vallejo (Op.cit., p. 118)

¹²Traduction de Michel Bibard (Op. cit., p. 145)

(77) Qué más quisiera yo que el libro mío fuera sólido, compacto, cual piedra para descalabrar y que sólo pasara en Medellín con su unidad de tema, tono, tiempo y espacio, en el curso de un año. Pero el destino, mal novelista, tira por la borda las unidades clásicas y nos dispersa, por aquí, por allá... Y hace que se cruce por el camino de uno el mismísimo Sartre, y que sea un personaje accesorio, un comparsa. ¿Lo ven?¹³

Combien je préférerais que mon livre fût massif, compact, comme la pierre d'une fronde, et qu'il se passât uniquement à Medellín, avec son unité d'action, de ton, d'espace et de temps, au cours d'une année. Mais le destin, mauvais romancier, jette par-dessus bord les unités classiques et nous disperse, d'un côté, de l'autre... Et voilà que croise notre chemin Sartre lui-même en personne, et que c'est un personnage secondaire, un comparse. Vous le voyez ?¹⁴

En outre, le narrateur-personnage se vante de sa compréhension de la langue espagnole ainsi que de sa maîtrise du métalangage. Ayant attiré l'attention du lecteur, il interrompt le récit pour lui poser des questions d'ordre métalinguistique et, convaincu de son ignorance, il fournit sur le champ des éléments de réponse, il vulgarise ses connaissances spécialisées. En même temps, ce déploiement de savoir lui permet de s'octroyer le rôle de gardien implacable de la langue, laissant émerger sa posture de grammairien prescriptif ainsi que son idiosyncrasie de classe¹⁵ :

Ahora vamos a lo que vamos, a lo que le quiero decir: el proverbio. ¿Sabe lo que es? Es el sustituto del verbo, su reemplazo. Lo que es el pronombre al nombre lo es el proverbio al verbo, y ahí va un ejemplo: "Pensaba yo matar a mi vecino mas no lo hice, se me olvidó". Ese "hice", que suple a "matar", es el proverbio. ¿Otro ejemplo? ¿Quiere otro ejemplo? No lo hay. "Hacer" es el único proverbio que conozco en español. Pero, me dirá usted, ¿toda una categoría gramatical para una sola palabra? ¡Claro! Un solo salesiano justifica el Infierno.¹⁶

Et maintenant venons-en au fait, à ce que je veux vous dire : le pro-verbe. Vous savez ce que c'est ? C'est le substitut du verbe, son remplaçant. Ce qu'est le pronom au nom, le pro-verbe l'est au verbe, et voici un exemple : « Je projetais de tuer mon voisin mais je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. » Ce « fait », qui supplée « tué », est le pro-verbe . Un autre exemple ? Vous voulez un autre exemple ? Il n'y

¹³ Vallejo (Op. Cit., p. 120)

¹⁴ Traduction de Michel Bibard (Op. cit., p. 147 - 148)

¹⁵ En Colombie, jusqu'au début du XX^e siècle, les métiers liés aux sciences du langage étaient une marque de prestige et raffinement qui permettait d'accéder aux hautes sphères du pouvoir politique.

¹⁶ Vallejo (Op. cit., p. 159)

en a pas. « Faire » est l'unique pro-verbe que je connaisse. Mais, me direz-vous, toute une catégorie grammaticale pour un seul mot ? Et oui ! Un seul salésien justifie l'enfer.¹⁷

Comme nous l'avons déjà mentionné (cf. p. 7), deux des sujets récurrents dans l'œuvre de Fernando Vallejo sont la Colombie, la ville de Medellín et leurs problématiques sociales. L'ère du trafic de stupéfiants, qui a touché principalement cette ville dans les années quatre-vingts, a imprégné toutes les sphères de la vie et, bien sûr, la langue n'est pas l'exception. Le narrateur-personnage adapte son registre de langue en fonction des indices principaux de son récit : actants et circonstants, notamment temporels et spatiaux. À la suite de quoi, nous le verrons faire montre de ses connaissances dans la matière. En sociolinguiste expérimenté, il fait des commentaires concernant la variété colombienne de l'espagnol et ses séquences figées; la variation diatopique *antioqueña*¹⁸ de l'espagnol colombien, aussi connue comme le dialecte *paisa*¹⁹; et la variété diastratique²⁰ des classes marginales, fréquemment associées aux délinquants au service du trafic de stupéfiants. Dans *El fuego secreto* les interventions traitant de ces sujets ne sont pas très représentatives parce que ce roman porte sur l'adolescence, une étape où le narrateur-personnage se présente comme un être naïf et inexpérimenté qui a un long chemin à parcourir quant à l'apprentissage du fonctionnement de la société. Néanmoins, nous tenons à citer une occurrence de notre corpus de caractérisants détachés et deux fragments qui rendent compte de ces modes d'intervention respectivement :

Variété colombienne de l'espagnol :

a. Ah riquitos [...], conque se van a poner el pueblo de **ruana**, vamos a ver! Y con sillas, mesas y botellas empezamos a ver. ¡Ponerse el pueblo de **ruana**! ¿Habrased visto mayor absurdo de expresión? Una **ruana** es un poncho, un cuadrado de tela con un hueco al centro para meter la cabeza. ¿Pero un pueblo? ¿Cómo se puede poner uno un pueblo de **ruana**, dígame usted? ¿Por dónde se lo mete? Es la

¹⁷ Traduction de Michel Bibard (Op. cit., p. 196)

¹⁸ Qui est né et/ou habite dans l'une des villes du département d'Antioquia en Colombie.

¹⁹ Gentilé d'origine colombienne désignant les habitants des départements colombiens d'Antioquia, de Caldas, de Risaralda, de Quindío, du nord du Tolima et du nord du Valle del Cauca. Ce concept condense l'identité géographique, sociologique, anthropologique et linguistique des habitants de cette zone du pays. Ce nom commun s'applique aussi à leur dialecte, un élément essentiel pour la reconnaissance de leur identité au sein du territoire national.

²⁰ Cette variation diaphasique est désignée *parlache* en espagnol colombien.

expresión absurda que ha acuñado un país absurdo para decir en cuatro palabras todo lo que le cabe en las tripas de envidia y ruindad.²¹

« Ah ! gosses de riches, [...], on veut faire sa fête au peuple, et ben on va voir ça ! » Et avec les chaises, les tables et les bouteilles on a commencé à voir. Faire sa fête, ici on dit faire sa **ruana**, au peuple ! A-t-on jamais entendu jamais expression plus absurde ? Une **ruana** est un poncho, un carré de tissu avec un trou au centre pour y passer la tête. Mais pour le peuple ? Comment peut-on mettre une **ruana** à un peuple, dites-moi ? Par où l'enfiler ? C'est une expression absurde adoptée par un pays absurde pour dire en quatre mots tout ce qu'il a dans les tripes de jalousie et de mesquinerie.²²

Variation diatopique antioqueña de l'espagnol colombien :

(69) De tenducho en tenducho por esas carreteras olvidadas, llegamos una noche en el Studebaker a La Quinta Porra, la última fonda, donde acaban los caminos. En noble lenguaje de arrieros, matiz de más, matiz de menos, **La Quinta Porra** significa el fin del mundo. Más allá de ella no hay nada, sigue la nada cortada a pico, el acantilado del No Ser, el tope del Septentrión.²³

*De buvette en buvette, par ces routes oubliées, nous parvenons une nuit, en Studebaker, à **la Quinta Porra**, la dernière taverne, là où s'arrêtent tous les chemins. En noble langage de muletiers, à quelques nuances près, **la Quinta Porra** signifie le bout du monde. Au-delà il n'y a rien, c'est l'à-pic du néant, la falaise du Non-Être, le butoir du Septentrion.*²⁴

Variation diaphasique propre aux classes marginales de la ville de Medellín :

b. Hay en el parquecito en el momento en que pasamos una **barra** de muchachos, y disminuyo la velocidad. La **barra** ¿sabe qué es? Viene del lunfardo y significa "grupo de gente parado en las esquinas a joder".²⁵

*Il y a dans le jardinet au moment où nous passons une **bande** de jeunes et je ralentis. Une **bande**, vous savez ce que c'est ? Ça vient de l'argot et ça signifie « groupe de gens qui se collent à un coin de rue pour emmerder ».*²⁶

²¹ Vallejo (Op. cit., p. 69 - 70)

²² Traduction de Michel Bibard (Op. cit., p. 86 - 87)

²³ Vallejo (Op. cit., p. 111)

²⁴ Traduction de Michel Bibard (Op. cit., p. 135 - 136)

²⁵ Vallejo (Op. cit., p. 175)

²⁶ Traduction de Michel Bibard (Op. cit., p. 215)

Dans cet ordre d'idées, nous pouvons affirmer que si le narrateur-personnage de Fernando Vallejo explicite les problèmes liés à son activité narratrice, à l'aide de commentaires sur le rôle majeur du temps dans son récit ainsi que de la réflexion constante sur sa langue maternelle, matière première de son entreprise et trait inhérent de son identité, c'est parce qu'il prévoit la réactivité du lecteur, avec qui il entame un dialogue continu, face à ses provocations. Ce dialogisme est mis en évidence par la présence des termes d'adresse les plus communs pour s'adresser aux inconnus en Colombie : *señor* (monsieur), *señora* (madame), *señores* (messieurs), *señoras* (mesdames) et *amigo* (ami). Également, il est possible de repérer des morphèmes pronominaux (sujet et COI) ainsi que des morphèmes flexionnels adjoints aux bases verbales, en position argumentale de sujet et en moindre mesure d'objet indirect, qui renvoient à la deuxième personne, c'est-à-dire, à la personne allocutive. En outre, il y a d'autres noms communs et propres remplissant la fonction d'apostrophe et qui font référence à des interlocuteurs spécifiques. Dans le but de démontrer ce postulat de Medrano-Ollivier que nous avons retenu en raison de sa pertinence pour notre étude, nous allons classer ces trois formes de la personne allocutive engagée dans le processus interlocutif mis en scène par le narrateur-personnage de ce roman, compter leurs occurrences et les commenter.

1. Apostrophes indéterminés :

- *Amigo* : 37 occurrences dont 4 font appel à un interlocuteur.
- *Doctores* : 7 occurrences dont 1 fait appel à un interlocuteur.
- *Hombre* : 55 occurrences dont 5 font appel à un interlocuteur.
- *Joven* (jeune homme) : 14 occurrences dont 1 fait appel à un interlocuteur, dans ce cas, tous les jeunes lecteurs qui lisent le roman.
- *Padre* : 58 occurrences dont 3 font appel à un interlocuteur.
- *Señora* : 8 occurrences dont aucune n'appelle un interlocuteur.
- *Señoras* : 5 occurrences dont 1 fait appel à un interlocuteur.
- *Señorita* : 3 occurrences dont aucune n'appelle un interlocuteur.
- *Señores* : 4 occurrences dont 3 font appel à un interlocuteur.

2. Apostrophes déterminés : ces apostrophes représentent l'énonciataire unique de l'énoncé émis par le narrateur-personnage.

- *Abuela* (grand-mère) : 3 sur 42 occurrences.
- *Abuelo* (grand-père) : 3 sur 42 occurrences.
- *Amigo Epifanio* : 1 occurrence.
- *Amigo Heráclito* : 3 occurrences.
- *Bruja* (sorcière)²⁷ : 2 sur 34 occurrences.
- *Clodomiro* : 2 sur 11 occurrences.
- *Doctores* : 7 occurrences dont 1 fait appel spécifiquement aux docteurs de l'Université pontificale bolivarienne de Medellin et de l'Université Javeriana de Bogotá.
- *Epifanio* : 1 sur 8 occurrences.
- *Heráclito* : 2 sur 8 occurrences.
- *Hombre* : 55 occurrences dont 1 fait appel à un interlocuteur connu et en même temps absent : Heráclito.
- *Manuelito*²⁸ : 6 sur 13 occurrences.
- *Padre* : 58 occurrences dont 6 font appel à un interlocuteur spécifique. Parmi elles, trois interpellent le père Lorenzo Hervás y Panduro ; deux, le professeur de philosophie du narrateur-personnage à l'université; et la dernière, Dieu.
- *Señor* : 43 occurrences dont 5 font appel à un interlocuteur spécifique. Parmi elles, deux interpellent Dieu ; deux, le recteur et le doyen de l'Université Javeriana de Bogotá ; et la dernière, le diable.

3. Morphèmes pronominaux

- *Tú* : 0 occurrence
- *Usted* (traitement de politesse) : 60 sur 98 occurrences.

²⁷ Prénom de la chienne du narrateur-personnage.

²⁸ Le frère benjamin du narrateur-personnage âgé de trois mois au moment de sa première apparition ; et de douze mois, lors de sa dernière apparition. Le narrateur-personnage ne révèle pas l'âge de Manuelito une deuxième fois, mais nous la déduisons du fait que la dernière allusion au bébé raconte l'atout de ses premiers pas.

- *Ustedes*²⁹ (deux 2^{es} personnes ou plus) : 4 sur 6 occurrences.
- *Vos*³⁰ : 0 sur 2 occurrences.

4. Morphèmes pronominaux renvoyant à un interlocuteur spécifique

- *Tú* : 5 sur 43 occurrences. Parmi elles, la première interpelle la grand-mère ; la deuxième, Dieu ; la troisième, Manuelito ; la quatrième, la grand-mère ; et la dernière, Alfonsito Ochoa.
- *Usted* (traitement de politesse) : 12 sur 98 occurrences. Parmi elles, quatre interpellent Héraclito ; trois, Lorenzo Hervás y Pandure ; trois, le lecteur jeune ; et deux, Epifanio.
- *Vos* : 1 sur 2 occurrences. Cette dernière interpelle Manuelito.

5. Morphèmes flexionnels

Nous ne rendons pas compte de cette catégorie car c'est un travail très dispendieux non indispensable pour notre étude. Alors, nous nous contentons de signaler que les morphèmes flexionnels les mieux représentés sont ceux de la 2^e personne de politesse, suivis de ceux de la variante hispano-américaine de la 2^e personne du singulier ; la présence de la 2^e personne du singulier ainsi que la 2^e personne du pluriel est marginale.

Grosso modo, nous avons observé que les référents auxquels renvoient les apostrophes déterminés, malgré leur hétérogénéité, ont en commun l'incapacité de répondre à ses questions et/ou rétorquer ses accusations et/ou argumentations : ces interlocuteurs sont morts ou ne sont pas

²⁹ Variante hispano-américaine de la 2^e personne du pluriel *vosotros*. Quant à ses morphèmes flexionnels, ils suivent le paradigme de la 3^e personne du pluriel.

³⁰ Le *voseo* consiste à employer la forme pronominal *vos*, au lieu de *tú*, pour s'adresser à l'interlocuteur. Ce phénomène concerne certaines variétés de l'espagnol de l'Amérique hispanique, dont le dialecte *paisa* de la variété colombienne de l'espagnol. Cette forme de traitement marque une étroite proximité entre la personne locutive et la personne allocutive. Le *voseo* peut être pronominal : *tú eres muy linda* (tu es très jolie) vs. *vos eres muy linda* (Idem) ; ou verbal : *eres un gran hombre* (tu es un grand homme) vs. *sos un gran hombre* (Idem). Le paradigme verbal *voseante* se distingue par sa complexité ; d'une part, il ne modifie pas dans la même mesure les temps verbaux ; d'autre part, les morphèmes flexionnels varient en fonction de plusieurs critères, dont la localisation géographique, la classe sociale, etc. De surcroît, toutes les occurrences attestées ne sont pas acceptées par la norme culte, c'est à dire, la Real Academia de la Lengua Española.

à même de lui répondre : le bébé de trois mois ; ou sont animés mais non humains : Bruja, la chienne. Le narrateur-personnage choisit consciencieusement les morphèmes pronominaux en fonction de sa perception de proximité ou d'éloignement vis-à-vis son interlocuteur.

Il vouvoie le lecteur et certains intellectuels illustres de l'histoire de l'humanité. Dans le premier cas, il s'agit d'un *vous* à valeur indéfini. Dans le second cas, le *vous* renvoie soit au philosophe grec Héraclite, soit au jésuite et philologue espagnol Lorenzo Hervás y Panduro. Ayant une forte tendance à polémiquer, ce narrateur-personnage nécessite la présence d'un interlocuteur qui joue le rôle de l'orateur qui soutient la thèse opposée à la sienne, ou bien le témoin qui valide tout ce qu'il déclare. Cette valeur indéfinie vise à aussi à rappeler le lecteur l'ordinaire qu'il est à ses yeux. Par ailleurs, le *vous* au moyen duquel il s'adresse à ces deux célèbres savants est, sans aucun doute, d'une autre nature. Le narrateur-personnage les vouvoie en faisant preuve de son admiration, déférence et respect. Or, il ne manque pas de faire certaines remarques à Héraclite.

Quant au tutoiement, le narrateur-personnage le réserve spécialement pour interpeller ceux qui en vie lui étaient proches, ainsi que Dieu et Lucifer. D'une part, nous observons que le premier type de *tu* est un indice pour le lecteur, c'est-à-dire que conscient de la discontinuité de son récit, le narrateur-personnage emploie le pronom personnel *tu* quand il raconte un souvenir, une anecdote, etc. sur cette personne. L'interlocuteur étant absent, nous comprenons tout de suite qu'ils sont déjà morts. En revanche, quand il nous rapporte des dialogues littéraires où lui et l'une ou plus de ces personnes participent (les membres de sa famille et ses amis proches), il emploie le *voseo* pour nous faire sentir leur vitalité et la couleur locale d'Antioquia. Dans le cas de son animal de compagnie, Bruja, il la tutoie systématiquement dans le but de mettre en relief sa prédilection pour les êtres vivants non humains. D'autre part, le fait de tutoyer Dieu et Lucifer, loin de leur montrer « crainte » ou même proximité, traduit la perception que le narrateur-personnage a de soi-même, c'est à dire, un être supérieur grâce à sa sagesse et à son expérience de la vie, ce qui lui permet donc de leur parler de pair à pair. Nous voulons ajouter que dans *El fuego secreto*, la plupart part des occurrences du pronom personnel *tu* provient des extraits de chansons qu'il cite assez souvent.

Pour conclure cette partie, nous tenons à citer les réflexions de Medrano-Ollivier (op.cit., p. 113) à ce sujet : « [...] l'œuvre de Fernando Vallejo est un échange dialogique ininterrompu où

résonnent plusieurs voix, plusieurs conversations, plusieurs dialogues entre le narrateur et son interlocuteur ou ses interlocuteurs au pluriel. Elle est profondément polyphonique. » Ou, dans les termes d'Ortegón Cufiño (2016 : 32) : « [...] la réaffirmation de la crise des mécanismes de représentation littéraire, dans le cadre de la dénommée postmodernité, permet à certains écrivains, dont Vallejo, de développer des textes hétéroglossiques, [en l'occurrence] basés sur le dialecte *paisa* de tous les jours. »³¹

Ayant conclu l'explication sur les modes d'intervention du narrateur, revenons donc au volet de la volonté transgressive de l'écrivain. En premier lieu, Medrano-Ollivier (2006 : 7) fait référence à la transgression religieuse, c'est-à-dire à celle qui concerne « les valeurs et les représentations dominantes de la société ». Avant de développer cette question, nous considérons qu'il est très pertinent de mentionner certaines données biographiques de l'auteur : Fernando Vallejo naît en 1942 à Medellín³², Colombie, au sein d'une famille aisée³³ ; en 1966, il voyage à Rome, où il poursuit des études de cinéma ; finalement, il s'installe à Mexico en 1971 et, quelques années plus tard, il y demande la naturalisation, qu'il obtient en 2007, dans le but de montrer son mépris et sa déception face à la réélection à la présidence de son compatriote *medellinense*³⁴ Álvaro Uribe Vélez en 2006 :

Depuis mon enfance, j'ai su que la Colombie était un pays assassin, le plus assassin de la planète Terre, qui, imbattable année après année, est à la tête des statistiques de l'infamie. Plus tard, basé sur mon expérience, je compris peu à peu qu' en plus d'être assassin, la Colombie est un pays de violations de toutes sortes et de mesquinerie. Quand les Colombiens réélurent Uribe, je découvris que c'était un pays imbécile. Alors, je fis une demande de naturalisation au Mexique, qui m'a été octroyée la semaine dernière. (Vallejo, 2007)³⁵

Quelle est donc le trait commun à ces trois localisations géographiques ? Une présence solide de l'institution catholique, qui imprègne toutes les sphères de la vie de leurs habitants respectifs, sans forcément être pratiquants ; et une grande ferveur chez les croyants. En raison de ces spécificités de son historicité, tangibles dans son œuvre, Fernando Vallejo ressent le besoin

³¹ Traduction d'Anamaría Avendaño.

³² Capitale du département d'Antioquia, la zone la plus conservatrice du pays.

³³ Membre du Parti Conservateur Colombien, Aníbal Vallejo Árvelaes, son père, occupa des postes très importants dans la scène politique colombienne de la seconde moitié du XX^e siècle, dont le Ministère de Développement et le Secrétariat du Gouvernement.

³⁴ Qui est né et/ou habite à Medellín.

³⁵ Traduction d'Anamaría Avendaño.

irrépressible d'attaquer outrancièrement, à travers l'écriture, les valeurs de cette civilisation judéo-chrétienne qui ne lui a montré qu'un seul chemin.

Quant aux valeurs que nous avons mentionnées ci-dessus, Medrano-Ollivier précise qu'il s'agit des représentations de la société colombienne que les discours dominants veulent maintenir et perpétuer au gré de leurs convenances personnelles, et que Fernando Vallejo, à son tour, essaie de perturber en rappelant l'histoire du pays et en prédisant son avenir sous un ton apocalyptique.

En deuxième lieu, la spécialiste affirme qu'il y a bien une transgression du plan théorique de la littérature dans la mesure où l'écrivain s'éloigne des règles de la composition littéraire et enchâsse des éléments de l'autobiographie³⁶ dans le roman et vice versa, et que, au bout du compte, ne s'inscrit dans aucun de ces deux genres littéraires, c'est-à-dire que son œuvre, en plus d'être transgressive, est de nature indéterminée. A cet égard, il nous paraît opportun de faire allusion aux contributions d'Oswaldo Ortega Cufiño³⁷, spécialiste en études hispaniques, car nous constatons des points de convergence entre ces deux experts ; de surcroît, l'intérêt que ce dernier porte au populisme chez Fernando Vallejo complète d'une manière très enrichissante l'approche nettement littéraire de Medrano-Ollivier. Ortega Cufiño exprime que le style narratif des récits de fiction de cet auteur est hybride. Il précise que ce style et l'excentricité autant de l'auteur que du narrateur-personnage se fusionnent de telle sorte que des attitudes autoritaires et provocatrices émergent, ce qui favorise la performance d'une voix populiste.

En ce qui concerne l'autobiographie, nous constatons effectivement qu'il y a une double identité : d'un côté, entre l'auteur et le narrateur ; de l'autre côté, entre le narrateur et le personnage principal. Sur ce point, Ortega Cufiño manifeste que Fernando Vallejo projette à la société une image personnelle controversée ; spécialiste en incorrection politique, il repousse l'archétype de l'écrivain intellectuel et, par conséquent, il rejette la position qui lui correspond au sein de la société : « son intérêt principal est de se mettre à la marge, de s'éloigner ou même de s'extirper de

³⁶ Medrano-Ollivier développe son analyse des indices de l'autobiographie présents dans l'œuvre de Fernando Vallejo à la lumière de la définition proposée par Philippe Lejeune en 1974 : « récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité ». (2006: 56)

³⁷ En ce qui concerne l'œuvre de Fernando Vallejo, Ortega Cufiño l'aborde du point de vue politique, approche interdisciplinaire qu'il revendique dans l'introduction de son article *El populismo de Fernando Vallejo* (2016 : 28)

la corporation des écrivains pour protéger son indépendance et, l'occasion saisie, pour attirer l'attention. » (2016 :36)³⁸

Parallèlement, la volonté de tracer un « cheminement existentiel » y est présente. Le roman objet de cette étude, *El fuego secreto*, s'inscrit dans un cycle romanesque autobiographique, *El río del tiempo*, composé de cinq textes qui correspondent à chacune des étapes de la vie d'un être humain :

Los días azules raconte l'enfance. *El fuego secreto* qui en est la suite et retrace les ruptures et la quête de soi de l'adolescence du même narrateur-personnage. *Los caminos a Roma* traite de la jeunesse du narrateur-personnage à Rome où il part pour suivre des études de cinéma. [...] *Años de indulgencia* rend compte de son séjour à New York, de l'expérience de déshumanisation qu'il vit, tout en poursuivant son rêve de cinéma. Dans *Entre fantasmas*, le narrateur-personnage vit à Mexico où il est installé depuis longtemps. Il nous raconte l'épreuve du vieillissement face à l'inéluctable et revient sur les péripéties qui dans le passé l'ont conduit du cinéma à la psychanalyse, puis à l'écriture. Tous ces livres intègrent le présent d'écriture.³⁹

Si nous contrastons cette synthèse de l'argument central de chaque roman du cycle autobiographique avec les données biographiques que nous avons mentionnées ci-dessus, nous observons une coïncidence indéniable entre les événements saillants du récit de fiction qui nous occupe et la vie réelle de Fernando Vallejo. Cependant, d'autres éléments qui méritent d'être examinés prouvent le caractère hétéroclite de son entreprise littéraire. Pour défendre cette concession, Medrano-Ollivier évoque les contributions de Serge Doubrovsky, écrivain, théoricien et critique littéraire, qui constate que les critères définitionnels qui articulent certains ouvrages dépassent ceux de l'autobiographie. Dans ce cadre, il se donne pour tâche de définir ce sous-genre autobiographique qu'il appelle *autofiction*. L'autofiction est « la fiction des événements et des faits strictement réels [...] la mise en fiction de la vie personnelle ». (Ibidem: 56 et 70).

L'œuvre de Fernando Vallejo entre donc dans cette catégorie puisqu'elle ne se soumet pas entièrement au « pacte autobiographique ». Bien qu'il nous donne des indices, bien qu'il nous donne l'illusion de l'avoir découvert ostensiblement ; il fuit toute consubstantialité irréfutable entre lui et son narrateur-personnage. Par exemple, ce dernier ne révèle jamais son prénom de manière explicite, il propose, en revanche, des exercices de déduction :

³⁸ Traduction d'Anamaría Avendaño.

³⁹ Medrano-Ollivier (Ibidem: 57)

a. « Entre los ajenos, vacíos nombres de la libreta, que por un instante tuve en las manos, fueron pasando dispersos –Fernando Villa, Juan de Dios Vallejo– mi nombre y mi apellido, que le quedaban esa noche por juntar. »⁴⁰

« Parmi les noms vides et étrangers du calepin, que je tins un moment entre mes mains, passèrent en ordre dispersé – Fernando Villa, Juan de Dios Vallejo – mon prénom et mon nom, qu'il devait cette nuit-là unifier. »⁴¹

Dans cette même dynamique, il nous paraît pertinent de citer l'une des occurrences de notre corpus : un acte déclaratif où le narrateur-personnage révèle solennellement le numéro de sa carte d'identité :

(101) A quien corresponda o le pueda interesar: El suscrito, con cédula de ciudadanía ocho millones trescientos cuarenta y un mil doscientos noventa y cuatro de Envigado, Antioquia [...].⁴²

À qui de droit ou à toute personne intéressée : le soussigné, carte d'identité numéro huit millions trois cent quarante et un mille deux cent quatre-vingt-quatorze, d'Envigado, Antioquia [...].⁴³

Cette proposition est vraie dans le monde mis en scène dans *El fuego secreto*, mais l'est-elle en dehors de celui-ci ? Est-il vraisemblable de vérifier empiriquement le numéro de la carte d'identité colombienne de Fernando Vallejo ?

Quant à cette illusion mimétique, Ortegón Cufiño met l'accent sur la complexité de sa configuration, laquelle n'est accessible qu'au lecteur confirmé. Le lecteur débutant, tout au contraire, subit des attaques de panique morale à chaque fois que les propos subversifs et choquants de Fernando Vallejo réapparaissent, et tombe naïvement dans son piège : « auteur et personnage se confondent dans un symbole de révolte scandaleuse [...] » (Op. cit., p. 34).

⁴⁰ Vallejo (Op.cit. p. 11-12)

⁴¹ Traduction de Michel Bibard (Op. cit., p. 15)

⁴² Vallejo (Op.cit., p. 146 - 147)

⁴³ Traduction de Michel Bibard (Op. cit., p. 180)

Or, les réactions suscitées par ses déclarations concernent toute sorte de public. Tantôt, nous verrons les représentants des diverses factions des institutions traditionnelles que l'auteur vilipende, s'enflammer d'indignation ; tantôt, nous verrons les factions d'extrême gauche célébrer avec joie les injures à l'encontre « de l'État, du gouvernement, du Président de la République ou du Pape. » (Collazos cité dans Ortegón Cufiño, 2016 : 36).

Ce labyrinthe de miroirs créé par l'insaisissable identité de l'auteur, du narrateur et du personnage amène à conclure que Fernando Vallejo ourdit consciencieusement les fils de sa stratégie énonciative. Il n'écrit pas, à la manière d'un romancier réaliste, pour décrire le monde ; il écrit pour agir sur le monde. En effet, ce narrateur-personnage, du point de vue perlocutoire, vise à persuader, instruire, mettre en colère, provoquer, scandaliser et polémiquer en termes généraux. Les actes de langage de ce roman sont dans une large mesure performatifs. Ainsi, le narrateur émet des actes de langage illocutoires nets et systématiques, dont la catégorie directive est prédominante : avertir, conseiller, déconseiller, demander, exiger, insister, ordonner, presser, questionner, réclamer, revendiquer et solliciter. En deuxième lieu, la catégorie assertive : accuser, blâmer, confesser, dénoncer, relater, réprimander, se plaindre, se vanter et vaticiner. En troisième lieu, la catégorie expressive : déplorer, injurier, offenser, proférer des imprécations, protester et vilipender. En quatrième lieu, la catégorie promissive : assurer et prêter serment. En dernier lieu, la catégorie déclarative : stipuler (cf. occurrence no. 101 p. 19).

Ces actes de langage sont construits, du point de vue locutoire, au moyen d'une surabondance de phrases affirmatives, impératives et interrogatives. Le présent des modes indicatif et impératif est très bien représenté, ce qui peut être lié au nombre élevé de noms propres et de morphèmes pronominaux – 2^e personne du singulier et du pluriel – qui renvoient aux référents cibles des accusations, des interpellations, des interrogations et des ordres émis par le narrateur personnage. En outre, il y a une quantité considérable d'adjectifs en fonction épithète et attribut, de noms communs – abstraits et concrets – exprimant, à grands traits, les jugements de valeur de l'énonciateur sur la décadence, la violence, la pauvreté, le blasphème et la débauche.

Faute de preuves percutantes qui permettent d'affirmer une identité incontestable entre auteur et narrateur-personnage, il est possible de dire que son œuvre rejoint sur ce point le roman dans la

mesure où il s'agit d'un produit de l'imagination dont les éléments constitutifs majeurs sont l'intrigue et la mise en scène de personnages fictifs. Or, l'existence d'éléments propres au roman n'empêche pas le narrateur-personnage de brouiller les pistes et de faire douter le lecteur sur le statut de ce qu'il lit. L'œuvre de Fernando Vallejo constitue aussi un espace de critique où le narrateur-personnage exprime son opposition à la tradition du roman réaliste et assume donc sa volonté de la déconstruire. Selon l'étude de Medrano-Ollivier, le narrateur-personnage remet en question les aspects suivants du roman : « la notion d'intrigue, le personnage et son statut dans le roman, le système descriptif (le portrait et le décor), et le narrateur omniscient [...] » (Op. cit., p. 77)

Effectivement, parmi les caractérisants détachés que nous avons recueillis, il y a deux occurrences qui portent sur ce sujet :

1. (25) Dios, impotente mirón de las cosas humanas, con sus ojos eternos de búho, de lechuza, todo lo veía penetrando la oscuridad. Para ver, su omnipresencia, que lo tenía en el cuarto, lo eximía de abrir un hueco en la pared. Como novelista omnisciente, metido en todos los cuartos y corazones ajenos, veía sin pagar.⁴⁴

*Dieu, impuissant voyeur des choses humaines, avec ses yeux éternels de hibou, de chouette, observait tout à travers l'obscurité. [...] Comme un romancier omniscient, fouillé dans toutes les chambres et les cœurs d'autrui, il matait sans payer.*⁴⁵

2. (123) ¿Cómo puede un señor de dos manos y dos pies, o cuatro patas, saber lo que piensan cinco o diez o veinte personas, así las llame personajes, y repetir por páginas y páginas lo que dijeron, diálogos que no pudo oír porque no lo invitaron a la fiesta, ni menos pasar con grabadora, y contarnos luego lo que hicieron los dos amantes solos en el cuarto, y sin linterna seguirle los pasos al asesino en la oscuridad? A ver, dígame usted... ¿O es que acaso se siente el desdichado Dios Padre Nuestro Señor? Se siente sí porque el lector, desprevenido y crédulo, se deja llevar como burro vendado jalado de la testuz.⁴⁶

Comment un monsieur à deux mains et deux pieds, ou quatre pattes, peut-il savoir ce que pensent cinq ou dix ou vingt personnes, même s'il les appelle personnages, et répéter sur des pages et des pages ce qu'elles ont dit, dialogues qu'il n'a pas pu entendre parce qu'elles ne l'ont pas invité à la fête, et encore moins pu enregistrer, et nous raconter ensuite ce qu'ont fait les deux amants tout seuls dans leur chambre, et sans lanterne suivre les pas de l'assassin dans l'obscurité ? Allez, dites-le-moi... Ou peut-être le malheureux se

⁴⁴ Vallejo (Op. cit., p. 42)

⁴⁵ Traduction de Michel Bibard (Op. cit. p. 55)

⁴⁶ Vallejo (Op. cit., p. 181)

*prend-il pour Dieu le Père Notre Seigneur ? Il a raison parce que le lecteur, confiant et crédule, se laisse mener comme un âne aux yeux bandés qu'on tire par la bride.*⁴⁷

Tout d'abord, ces extraits mettent en évidence le mépris que le narrateur-personnage ressent envers Dieu et le narrateur omniscient ; et, par conséquent, font émerger la revendication de la limitation de ses capacités à appréhender LA complétude de la réalité. A cet égard, l'experte soutient que le narrateur-personnage associe Dieu au narrateur omniscient du roman réaliste : « Le roman à la première personne est pour Fernando Vallejo l'affirmation suprême de l'homme sur Dieu. » (Medrano-Ollivier, op. cit., p. 84)

Par ailleurs, la spécialiste signale aussi qu'il est possible de repérer dans l'intégralité de l'œuvre de Fernando Vallejo « le ton personnel de l'essai et la rhétorique violente du pamphlet. » (Ibidem : 55) Dans *El fuego secreto*, nous observons effectivement une forte tendance à enchâsser des propositions argumentatives dans des séquences narratives. Le narrateur-personnage interrompt ses récits afin d'introduire des idées polémiques, il argumente avec cynisme et interroge le lecteur pour attiser le débat. Ortegón Cufiño développe encore plus cette idée et exprime que le narrateur-personnage a tendance à entamer les discussions d'une manière autoritaire, en adoptant une variété diaphasique familière, et en blâmant son interlocuteur dans le but de lui montrer la prévisibilité et l'absurdité de ses réponses :

[Il s'agit d'un] exercice linguistique qui configure la logique de l'ironie après avoir forcé l'autre, la [personne allocutive]⁴⁸, à répondre de la façon dont la [personne locutive], le narrateur-personnage qui tient le monologue, l'attend. En même temps, on met en place une relation hiérarchique où la [personne allocutive] se subordonne à la [personne locutive].^{49,50}

En troisième lieu, Medrano-Ollivier (Ibidem : 9) forge le néologisme *langue valléjienne* pour rendre compte de l'émancipation de l'écrivain face à l'oppression des canons de la langue littéraire.

⁴⁷ Traduction de Michel Bibard (Op. cit. p. 223 - 224)

⁴⁸ Le registre des termes entre crochets ne correspond pas à celui de la version originale de la citation. Dans un souci de rigueur terminologique, nous avons donc décidé d'opérer un transfert de variété situationnelle, c'est-à-dire que nous avons remplacé les termes *hablante* (celui qui parle) et *escucha* (celui qui écoute), tous les deux standards et très imprécis pour le cadre de notre étude, par *personne locutive* et *personne allocutive*, empruntés à la terminologie métalinguistique. Par ailleurs, nous tenons à préciser que cet emploi sémantique du nom commun *escucha* n'est pas attesté en espagnol.

⁴⁹ Ortegón Cufiño (Op. cit., p. 33)

⁵⁰ Traduction d'Anamaria Avendaño.

À cet égard, il est approprié de signaler que Fernando Vallejo s'intéresse à la théorisation de la littérature et à l'analyse de la variété colombienne de l'espagnol. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il écrivit un essai visant à démontrer la thèse suivante : la littérature est le règne du donné, du cliché, un lieu commun d'où les écrivains de culture occidentale puisent, sans cesse et depuis des siècles, leurs ressources rhétoriques. Dans cet ordre d'idées, Vallejo se propose de modifier la croyance selon laquelle chaque auteur aurait un style, une originalité immanente. Pour ce faire, il divise son essai en trente-deux chapitres et illustre chaque cas de figure au moyen de citations empruntées à certains représentants des littératures grecque, latine, anglaise, française et espagnole. Le moment venu, Nous prêterons attention spécial au chapitre consacré à l'apposition.

Medrano-Ollivier présente une liste de douze aspects récurrents de la langue orale qui gouvernent la langue *valléjienne* (op. cit., p. 322 – 321). Nous ne les mentionnerons pas et nous limiterons à dire qu'elle constitue un ensemble flou, répétitif et hétéroclite, ce qui s'explique par le fait que la linguistique n'est pas le domaine de spécialité de l'auteur. En effet, les aspects traités ne sont pas classés hiérarchiquement, nous trouvons donc des phénomènes relevant de la pragmatique, de la lexicologie et de la sociolinguistique mélangés sans aucune distinction. Il nous semble qu'en établissant ces niveaux d'analyse majeurs, la liste passerait de douze à trois items.

Cependant, nous retiendrons les observations de la spécialiste à propos de la forte tendance de Vallejo à imprégner ses écrits des traits spécifiques du code oral, dont le dialogisme que nous avons déjà traité (cf. p. 8) est la preuve par antonomase. Parmi les manifestations de ce dernier, la phrase interrogative joue un rôle important : le narrateur-personnage présuppose l'existence du lecteur qu'il oblige à être sa contrepartie. Profitant de l'impossibilité d'avoir un débat sur un pied d'égalité, il s'impose et impose sa particulière rationalité en déployant ses singulières argumentations : univoques, agressives et monologiques. Dans ce cadre, le recours aux *colombianismes* n'est pas fortuit mais une stratégie qui consolide son objectif. De surcroît, la place prépondérante qu'occupent les variations diatopiques, diastratiques et diaphasiques introduites est une autre matérialisation de sa volonté de transgresser les règles de la langue littéraire.

Après avoir conclu cette partie consacrée à l'auteur et à son œuvre sous l'optique de la théorie littéraire, nous reprendrons la visée scientifique de notre étude de même que les considérations

méthodologiques. Nous considérons que l'analyse des caractérisants détachés du roman *El fuego secreto* est pertinente en raison de sa configuration formelle, sociolinguistique et stylistique, sans ignorer l'idiolecte inhérent à l'écrivain qui façonne son projet littéraire.

Premièrement, le fait que le narrateur « organise » son récit selon le *modus operandi* de la mémoire, autrement dit, superpose premiers et seconds plans, brouillant complexement le temps impliqué et le temps expliqué ; que le dialogisme inhérent au fonctionnement de la perspective narratrice, qui fait appel tantôt au narrataire intradiégétique, tantôt au narrataire extradiégétique, tous les deux hétérogènes et multiformes ; et que le genre littéraire de notre objet d'étude soit hybride et indéterminé, nous permet de déduire que nous aurons affaire à un observatoire de langue privilégié : des constructions détachées des types participial et gérondif ; des appariements asymétriques entre les segments apport et la fonction du contrôleur du support ; et des constructions détachées nominales et adjectivales. Nous voulons donc déterminer dans quelle mesure cette gestion complexe de la composante temporelle du récit, ce dialogisme polyphonique et cette oscillation continue entre l'autobiographie, le roman et l'essai argumenté favorisent ou marginalisent l'occurrence de ces objets métalinguistiques.

Deuxièmement, comme nous l'avons déjà signalé, l'une des caractéristiques de l'œuvre *valléjienne* est d'interrompre le cours du récit pour introduire des réflexions métalinguistiques. Les incises de ce genre sont normatives. Effectivement, il prescrit d'une manière très consciente en s'adressant au lecteur qu'il veut instruire autoritairement. Or, faisant montre de snobisme, il évoque le terme métalinguistique et désoriente le lecteur pour ensuite le lui expliquer sans métalangage, mais en termes courants. Il représente, sur ce point, un *no man's land* entre la démarche métalinguistique du descripteur et la démarche épilinguistique de l'énonciateur. Nous voulons vérifier dans quelle mesure cette maîtrise du code métalinguistique et ces réflexions, notamment à propos de l'apposition ont influencé le codage des caractérisants détachés du roman qui nous concerne.

Troisièmement, et en étroite relation avec le point précédent, la revendication que Fernando Vallejo fait du dialecte *paisa* et, d'une manière plus générale, de la variété colombienne de l'espagnol crée un faisceau de conditions favorables pour l'étude des caractérisants détachés. En

effet, les autres travaux⁵¹ qui s'inscrivent dans cette optique comparative, et ce dans un sens en particulier, français-espagnol, ne sont pas nombreux et s'encadrent dans le domaine de la traductologie. En outre, ces études privilégient les corpus construits à partir des textes journalistiques en espagnol péninsulaire.

Dernièrement, travailler avec un corpus littéraire bilingue introduit d'autres variables de grand intérêt pour notre étude. *El fuego secreto*, et l'œuvre de Fernando Vallejo en général, canalise un dense flux de référents renvoyant à l'idiosyncrasie, à la culture, l'histoire colombiennes et à l'attitude de narrateur face aux variations diatopique, diastratique et diaphasique de sa langue maternelle. En outre, ce narrateur dévoile ses valeurs idéologiques et morales dans chaque interpellation, dans chaque question rhétorique et dans chaque commentaire polémique.

Dans ce cadre, il semble pertinent de se demander si le traducteur est à même de décoder tous ces éléments extralinguistiques véhiculés dans un texte comme celui qui nous concerne, au sein des caractérisants détachés spécifiquement, sans compromettre la vériconditionnalité des énoncés problématiques dans la langue d'arrivée et ce en raison de leur complexe contenu culturel. De toute évidence, une maîtrise professionnelle des langues du travail du traducteur est insuffisante pour restituer ce contenu. En conséquence et grâce au partage de savoirs et de référents qui nous unissent à l'auteur, nous voulons examiner la performance du traducteur en ce qui concerne le maintien du contenu propositionnel et de l'effet du sens dérivé de l'interaction entre les segments apport et les segments support des caractérisants détachés de *El fuego secreto*.

*La traduction du texte L¹ en L² (changement de langue naturelle) passe par CO₂ [compréhension]. Il est évident que les textes peuvent être fortement différents dans leurs contours sémantiques, même si le noyau conceptuel est préservé. [...] La saisie formelle est également un choix de signifié. C'est sous cette pression que les langues ont développé des procédés de transformation (nominalisation, adjectivation, etc...) Que reste-t-il de ces sèmes au niveau de l'énoncé ? Comprendre un énoncé c'est **oublier** le plus vite possible une grande partie de l'information sémique. L'oubli peut porter sur les choix paradigmatiques.⁵²*

Suite à la justification et à la présentation des objectifs de notre étude, nous exposerons la méthodologie qui nous permettra de les atteindre. Comme nous l'avons déjà mentionné, le critère

⁵¹ Nous exposerons ces articles d'une manière plus détaillée dans le cadre théorique.

⁵² Pottier (1976: 8 et 10)

morphosyntaxique ne sera pas au centre de notre étude parce que, dans leur état actuel, l'espagnol et le français partagent le même agencement syntaxique ainsi que les mêmes procédés morphologiques ; en outre, les études qui ont abordé les caractérisants détachés de ces deux langues dans une perspective comparative, ont largement expliqué les différences sensibles, dont la structure formelle et les valeurs sémantiques du gérondif. Toutefois, pour la description et l'analyse de notre corpus, nous rendrons compte des classes qui constituent les constructions détachées retenues dans les deux langues : les constructions substantives indéterminées, les constructions substantives déterminées, les constructions adjectivales, les constructions participiales, les constructions absolues et les gérondifs.

Le plan sémantique et, d'une manière plus spécifique, ses aspects lexicaux, interprétatifs et logiques, constitueront donc le fil conducteur qui guidera l'analyse des occurrences de notre corpus. En nous appuyant sur la hiérarchisation sémantique des constructions détachées proposée par Bernard Combettes (1998), nous organiserons nos occurrences selon trois principes majeurs : valeur descriptive, valeur logique et valeur temporelle.

Quant au premier principe, nous allons emprunter la typologie de prédicats appositifs de Franck Neveu (1998) pour mieux comprendre la valeur descriptive véhiculée par les caractérisants détachés de ce genre. En ce qui concerne les deux derniers principes, nous allons déterminer les sous-catégories de relations temporelles et logiques entamées entre la prédication principale et la prédication seconde des énoncés en question. Pour ce faire, nous allons également identifier pour chacune des occurrences la fonction de leur contrôleur de même que leur position dans l'énoncé.

Le contraste formel des occurrences dans les deux langues nous permettra d'identifier les cas atypiques, c'est-à-dire, les cas où une symétrie morphosyntaxique prévisible n'a pas eu lieu. Le cas échéant, nous procéderons à un examen la construction détachée concernée en langue source et essayerons d'expliquer la cause de cette irrégularité. D'une part, nous allons déterminer si la difficulté pour accéder sémantiquement à l'énoncé est d'ordre lexical, d'ordre syntagmatique ou d'ordre logico-interprétatif au moyen de commutations, de procédures combinatoires, de transformations, de procédures sémantiques et, bien sûr, d'un traitement statistique des données.

D'autre part, nous allons examiner les énoncés en langue cible afin de déterminer si la stratégie de traduction adoptée restitue fidèlement leur contenu propositionnel.

En ce qui concerne le corpus et sa présentation, nous organiserons les occurrences des caractérisants détachés de *El fuego secreto* sous forme de tableau. Ce tableau contiendra deux colonnes afin de faciliter la comparaison des constructions détachées dans les deux langues. La première colonne contiendra les occurrences en langue source alors que la deuxième, les occurrences en langue cible. Pour distinguer les segments détachés de l'ensemble de l'énoncé, nous les surlignerons.

Quant à la description du corpus, nous aurons recours aux matrices, nous en dessinerons trois pour illustrer les trois valeurs mésosémantiques retenues : la description, la temporalité et les liens logiques. Chacune aura six colonnes qui fourniront les traits suivantes dans l'ordre : numéro de l'occurrence dans le corpus, position du détachement, classe du détachement en langue source, classe du détachement en langue cible, fonction du syntagme contrôleur en langue source et nature du prédicat second.

1. Chapitre 1 : Considérations sur le détachement

Avant de nous concentrer exhaustivement sur la description des constructions détachées représentées dans notre corpus de *El fuego secreto*, nous explorerons les difficultés terminologiques de la notion de détachement dans une double perspective : d'un côté, la tradition grammaticale française ; d'un autre côté, la tradition grammaticale espagnole.

1.1 Le détachement en français

Dans son *Dictionnaire des sciences du langage*, Franck Neveu présente les principaux stades évolutifs de la notion, issus de cadres théoriques divers que nous allons mentionner. L'auteur signale que le terme *détachement* a été employé pour la première fois, au sein de la communauté linguistique française, en 1960. Dans un premier temps, ce terme était censé rendre compte des divers phénomènes syntaxiques marqués par la discontinuité dans la linéarité du discours. En raison du laxisme de cette définition, la notion de détachement a rapidement trouvé sa place dans le métalangage car elle pouvait s'appliquer à la description de faits linguistiques disparates qui remettaient en cause la solidité des critères définitoires de la notion d'apposition.

Neveu affirme que la première définition indexée a eu lieu en 1961 dans le cadre du *Dictionnaire de poésie et de rhétorique* d'Henri Morier. De ce point de vue, le détachement est considéré comme une figure de syntaxe où l'adjectif adopte une valeur circonstancielle, c'est-à-dire, incidente au verbe. Ensuite, le *Dictionnaire de Linguistique et des sciences du langage* de Jean Dubois, Mathée Giacomo et Louis Guespin, lui consacre un article qui perpétue cette optique réductrice.

Selon Neveu, ce n'est qu'en 1972 que la notion est traitée avec plus de rigueur scientifique. Le grammairien français Henri Bonnard propose un faisceau de critères définitoires fondés sur deux axes principaux : d'un côté, les caractéristiques formelles, dont « séparation graphique ou prosodique d'un segment syntaxique du reste de l'énoncé » (2011, 119) ; d'un autre côté, la valeur sémantique ajoutée et véhiculée par ce segment détaché. En conséquence, la grille de la notion se resserre, bien que pas encore d'une manière tout à fait opératoire. En effet, la notion de

détachement passe d'un champ d'action très vaste à un autre plus délimité qui reprend les contributions d'autres auteurs tels que Charles Bally et Lucien Tesnière.

Suite à la présentation de cette première étude, Neveu fait allusion à deux autres contributions importantes. D'une part, nous trouvons celle de Bernard Fradin en 1988. Ce dernier restreint la notion à des types syntaxiques rigides qui présentent conjointement les quatre paramètres suivants : « nature de l'élément détaché, intonation, position de l'élément détaché, nature de l'élément de rappel » (Ibidem : 119). Il est possible d'en identifier six types, dont la construction topicalisée, la construction détachée sans rappel, la construction à thème détaché, la dislocation gauche, la dislocation droite et la dislocation médiane. D'autre part, celle de Bernard Combettes en 1998. Cet auteur propose la définition suivante : constituant périphérique, syntaxiquement peu intégré à la phrase, dont les principales caractéristiques sont une grande liberté de position par rapport à la proposition principale, l'absence de référentialité et la valeur prédicative du segment détaché, c'est-à-dire, la prédication seconde. Ce faisceau de critères débouche sur l'élargissement des catégories des constructions détachées, nous pouvons recenser la construction détachée adjectivale, la construction détachée participiale, le gérondif et la construction absolue.

Neveu manifeste que le choix du terme *détachement*, pour rendre compte de ce phénomène, est motivé car il porte en soi l'idée d'une dynamique dérivationnelle qui « présuppose l'antériorité d'une structure liée qui se trouve modifiée par disjonction ou dislocation. » (Ibidem : 120). Combettes s'identifie également avec cette conception et affirme que la notion de détachement implique, autant du point de vue théorique que psycholinguistique, l'existence d'une structure de base transformée et régie par un mécanisme de subordination. Contrairement à cette approche, les études s'inscrivant dans le cadre de l'intégration discursive et syntaxique identifient le détachement à la relation de juxtaposition de constituants où une sorte de cohésion d'ordre dialogique les régit. Par ailleurs, les approches selon lesquelles le détachement constitue un ajout s'opposent également à l'optique dérivationnelle, faisant émerger la différence entre une pensée phrastique et une pensée discursive. À cet égard, Neveu affirme que le détachement « présuppose une sortie du cadre propositionnel, c'est-à-dire, une situation interne, donc locale du poste

d'observation ; l'ajout, [pour sa part] suppose une entrée dans ce cadre, et donc une situation externe et globale du poste d'observation. » (Ibidem : 120)

Selon Bernard Combettes, l'état actuel des constructions détachées du français est issu d'un processus de grammaticalisation où les niveaux grammatical, syntaxique, sémantique, textuel et informationnel ont été impliqués. Malgré le nombre considérable de structures qui s'inscrivent dans le cadre du détachement et ce selon les approches épistémologiques, théoriques et méthodologiques spécifiques qui les décrivent, il existe deux catégories majeures illustrant deux origines distinctes de la construction à détachement : la topicalisation et l'apposition. Cet auteur signale que l'idée d'une origine commune est invraisemblable dans la mesure où la première structure résulte de l'intégration d'éléments autonomes à la phrase sans que pour autant ceux-ci perdent leur propriété de détachement ; la deuxième structure, quant à elle, résulte de la séparation d'un élément lié qui se détache graduellement et s'intègre peu au cadre propositionnel.

1.2. Le détachement en espagnol

En ce qui concerne la tradition grammaticale espagnole, l'état de la notion de détachement est lacunaire, hétéroclite et moins développée. Nous commencerons par souligner que, parmi les équivalents attestés en espagnol du terme français *détachement*⁵³, aucun n'a été retenu pour rendre compte de ce phénomène dans les grammaires espagnoles. En revanche, des termes tels que *complemento periférico*, *inciso predicativo*, *adyacente atributivo* ou *adjuntos libres*, selon les cadres théorique et méthodologique, en rendent compte.

Nous tenons à approfondir la question de l'incise en espagnol chez Suñer car, comme nous le verrons, son approche méthodologique pour analyser cette notion rejoint, sur certains points, celle de Bernard Combettes. Nous trouvons une identité indéniable entre les constructions détachées de Combettes et les incises prédictives de Suñer. Cette dernière ne présente pas sa propre définition ;

⁵³ Selon la version en ligne du Dictionnaire Larousse Bilingue : français – espagnol, le terme français *détachement* a trois acceptions en espagnol que nous présenterons en suivant l'ordre suggéré dans l'article : *indiferencia* (indifférence); *traslado temporal* (mutation provisoire d'un employé) ; et *destacamento* (groupe de soldats et d'engins militaires qu'on tire d'un ensemble plus important pour une mission spéciale).

en revanche, elle emprunte la suivante au philologue Rafael Lapesa (1996) : constituant caractérisé par une grande liberté de position et, donc, d'une relative autonomie par rapport à la phrase principale, de laquelle elle est séparée graphiquement.

Lapesa mentionne également une hiérarchisation des fonctions du segment support, il en recense cinq dans l'ordre qui suit: sujet > objet direct > objet indirect > complément circonstanciel. Il précise également que sa valeur sémantique n'étant pas restrictive, l'incise n'est pas essentielle à l'interprétation de la phrase dans laquelle elle s'enchâsse, mais, en revanche, elle met en relief les circonstances qui entourent le procès. Voilà pourquoi nous trouvons souvent dans les grammaires espagnoles l'adjectif *incidental* pour décrire les propriétés des constructions détachées.

Plus loin, Suñer reprend la question de la liberté de position de l'incise, qu'elle oppose explicitement à la propriété d'adjacence de l'apposition, et introduit les sous-catégories suivantes : l'incise adjectivale (y compris les syntagmes prépositionnels), l'incise participiale (la plus mobile), l'incise nominale (à condition qu'elle soit indéterminée), et certains adverbes. Inclure l'adverbe dans cette catégorisation met en évidence le fait que cet auteur réduit l'analyse des constructions détachées exclusivement au cadre syntaxique. En effet, au lieu d'intégrer un niveau d'analyse complémentaire dans son étude, tel le fonctionnement sémantique des incises prédicatives, elle affirme que les incises participiales et adjectivales adoptent des valeurs adverbiales d'ordre temporel et d'ordre logique.

Reprenant la question de l'incise nominale, Suñer signale qu'il est fréquent que des circonstants temporels ou locatifs nuancent ce type d'incise. En outre, elle considère que cette incise exige la présence d'un adjectif ou d'une structure qui donne plus de substance au nom apposé :

Orador notable, Ático era sin embargo un escritor mediocre.

Orateur remarquable, Ático était pourtant un écrivain médiocre.

Encore une fois, nous considérons que ce genre d'affirmation est aprioristique dans la mesure où l'absence de ces éléments n'est pas un critère définitoire du détachement nominal. La présence

ou absence de déterminants répond à la stratégie énonciative adoptée, c'est-à-dire, l'ensemble de décisions prises par l'énonciateur, influencé par sa présomption du degré de savoirs partagés.

En ce qui concerne les contributions au débat sur la prédication seconde en linguistique hispanique, Enrique Palancar y Luisa Alarcón la définissent ainsi : construction linguistique dotée d'une valeur sémantique dépicitive, c'est-à-dire qui est concomitante au procès exprimé par la prédication principale. À la lumière des contributions de Nikolaus Himmelmann et Eva Schultze-Berndt (2005), les auteurs mentionnent sept critères qui rejoignent sur certains points l'essentiel du fonctionnement de la prédication seconde véhiculée par la construction détachée. Or, de même que les autres représentants de la tradition grammaticale espagnole préalablement cités, ils négligent complètement la notion de détachement et se concentrent sur l'adjacence, sur les faits de liaison.

Voyons donc les caractéristiques attribuées à la prédication seconde selon la sémantique dépicitive : (1) la construction dépicitive assemble deux prédicats indépendants dans une seule proposition, ce qui implique qu'il y a une prédication principale et une prédication seconde ; (2) le prédicat second de cette construction est non-fini ; (3) la construction dépicitive ne sature aucune position argumentale dans le prédicat principal, donc, elle est effaçable ; (4) cette construction s'appuie obligatoirement sur un syntagme contrôleur qui, en revanche, sature l'une des positions argumentales définies par le verbe principal ; (5) la prédication principale et la prédication seconde composent un seul groupe rythmique ; (6) le segment dépicitif de la proposition ne modifie aucunement le syntagme contrôleur. En d'autres termes, ils refusent d'inclure la fonction attributive du prédicat second dans l'échelle des critères définitoires de la constructive dépicitive ; et (7) le prédicat second, ou dépicitif, véhicule une prédication entièrement indépendante de celle du prédicat principal. Ils démontrent cette hypothèse en appliquant la transformation négative.

Pour clôturer ce volet, nous tenons à faire allusion à la contribution de Fernando Vallejo sur le détachement. Nous considérons que cette circonstance, étudier les caractérisants détachés dans un roman d'un auteur qui a écrit sur cette notion dans une perspective métalinguistique et non littéraire, est exceptionnelle, enrichissante et pourrait nous apporter des éléments de réponse.

En ce qui concerne la définition et les propriétés du détachement, Vallejo ne s'écarte pas substantiellement de la doxa. L'unanimité entre cet auteur et les linguistes espagnols cités vis-à-vis de certaines variables inhérentes à la notion, est indéniable : le rôle majeur de la ponctuation, la fonction stylistique, l'ajout d'information circonstancielle et la portée sémantique phrastique de ces caractérisants. Or, au lieu de mettre en relief le caractère accessoire des constructions détachées, Vallejo souligne leur caractère effaçable ainsi que l'effet de suspens que celles-ci produisent.

En outre, l'auteur propose une typologie syntaxique différente, bien que plus large et pas forcément plus satisfaisante, des incises de la langue espagnole. Selon lui, tous les structures que nous évoquerons ci-contre intègrent la catégorie des incises : la proposition (indépendante, subordonnée, de gérondif et d'infinitif), l'apposition et les compléments circonstanciels (adverbes et d'autres syntagmes en poste circonstant).

Voyons d'une manière succincte les explications de Vallejo à propos des sous-catégories de sa typologie. D'abord, la proposition indépendante, dont le verbe principale est déclaratif ou d'opinion, permet d'éviter l'alourdissement de la phrase produit par la conjonction de subordination *que* : « Sa cime, /m'a-t-on dit/, est hantée d'abeilles. » (Gide cité dans Vallejo, 1983 : 487).

Ensuite, la proposition subordonnée, ou subordonnée circonstancielle, ajoute des nuances d'ordre temporel et d'ordre logique : « Un matin, Saint-Loup m'avoua qu'il avait écrit à ma grand-mère pour lui donner de mes nouvelles et lui suggérer l'idée, /puisque'un service téléphonique fonctionnait entre Doncières et Paris/, de causer avec moi. » (Proust cité dans Vallejo, *ibidem* : 489). La proposition subordonnée relative explicative, à son tour, porte sur l'un des constituants nominaux de l'énoncé ; contrairement à la plupart des spécialistes, cet auteur ouvre l'échelle des fonctions syntaxique du support : « Le sergent, /qui avait bu quelques chopines avant d'entreprendre l'expédition/, ne voyant là que des bouteilles se sentit fort rassuré, et se mit à danser lui-même par imitation. » (Nerval cité dans Vallejo, *ibidem*).

Enfin, l'auteur manifeste que le gérondif et l'infinitif détachés portent soit sur le verbe de la proposition principale, soit sur l'ensemble de cette dernière, toujours dans le but d'ajouter des nuances circonstancielles des deux types. Pour illustrer cette sous-catégorie, Vallejo cite, parmi d'autres, deux exemples empruntés à l'écrivain française Sidonie-Gabrielle Colette (ibidem : 491) : « Car Nouche, /abusant de sa situation de fille unique/, ne savait pas encore lire à sept ans. » ou « Sous la porte du palier, /sans l'ouvrir/, la concierge passe, glisse un journal plié. »

La deuxième sous-catégorie concerne l'apposition. Or, il précise que pour être considérée une proposition incise, l'apposition doit occuper exclusivement la position non polaire par rapport à l'énoncé : « Ses parents, /inconsolables/, continuèrent de boire, mais ils ne virent plus se renouveler les terribles apparitions qui avait tourmenté leur sommeil. » (Nerval cité dans Vallejo, ibidem : 492).

En dernier lieu, la sous-catégorie des compléments circonstanciels, qui ne diffère quasiment pas d'autres sous-catégories mentionnées : la subordonnée circonstancielle, le gérondif ou l'infinitif : « On se s'arrête pas, /en décembre/, pour bavarder dehors. » (Colette cité dans Vallejo, ibidem : 493). Par ailleurs, nous voulons signaler que Vallejo est le seul auteur qui a fait référence aux tours comparatifs des constructions détachées, c'est-à-dire aux syntagmes introduits par l'adverbe *comme*. Malheureusement, il en fait une sous-catégorie syntaxique, au même titre que la proposition ou l'apposition, ce qui témoigne de la grande influence de la grammaire traditionnelle dans ses études et celles des autres auteurs cités.

Cette présentation succincte des contributions les plus élaborées et les plus déterminantes pour l'état actuel de la notion de détachement dans le discours normatif de la tradition grammaticale espagnole, nous permet de conclure qu'il s'en faut de beaucoup pour que la notion de détachement en espagnol atteigne un point de stabilité. Les études que nous avons citées sont, selon nous, les plus intéressantes dans la mesure où elles présentent l'état des lieux le plus complet et complémentaire, elles recueillent donc l'essentiel des études moins approfondies. Également, elles révèlent la difficulté de fixer les limites de la notion ainsi qu'une confusion entre les niveaux syntaxique, sémantique et énonciatif. En effet, nous considérons que les niveaux énonciatif et

textuel sont les grands absents dans les essais de théorisations du détachement ; sans aucun doute, cet oubli malheureux est dû au fait de s'être donné comme observatoire le cadre de la phrase.

Enfin, nous considérons que c'est en raison de cette optique réductrice que la métalangue espagnole ne fait allusion quasiment jamais au détachement de *los incisos* et de *las aposiciones* mais à leur adjacence. Le concept d'*adjacence* étant la colonne vertébrale de ces deux derniers cas de figure, la tradition grammaticale espagnole a bâti ses modèles théoriques de la notion de détachement d'une manière déséquilibrée où le segment support du système appositif a été et est toujours négligé.

1.3. Les constructions détachées

L'étude des caractérisants détachés du roman *El fuego secreto* s'inscrit dans la perspective de Bernard Combettes sur cette question, autrement dit, sa typologie de constructions détachées, désormais la/les CD, sera le principe directeur dans le processus de sélection des occurrences de notre corpus. Également, nous emprunterons la typologie des prédications appositives de Franck Neveu pour l'analyse des valeurs sémantiques des appositions nominales.

1.3.1 Aspects évolutifs

Avant d'aborder en détail la définition et la description des constructions détachées, nous présenterons brièvement des considérations évolutives de la notion. D'après Bernard Combettes, le fonctionnement actuel de la CD résulte du processus de grammaticalisation, c'est-à-dire, l'intégration progressive d'un constituant syntaxiquement indépendant à une phrase, dont la conséquence majeure est la contrainte de l'identité référentielle du sujet de deux structures mises en relation. Cette subordination syntaxique à la proposition principale a eu des effets sur les plans sémantique et thématique de la CD, dont le comportement est étroitement lié. Cette circonstance a impliqué également la réinterprétation des relations de la CD avec les contextes de gauche et de droite.

Pour comprendre la transformation des relations avec le contexte de gauche, il est nécessaire de reprendre la définition de la CD, selon son fonctionnement dans des textes anciens, proposée par Combettes (1998 : 105) : « [...] structure intermédiaire, qui sert de passage, de transition, entre deux énoncés. » Il s'agit donc de la continuation de l'énoncé antérieur et de l'introduction de l'énoncé postérieur, double effet assuré par une ponctuation systématique. Du point de vue sémantique, cette structure intermédiaire représente un lien circonstanciel entre les deux prédicats concernés, autrement dit, la CD véhicule, principalement, des informations chronologiques dont la valeur se détermine, sans exception, en fonction de la proposition principale.

La restitution des valeurs temporelles requiert la prise en compte d'un autre niveau d'analyse, à savoir, le niveau textuel et, d'une manière plus spécifique, le binôme premier plan/second plan. Tantôt, la CD aura un rôle textuel principale ; tantôt, secondaire ; la différence réside dans le type des valeurs temporelles exprimées. D'une part, le premier plan est associé aux étapes d'une progression chronologique ; d'autre part, le deuxième plan manifeste des rapports d'antériorité, de simultanéité ou de postériorité, dont le point de repère est toujours le procès de la proposition principale.

Dans ce cadre, la CD commence à être considérée comme une condensation du contexte de gauche qui peut apporter ou non des informations nouvelles ; en tout cas, celle-ci se matérialise à travers des procédés anaphoriques et des marqueurs temporels. L'apparition des éléments ci-contre annonce un moment important dans l'évolution de la CD. En effet, les nuances apportées par ces marqueurs permettent d'introduire de nouveaux thèmes et libèrent la CD de la contrainte de coréférence avec le sujet de la proposition principale.

Combettes signale que les textes anciens se caractérisent aussi par la présence de propositions relatives qui se combinent avec la CD dans le but de prolonger le contexte de gauche et, partant, d'introduire de « référents nouveaux qui prendront le relais du référent auquel elle renvoie. » (Ibidem : 110). En outre, la CD peut aussi jouer le rôle de complément circonstanciel qui traduit des relations logiques variées, dont le sens se construit en fonction du contenu de la proposition principale et du terme subordonnant.

Quant aux relations de la CD avec le contexte de droite, Combettes manifeste qu'elles deviendront de plus en plus solides et essentielles à partir de la période classique. Outre la continuité thématique, matérialisée par des procédures anaphoriques, ces relations vont permettre de structurer symétriquement des unités textuelles plus longues. En effet, la valeur circonstancielle d'une CD va déterminer et unifier celle des propositions de son contexte de droite, autrement dit, elle garantira aussi une continuité sémantique qui traduit, le plus souvent, la causalité et l'antériorité.

Par ailleurs, Combettes affirme que grâce à l'influence de la CD sur l'ensemble des propositions qui la suivent, elle anticipe le contexte de droite, à la manière d'un cadre, c'est-à-dire, la mise en facteur commun de de CD qui « ne se limite pas au cadre de la proposition, mais s'étend sur plusieurs énoncés, qu'il s'agisse de juxtaposition ou de coordination. » (1996 : 87). Cette circonstance débouche également sur l'absence de coréférence et, partant, sur la présence de plus en plus fréquente d'anacoluthes. Selon l'auteur, l'apparition de ces ruptures syntaxiques annonce une nouvelle fonction discursive de la CD, qui consiste à assurer la disponibilité d'un élément susceptible de devenir le thème constant dans le contexte de droite.

Combettes traite également de l'évolution des relations sémantiques et discursives de la CD. Dans un premier temps, il fait allusion à la transformation de la valeur circonstancielle des caractérisants détachés en valeur qualificative ou descriptive au milieu du XIXe siècle. Ce changement est dû au processus de grammaticalisation de la CD et ses respectives modifications syntaxiques qui ont libéré la CD de sa valeur sémantique circonstancielle.

En effet, les CD ayant cette valeur dite qualificative apportent « une information de même ordre que celle qui est donné par le prédicat principal. » (Ibidem : 124). Par conséquent, l'auteur affirme qu'il s'agit d'une condensation de deux prédicats descriptifs en une seule phrase, ces derniers, pourtant, présentent certaines différences. D'un côté, les CD de ce type se construisent avec des verbes copulatifs alors que la proposition principale se construit avec des verbes pleins. Or, une configuration inverse est possible à condition que le verbe plein adopte la forme du participe passé et que la disposition de l'information qui en résulte ne nuise pas à la cohérence de

l'unité textuelle. D'un autre côté, bien que les deux prédicats soient descriptifs, celui de la CD est attributif et, donc, de second plan.

Ensuite, Combettes fait référence à la rupture thématique, le deuxième effet produit par la grammaticalisation. L'auteur affirme que, vers la seconde moitié du XIX^e siècle et au cours du XX^e siècle, la CD en position polaire d'ouverture se sépare de plus en plus du contexte de gauche, ce qui a deux implications importantes : d'une part, la CD n'est plus une structure intermédiaire entre deux énoncés ; d'autre part, la structure CD + Sujet + Verbe va se consolider progressivement sans substituer la structure prédominante des siècles précédents : Sujet + CD + Verbe.

Il est pertinent de signaler que la prédication seconde véhiculée par la CD en position frontale porte sur des référents nouveaux ou inactifs, ce qui implique une transformation de sa fonction informationnelle, c'est-à-dire, la CD n'est plus le garant de la continuité thématique. Par ailleurs, elle n'est pas à même d'offrir des indices sémantiques permettant au lecteur de prévoir le référent objet de la prédication seconde.

Finalement, l'auteur fait une concession par rapport à l'affirmation précédente : il exprime que, parfois, bien que le noyau de la CD renvoie cataphoriquement au syntagme nominal immédiat de la proposition principale, le lien entre cette dernière et le contexte de gauche n'est pas tout à fait brisé : de manière indirecte, il est assuré par les compléments qui se combinent avec lui, autrement dit, ses expansions.

1.3.2. Définition

Ayant fait ce bref aperçu historique de la CD, nous nous concentrerons sur son état actuel. La CD a été longtemps considérée comme un constituant séparé de la phrase au moyen d'une virgule à l'écrit, ou d'une pause à oral. Ce critère étant trop vaste, la CD n'a jamais eu une identité bien délimitée, ni, encore moins, une taxonomie fondée sur des propriétés stables et opératoires. Dans ce cadre, Combettes présente le suivant essai de définition : « [...] constructions libres et non référentielles qui doivent être rattachées à un groupe nominal et entretenir des relations sémantiques avec le reste de l'énoncé. » (Ibidem : 6)

Quant à la construction appositive, Combettes adhère partiellement à la division tripartite des modes de construction de l'apposition selon Franck Neveu. Le premier affirme qu'autant les adjectifs que les syntagmes nominaux sans déterminant sont des constructions détachées ; or, ce n'est pas le cas pour les syntagmes nominaux avec déterminant en raison de leurs caractéristiques syntaxiques et référentielles. Neveu (1998, 67) définit la construction appositive ainsi :

[...] construction dynamique complexe articulant nécessairement deux constituants : un segment support et un segment apport. [...] Le lien entre les deux appositifs est réalisé par l'incidence du segment apport à l'égard du segment support, qu'il s'agisse d'un support verbalisé ou non. [...] Il s'agit donc de désigner par là la relation de dépendance syntactico-sémantique unilatérale d'un segment (le segment détaché) à l'égard d'un autre (le segment support), dépendance marquée morphologiquement par l'accord entre les deux constituants dans les cas d'appariement standard.

1.3.3. Caractéristiques principales

Combettes établit une série de caractéristiques inhérentes aux CD, à savoir : la liberté de position dans l'énoncé, la non-référentialité, la présence d'une prédication seconde et, par conséquent, d'un référent sous-jacent. Neveu, outre un travail méticuleux sur ces caractéristiques, se concentre sur la conceptualisation, la dénomination métalinguistique et la définition des éléments constitutifs de l'apposition. Dans ce sens, Neveu souligne l'importance d'analyser l'apposition dans son intégralité, c'est-à-dire, de l'appréhender en tant que système. Comme tout système, cette fonction syntaxique et les CD en général se composent d'un ensemble d'éléments hiérarchisés sous une forme ordonnée. Du point de vue syntaxique, l'auteur présente le binôme segment support/segment apport.

1.3.3.1. Éléments constitutifs

Le support se présente sous forme de structure syntagmatique ainsi que de structures propositionnelles. Le premier type présuppose l'existence d'un schéma actanciel et se réalise de deux manières différentes : soit en syntagme nominal (nom propre et/ou nom commun), soit en

syntagme pronominal, généralement intégré à un syntagme plus vaste. Le deuxième type, se construit sur des relations syntaxiques, dont la coordination, la subordination et la juxtaposition. En ce qui concerne les points de convergence, les deux types de support se caractérisent par la capacité de réaliser toutes les fonctions syntaxiques et, par conséquent, d'être antéposé ou postposé par rapport au segment détaché.

Le segment détaché, pour sa part, se distingue par une certaine autonomie sémantique par rapport à la proposition principale, par la capacité combinatoire avec des adverbes prädicatifs et par sa dépendance à la stratégie discursive de l'énonciateur. Quant à sa structure syntagmatique, le segment détaché se réalise sous les formes suivantes : syntagme nominal (déterminant + nom commun, non commun sans déterminant, déterminant + nom propre, nom propre sans déterminant) ; syntagme adjectival ; syntagme participial et syntagme prépositionnel.

Ce système et ses deux éléments majeurs, décrits dans de l'étude de Neveu, peuvent être liés aux concepts de construction détachée, de constituant périphérique et de contrôleur respectivement. Le deuxième concept fait référence à l'élément de la CD indépendant, à différents degrés selon la sous-catégorie de CD, syntaxiquement de la proposition principale et, qui, par conséquent, ne régit ni se subordonne à aucun autre l'élément de celle-ci. Le troisième concept fait allusion au syntagme nominal qui sert de référence au constituant périphérique, qui permet donc la création d'une nouvelle relation prédicative.

1.3.3.2. La liberté de position

Pour en revenir à la question des critères inhérents à la CD, nous reprendrons le schéma de Combettes. En premier lieu, le spécialiste précise que la liberté de position n'est pas une propriété exclusive de la CD et que cette dernière peut apparaître en position préverbale, intercalée entre le groupe sujet et le verbe, et en position postverbale. Par ailleurs, Neveu traite également de la place du segment détaché et développe une terminologie plus spécialisée. D'abord, le détachement du pôle d'ouverture, toujours placé en avant de son support et en tête d'une unité phrastique ou d'une unité propositionnelle et ce en fonction de la ponctuation, ouvre l'énoncé et se combine, dans certains cas, avec d'autres structures détachées le précédant. Ensuite, le détachement non polaire,

séparé par une virgule ou un tiret, se place après son support, est usuellement suivi d'un syntagme verbal ou d'une proposition et « interrompt sans effet de clôture l'unité mélodique de l'énoncé. » (Neveu, *ibidem* : 88). Finalement, le détachement du pôle de clôture, de volume et d'expansion variables, ferme l'énoncé, c'est-à-dire, suit, selon la ponctuation, une unité phrastique ou une unité propositionnelle en créant un système de dépendance sémantique.

Eva Havu et Michel Pierrard (2007), pour leur part, associent le critère de la libre mobilité des CD aux niveaux textuel et sémantico-interprétatif. En ce qui concerne la corrélation position/dynamisme communicatif, ils affirment que la CD en position initiale s'apparie à un support nominal, usuellement en fonction sujet. Selon ces auteurs, du point de vue textuel, cette position joue principalement le rôle de thème secondaire. Cette approche véhicule l'idée selon laquelle les relations avec le contexte de gauche entraînent un détachement polaire d'ouverture. Toutefois, ces auteurs reconnaissent que le référent sous-jacent d'une CD en position lié peut être nouveau est, donc, lié au contexte de droite ; il s'agit dans ce cas d'un rhème second.

Quant à la position non polaire et la position finale, il faut signaler qu'ils ne les discriminent pas d'une manière significative. D'après Havu et Pierrard, d'une manière inversement proportionnelle à la position initiale, ces deux positions s'apparient à l'un des supports nominaux, fréquemment en poste sujet ou objet direct, de la proposition principale et font un apport informatif rhématique, c'est-à-dire qu'elles entretiennent des relations avec le contexte de droite. Néanmoins, il est possible de trouver des CD en position non polaire et finale se rattachant au contexte de gauche, cette configuration informationnelle n'est pas catégoriquement exclue, mais elle implique une re-thématisation d'un élément antérieur.

Enfin, ils affirment que la position de la CD par rapport à la proposition principale participe aussi à l'orientation interprétative du rapport entre les deux prédications. Selon eux, les positions initiale et finale, majoritairement la première, favorisent l'apparition d'effets de sens circonstanciels très variés ou d'effets de coordination, au détriment des valeurs nettement descriptifs.

1.3.3.3. La prédication seconde

Combettes fait référence à la valeur prédicative de la CD, c'est-à-dire, à sa propriété de constituer une prédication seconde. Celle-ci est une proposition réduite dans la mesure où le sujet de son prédicat est éliminé et, dès lors, il lui faut établir une relation avec le sujet de la prédication principale pour se compléter. Cette relation permet d'introduire une nouvelle information sur ce dernier. Il manifeste aussi que des procédures transformationnelles, dont la négation et l'interrogation, font émerger des différences percutantes entre la CD et la construction liée. Appliquées à un énoncé contenant une CD, ces deux procédures prouvent que c'est la valeur de vérité de la prédication principale qui est modifiée et ce sans altérer aucunement la prédication seconde. En revanche, quand l'énoncé contient une construction liée qui véhicule une prédication attributive, l'application des deux procédures montre que c'est l'information portée par l'attribut qui subit la modification car il constitue la prédication unique de l'énoncé.

Neveu considère que la prédication seconde est le seul critère partagé par toutes les CD et met l'accent sur le mécanisme incidenciel qu'elle traduit. Cette relation prédicative de type attributif se subordonne à une prédication première et est marquée généralement par la présence d'un signe de ponctuation qui, d'une certaine manière, joue le rôle de verbe médiateur. L'auteur parle aussi de l'apport sémantique de la prédication seconde, dont les valeurs sont très versatiles car elles se construisent selon la nature modale et temporelle du verbe fini de la prédication première. Il affirme également que, *a priori*, celle-ci n'a pas la capacité de modifier la vériconditionnalité de la prédication principale ou subordonnante.

Mats Forsgren (2000) nuance la question des relations syntaxiques entre la prédication première de la proposition principale et la prédication seconde de l'apposition. Il signale que celles-ci varient en fonction des trois niveaux d'analyse concernés. Du point de vue syntaxico-sémantique, la prédication seconde est coordonnée à la prédication première ; du point de vue pragmatique, la vériconditionnalité de la prédication première se subordonne à celle de la prédication seconde ; et du point de vue textuel, la prédication seconde (le thème ou une partie de thème) se subordonne à la prédication première (le rhème).

Par ailleurs, Havu et Pierrard considèrent que le détachement, au même titre que la prédication seconde, n'est qu'un critère facultatif de ce qu'ils appellent les structures adjectivantes. En effet, ils soutiennent que ce type n'exige pas la convergence de ces deux critères ; en revanche, ils se combinent, dans les limites de l'acceptabilité, pour créer trois possibles occurrences : construction à thème détaché [+DÉT ; -PRÉD2], détachement adjectival ou participial [+DÉT ; +PRÉD2] et adjectif à valeur circonstancielle [-DÉT ; +PRÉD2].

Dans ce cadre, ces auteurs affirment (2007 : 2) que la prédication seconde est « l'ensemble apport + support qui se greffe sur PRÉD1 (*Il boit_{P1} [son café_{P2}]*) et est ainsi un générateur d'une prédication complexe (PRÉD1 + PRÉD2). » Quant au détachement, ils manifestent qu'il s'agit d'un segment qui s'apparie « à un support ou à un référent dans PRÉD1 [qui véhicule un indice d'extrapredicativité sans saturer aucune des positions syntaxiques prévues par la structure argumentale du verbe. Ce dernier se distingue aussi par sa] disjonction formelle, matérialisée par la discontinuité, qui s'exprime par une liberté de position et des marques prosodiques ou diacritiques [...] ». Cette approche, à notre avis, est inopérante dans la mesure où elle confond les niveaux d'analyse, c'est-à-dire, elle entremêle le mécanisme incidenciel qui constitue la prédication seconde et le détachement en tant que mode de construction :

L'incidence, chez Gustave Guillaume, [...], est définie comme la mise en rapport d'un apport de signification et d'un support de signification [...]. Dans cette perspective une unité linguistique est incidente à une autre si le contenu de la première doit être rapporté au contenu de la seconde, l'inverse n'étant pas vrai. [...] Syntaxiquement, l'apposition présuppose la base, mais l'inverse n'est pas vrai. [...] L'incidence est un principe constructeur qui établit le rapport de dépendance syntaxique. Elle règle dès la langue la façon dont les mots prennent support dans la réalité du discours. (Neveu, op. cit., p. 174 – 175)

Quant à la ponctuation et son rôle au sein des CD, nous pouvons en conclure que c'est une caractéristique largement reconnue, sans pour autant être tenue pour essentielle à la définition de la notion, sur laquelle les spécialistes du détachement et de l'apposition s'accordent à signaler sa fonction d'indice de la prédication seconde. Forsgren, par exemple, est l'un des représentants majeurs de cette position. En 1993, il a expliqué que dans le cadre de l'apposition, la pause doit être comprise comme « un constituant de surface qui fait fonction, tout comme la copule être,

d'indicateur de la combinaison propositionnelle qui unit l'argument et son prédicat. » En d'autres termes, il suggère que la relation prédicative qui surgit entre le segment détaché et le segment support est de solidarité et d'interdépendance.

1.3.3.4. Le référent sous-jacent

Combettes mentionne le référent sous-jacent, propriété qui découle de l'existence de la prédication seconde. Le référent sous-jacent de la CD fait allusion à la reconstruction virtuelle d'une relation sujet/prédicat second. L'auteur parcourt rapidement la position de la tradition grammaticale à l'égard de la CD et de la structure de la phrase. La conclusion est catégorique : même si la coréférence entre le référent sous-jacent de la prédication seconde et l'objet direct de la prédication principale, par exemple, pourrait être admise, la tendance est au maintien du sujet de la phrase comme groupe privilégié dans cette relation.

Cet appariement est indispensable à la lisibilité de la valeur sémantique de la CD par rapport à la proposition principale ; or, comme l'auteur le signale, il ne faut pas confondre ce phénomène de *sous-jacence* avec les faits de coréférence dans la mesure où la CD n'est pas une expression référentielle : « Il convient de signaler que si nous parlons parfois de coréférence entre la CD et un autre constituant, c'est par un raccourci d'expression : il faudrait parler de coréférence entre le référent sous-jacent à la CD et le référent auquel renvoie l'expression nominal. » (Ibidem : 14)

Neveu et Forsgren adhèrent aussi à cet égard et ajoutent certaines précisions de grand intérêt au débat. Le premier définit la coréférence ainsi : « relation qu'entretiennent des expressions linguistiques qui, dans la réalisation écrite ou orale du discours, désignent le même référent, ou plus exactement, entre lesquels l'interprétation établit une corrélation référentielle. » (2011 : 102). Cette définition lui permet d'expliquer qu'appliquer ce critère à la CD exclut des sous-catégories (le syntagme adjectival, le syntagme prépositionnel et la construction absolue) qui, malgré leur divergence formelle et leur incapacité de réaliser un acte de désignation, révèlent une nette équivalence fonctionnelle et sémantique avec le traditionnel syntagme nominale.

En revanche, Danielle Leeman (2000) y est hostile. Pour faire entrer les compléments circonstanciels à la catégorie des CD, elle se sert du concept de coréférence et confère au constituant détaché une valeur désignative. Elle soutient cette hypothèse au moyen d'un test syntaxique selon lequel ces compléments circonstanciels détachés sont un attribut du fait rapporté dans la prédication complète. En effet, elle affirme qu'il est possible de les opposer ainsi : d'une part, des constituants qui situent un événement dans l'espace ou/et le temps; d'autre part, des constituants qui spécifient le contenu de l'idée verbale. Elle manifeste aussi que ces valeurs sémantiques se construisent en fonction des propriétés syntaxiques et des propriétés lexicales du syntagme appositif.

1.3.4. Le dynamisme communicatif

L'étude de la gestion de l'information des différents constituants de l'énoncé est étroitement liée avec leur liberté de position et avec leur prédication seconde. D'un côté, la liberté de position donne des indices sur le degré de connaissances partagées. D'un autre côté, la prédication seconde présuppose l'existence d'un référent sous-jacent dans le contexte proche.

Les deux dernières conditions invitent à s'intéresser aux termes *topique* et *thème*. Ces notions représentent deux versants différents mais complémentaires sur la gestion de l'information, dont leur point de convergence est l'opposition nouveau/connu. D'après Combettes (op. cit., p. 57), le topique est « le point de départ de l'énoncé coïncidant avec un référent présent à l'esprit du récepteur ou supposé connu préalablement à l'acte de parole et soumis ainsi à réactivation. », il se rattache donc au fonctionnement de la prédication seconde ; par ailleurs, le thème est la hiérarchisation des divers constituants en fonction de leur poids informatif, il est lié donc à l'analyse de la position occupée par la CD.

Afin de distinguer l'opposition nouveau/connu, il faut porter le regard sur les concepts d'*identification* et d'*activation*. Le premier fait référence au locuteur et ses stratégies pour

déterminer si ce qu'il désigne existe préalablement ou non dans la conscience de son interlocuteur. Le second fait allusion à l'état du référent au moment de l'énonciation, lequel peut être actif, inactif ou accessible.

En raison de ses caractéristiques inhérentes, la CD n'est pas à même d'occuper les fonctions de *thème* ou *rhème* pleinement. Etant contrainte à céder la position de noyau informatif à d'autres constituants de l'énoncé, elle ne le sera que de manière secondaire. Il faut ajouter que la position frontale de la CD sera souvent associée à la zone thématique de l'énoncé, alors que la CD en position postverbale peut être rattachée autant à la zone thématique qu'à la zone rhématique.

Neveu exprime que le dynamisme communicatif du segment détaché est, en grande partie, celui du segment support car c'est le système appositif qui est activé. Dans ce sens, il est important d'aborder cette question sans ignorer que les degrés d'informativité d'un système appositif sont opératoires si, et seulement si, ils se reconstruisent à l'aide du cotexte (à gauche) et le contexte (à droite), c'est-à-dire, en intégrant aussi à leur analyse la variable lexicale et la question de leur développement volumétrique qui relèvent du plan de l'expressivité. En conséquence, le segment détaché ne représente pas un apport d'information nouvelle mais un apport de signification au sein d'une sphère actancielle, autrement dit, une surface fermée « dont l'élément tête est constitué de l'actant support [et dont l'élément subordonné, c'est-à-dire le segment détaché, y évolue indispensablement.] » (op. cit., p. 177)

1.3.5. Les appariements

Neveu est le spécialiste qui développe le plus la conceptualisation du processus d'appariement entre le segment support et le segment détaché, un concept qui lie la gestion de l'information et la position du constituant détaché. L'auteur fait allusion à l'assemblage entre un apport et un support qui partagent le même cadre syntaxicosémantique.

À ce propos et ayant comme point de repère la position frontale, l'auteur propose l'opposition suivante: appariement standard et appariement oblique. Le premier se distingue par l'incidence directe du segment détaché au référent du segment support qui, de surcroît, sature la position argumentale de sujet dans la proposition principale en produisant un effet de symétrie. En conséquence, deux rôles différents s'amalgament, fréquemment, au sein du segment support d'un appariement standard : d'un côté, le rôle syntaxique de sujet ; d'un autre côté, le rôle informationnel de thème.

Néanmoins, sur ce dernier point il y a des différences importantes entre les deux segments. Bien que les deux éléments majeurs évoluent dans la même sphère actancielle, le degré d'informativité du segment support sera plus faible que celui du segment détaché ; or, cette informativité plus élevée du dernier sera sélectionnée par le premier. En outre, le segment support présuppose l'identification du référent et, partant, sa saillance, ce qui témoigne de sa relation avec le contexte de gauche. Or, les cas d'activation du référent ne sont pas exceptés ; en effet, grâce au contexte situationnel, il est possible de faire émerger une continuité mémorielle et d'accéder au référent. Le segment détaché, à son tour, participe aussi à l'organisation de la mémoire discursive en favorisant la continuité textuelle et l'enchaînement informationnel.

En revanche, l'appariement oblique présente une asymétrie dans le sens où le segment détaché est incident au référent du segment support d'une manière implicite. En d'autres termes, bien que le segment détaché soit contrôlé par le référent du segment support en position argumentale de sujet, ce dernier n'est pas couvert intégralement et sera représenté par un morphème actantiel ou un déterminant. En conséquence, faute d'un support grammatical formellement exprimé, le mécanisme incidenciel ne se réalise que sur le point sémantique.

Cette incidence peut être également indirecte : il y a des CD où le segment support sature d'autres positions argumentales et est représenté par des morphèmes actanciels pronominaux ou des déterminants. Il signale aussi que l'appariement oblique se réalise exclusivement en pôle d'ouverture, faisant montre d'une marquée tendance à la thématisation et d'une nature propice aux relations transpropositionnelles. Enfin, il manifeste que ce compactage référentiel vise à neutraliser

les ambiguïtés qui pourraient nuire au processus interprétatif de la CD et, par conséquent, à son intelligibilité.

Combettes, pour sa part, préfère parler d'anacoluthie pour rendre compte de l'appariement oblique. L'auteur affirme que le fait d'introduire un référent nouveau au sein de la proposition complète entraîne une rupture syntaxique. En effet, le référent sous-jacent de la CD ne peut pas se rattacher au contexte de droite et, par conséquent, doit être reconstitué en fonction du contexte de gauche. Or, il peut s'agir aussi d'une redénomination dudit référent au moyen d'un syntagme nominal dont le genre est différent.

Concernant les règles d'ordre du constituant détaché, ces auteurs s'accordent à dire que cette problématique fait émerger l'opposition entre une grammaire phrastique qui désapprouve l'obliquité et une grammaire énonciative qui démontre que les limites du schéma syntaxique sont beaucoup trop étroits.

1.3.6. La hiérarchisation des fonctions des détachements

Comme nous l'avons observé, les représentants de la tradition grammaticale française et de la tradition grammaticale espagnole ont soutenu et soutiennent encore la thèse selon laquelle le référent sous-jacent du segment détaché fait appel, d'une manière presque exclusive, au référent du syntagme nominal en poste sujet de la proposition principale et ce dans le but que l'énoncé soit acceptable.

Combettes exprime que l'usage dépasse largement cette norme de grammaticalité et propose une hiérarchisation des fonctions syntaxiques du référent sous-jacent en ordre décroissant de fréquence : sujet > objet direct > objet indirect > circonstant > complément déterminatif. Toutefois, il nuance le commentaire précédant en signalant que la diverse nature syntaxique des CD exige une optique ouverte à la variation, c'est-à-dire, chaque sous-catégorie de CD doit, idéalement, avoir sa propre échelle des fonctions syntaxiques du contrôleur.

Par ailleurs, Franck Neveu présente, dans sa troisième étude sur l'apposition dans un corpus de textes de Jean-Paul Sartre, une distribution générale des fonctions de supports et ce pour chacun des cas analysés : les constructions substantives déterminées, les constructions substantives non déterminées et les constructions adjectives. Il nous semble pertinent d'ajouter les fonctions qui complètent la hiérarchisation mentionnée ci-dessus : attribut > apposition > complément d'agent > construction disloquée > terme complétif de tournure impersonnelle > fonction indéterminée.

2. Chapitre 2 : Les classes de détachements

Combettes introduit quatre sous-catégories de CD : l'adjectif, les participes *présent* et *passé*, la construction absolue et le gérondif. En outre, il mentionne des sous-catégories qui, selon lui, ne peuvent pas être considérées comme constructions détachées car elles ne remplissent pas, simultanément, les trois critères essentiels. : l'apposition nominale, l'infinitif prépositionnel, les adverbes et les circonstants prépositionnels.

Avant de nous concentrer sur la description syntaxique des CD, nous tenons à mentionner une observation de Neveu à propos du volume et de la complexité de deux segments de l'apposition nominale. Pour le critère volume, l'auteur oppose la structure minimale et la structure expansée et explique que la première se constitue, à grands traits, d'un substantif (déterminé ou non, selon le type de construction), d'un pronom ou d'une proposition plus un sujet et un verbe ; tout élément supplémentaire dilate la structure précédemment décrite. Par ailleurs, il oppose la structure simple et la structure complexe et indique que leur différence réside dans le fait que la dernière se compose « d'au moins deux éléments de configuration semblable mis en relation par coordination, juxtaposition ou subordination [et qu'ils] peuvent être homogènes ou hétérogènes. » (op.cit., p. 102)

2.1. Le détachement nominal

Quant à l'apposition nominale, Combettes manifeste qu'elle ne peut pas être assimilée aux CD étant donné que le syntagme nominal faisant l'objet de l'apposition contient un déterminant. En effet, la présence de cet élément (articles, possessifs ou démonstratifs) entraîne des changements de fonction entre les différents constituants de la phrase, c'est-à-dire, l'expression nominale en question pourrait saturer le poste sujet, une position argumentale inaccessible à la CD en raison de son caractère non-référentiel. Pourtant, comme nous le verrons ensuite, ce n'est pas l'avis de Neveu qui explique l'interaction et le rôle de ses éléments au sein du système appositif.

2.1.1. Les constructions substantives déterminées

Neveu affirme que les constructions substantives déterminées peuvent se présenter sous trois formes susceptibles de recevoir toutes sortes d'expansion. Quant à la troisième forme, qui de toute évidence manque de déterminant, il explique que l'inclusion de ce type de syntagme nominal dans cette sous-catégorie répond à sa fonction de désignateur rigide, c'est-à-dire, un désignateur capable d'identifier le même référent dans tous les mondes possibles construits par les énoncés.

1. Syntagme nominal (déterminant + nom commun)
2. Syntagme nominal (déterminant + nom propre)
3. Syntagme nominal (0 + nom propre)

En guise de conclusion, l'étude de son corpus a montré que, en termes de position du détachement, ces constructions substantives déterminées occupent majoritairement le pôle de clôture et la position non polaire. En outre, il explique que ces constructions contribuent à l'intelligibilité immédiate du système appositif.

2.1.3 Les constructions substantives indéterminées

Selon Neveu, les constructions substantives indéterminées adoptent une unique forme et soulèvent la question du déficit référentiel qui concerne ce type de construction. L'auteur signale qu'il y a un transfert catégoriel, c'est-à-dire, le substantif est adjectivé et, par conséquent, n'est plus apte à renvoyer à un référent ; par contre, il indique « une propriété liée à son appartenance à une classe. » (Ibidem : 122)

Or, en adoptant une optique régressive, il est possible d'identifier deux types de constructions substantives indéterminées : d'un côté, les constructions dont le déterminant reconstruit virtuellement correspond à un article défini ; d'un autre côté, celles dont ledit déterminant correspond à un article indéfini. Neveu conteste cette affirmation en affirmant que ces valeurs virtuelles sont des effets de sens qui découlent du noyau lexical du segment apposé, des expansions déterminatives de droite ou de l'interaction du segment détaché et le cotexte.

1. Syntagme nominal (0 + nom commun)

2.1.4. Quelques considérations sur le détachement nominal selon la tradition grammaticale espagnole

Dans leur *Gramática Española* de 1975, Juan Alcina Franch et José Manuel Blencia définissent ainsi l'apposition: la mise en relation, sans la médiation de transpositeurs prépositifs, d'un nom ou d'un adjectif nominalisé apposés et d'un nom principal. La fonction du nom apposé est secondaire et, parfois, comparable à celle de l'adjectif ; dans le reste des cas, ce dernier ajoute sa signification à celle du nom support. » (Alcina y Blencia : 984)

Ces deux auteurs reconnaissent deux sous-catégories majeures de cette fonction syntaxique : *la aposición adjunta* (du type : N₁N₂) et *la aposición predicativa* (du type : Sujet + CD + verbe). Il y a une troisième sous-catégorie qu'ils développent moins: *la aposición oracional*, qui consiste à reprendre, totalement ou partiellement, le sens de la phrase qui précède le nom apposé dans le

but d'introduire d'autres précisions, par exemple : j'ai vu le tueur à gages sortir un revolver de son manteau : vue qui m'a tétanisée. Il nous semble que l'exclusion de la troisième sous-catégorie est liée au fait que, contrairement aux deux premières, son support est relationnel et non actanciel.

En outre, Alcina et Blecua signalent trois valeurs sémantiques différentes selon la nature des noms mis en relation et de leur combinatoire. En premier lieu, si le nom support est commun et le nom apposé, propre ; ce dernier aura une valeur dénominative. Or, ils précisent que les surnoms déterminés et les patronymiques présentent aussi cette valeur, par exemple : le capitaine Morales, Joaquín le borgne et Juan Avendaño. Si le nom support est propre et le nom apposé, commun ; ce dernier aura une valeur classificatoire. En deuxième lieu, la valeur additive du nom apposé qui ajoute son apport de signification à celui du nom support, par exemple : sourd-muet. En dernier lieu, la valeur descriptive du nom apposé qui caractérise et spécifie, de formes différentes, l'intention significative du nom.

En 1999, dans son article *La aposición y otras relaciones de predicación en el sintagma nominal*, Abelina Suñer Gratacós soutient la thèse selon laquelle l'apposition relève d'un mécanisme de juxtaposition nominale, c'est-à-dire, d'une mise en relation de deux noms adjacents. Dans cet ordre d'idées, l'auteur manifeste que le segment apposé entame une relation prédicative avec un antécédent, autrement dit, une prédication d'ordre secondaire. Suñer propose aussi une catégorisation bipartite de l'apposition, fondée sur des considérations d'ordre phonétique : d'un côté, *la aposición unimembre* (*aposición adjunta* pour Alcina et Blecua), constituée d'un seul groupe rythmique; d'un autre côté, *la aposición bímembre*, constituée de deux groupes rythmiques.

En s'appuyant sur cette dichotomie d'ordre syntaxico-phonétique, l'auteur exprime que la différence entre *la aposición unimembre* et *la aposición bímembre* réside essentiellement dans l'effet produit sur le nom principal : la première restreint sa portée sémantique alors que la deuxième explique « certaines de ses propriétés intrinsèques. »⁵⁴ (Suñer, 1999 : 527). En conséquence, l'auteur propose une dichotomie d'ordre sémantique : d'une part, *la aposición restrictiva* ; d'autre part, *la aposición no restrictiva*.

⁵⁴Traduction d'Anamaría Avendaño.

Sous cette perspective, Suñer affirme que la prévisibilité de la corrélation entre *la aposición unimembre* et la valeur sémantique *restrictiva*, ainsi qu'entre *la aposición bimembre* et la valeur sémantique *no restrictiva*, est très élevée. Quant à *la aposición bimembre*, elle indique que la rupture de l'unité intonationnelle se fait généralement au moyen de la virgule ; or, d'autres signes de ponctuation peuvent apparaître, dont les deux points, les tirets et les parenthèses, mentionnés en ordre de fréquence décroissante.

Suñer aborde aussi la question de la coréférence et de l'équivalence fonctionnelle entre les deux segments du système appositif. Selon elle, dans le cas des *aposiciones no restrictivas*, grâce à l'identité entre le référent du segment support et celui du segment détaché, les noms qui les désignent peuvent changer de position indistinctement, ce qui prouverait, à son avis, leur aptitude à saturer la position argumentale de sujet.

Dans le volet intitulé *Aposiciones sintácticas. Series de elementos en aposición*, Suñer exprime que *la aposición bimembre* traduit assez souvent des effets stylistiques et rhétoriques. Selon l'auteur, l'apposition permet d'ajouter des compléments non essentiels au noyau du segment support sans l'alourdir. Dans ce cadre, Suñer introduit une autre catégorie de cette fonction syntaxique, empruntée à Alcina y Blecua : l'apposition prédicative. Après la segmentation, traduite par une virgule ou d'autres signes de ponctuation, le noyau nominal du segment support est redupliqué, permettant donc l'ajout d'information complémentaire. Bien que Suñer ne le mentionne pas, ce type d'apposition exige, selon son cadre théorique, que le segment détaché se place obligatoirement au pôle de clôture de l'énoncé mais sans forcément être adjacent au syntagme contrôleur. Elle associe ainsi ce comportement à la présence de termes endophrasiques et signale que l'apposition prédicative tend à être expansée.

Les différences entre ces trois auteurs ne sont que terminologiques car ils définissent la notion en s'appuyant sur le même cadre théorique. Cependant, Alcina et Blecua développent une typologie sémantique de la première sous-catégorie d'apposition, *unimembre* ou *adjunta*. Suñer, pour sa part, limite son explication au caractère restrictif du nom apposé.

2.2. Le détachement adjectival

Combettes signale que, en raison de sa double fonction d'épithète et d'attribut, l'adjectif peut constituer effectivement une proposition réduite. En tant que constituant détaché, l'adjectif est polymorphe dans la mesure où il est susceptible d'apparaître seul, sous forme de groupe adjectival complexe en coordination ou en juxtaposition, sous forme d'adjectif à structure expansée ou sous forme de syntagme prépositionnel à fonction adjectival.

A propos du fonctionnement informatif de cette classe de la CD adjectivale, il faut préciser que sa nature non-référentielle la situe dans le domaine de l'activation et non pas dans celui de l'identification. Son référent peut être : actif car au moment de l'énonciation il est présent dans la mémoire/contexte immédiats ; accessible au moyen d'un syntagme prépositionnel juxtaposé qui est lié à des éléments déjà cités ; ou non accessible car il n'est pas prévisible, il représente le rhème dans le sens large du terme. Cette condition ne gêne pas le maintien de la saillance dudit référent ; or, l'économie n'est pas permise et le terme doit être repris autant de fois que nécessaire.

Neveu nous présente, comme pour les deux cas précédents, les possibles configurations formelles de cette sous-catégorie de détachement, pour lesquelles le choix d'expansions est plus restreint. Il rappelle également l'analogie fonctionnelle entre cette sous-catégorie et celle des constructions substantives non déterminées et développe plus la question du niveau d'adjectivation du nom, qui peut être totale ou partielle.

Concernant ces deux emplois adjectivaux du substantif, l'auteur affirme que l'adjectivation totale d'un nom détaché est favorisée par la présence du trait [+humain], lequel adopte les principales propriétés définitives de l'adjectif. En revanche, l'adjectivation est partielle quand le trait [+humain] d'un nom n'adopte pas totalement lesdites propriétés.

Par ailleurs, Neveu met accent sur la limite, très subtile, entre les constructions détachées adjectivales et les épithètes complexes. L'auteur suggère l'application d'un test de

transformation par polysyndète pour lever cette confusion : si l'énumération d'adjectifs montre que ces derniers ne sont pas hiérarchisés sur le plan syntaxique, c'est-à-dire qu'ils ont le même rang, l'existence d'une CD doit être écartée.

1. Syntagme adjectival
2. Syntagme participial
3. Syntagme prépositionnel
4. Syntagme nominal (déterminant + nom commun)

2.3 Les constructions absolues en français

Neveu (Ibidem : 71) affirme que la construction absolue, de même que les syntagmes prépositionnels, représentent des sous-catégories floues de la notion de détachement et, par conséquent, ont été reléguées à la fonction de circonstant. Or, d'après lui, ces deux CD qui marquent « une attitude du sujet au moyen de la mention explicite ou implicite d'une partie du corps ou d'un objet en relation avec le corps » peuvent être assimilées à l'ensemble de CD parce que des procédures commutatives ont prouvé leur équivalence fonctionnelle et sémantique par rapport aux constructions substantives et aux constructions adjectives.

La construction absolue a trois particularités importantes. D'abord, elle exige la présence de deux termes, dont le second garantit l'apport prédicatif. En effet, il faut un groupe nominal suivi soit d'un adjectif, soit d'un participe ou soit d'un groupe prépositionnel. Ce constituant périphérique peut être paraphrasé ainsi : X + avoir + objet + attribut et peut occuper librement les trois positions possibles par rapport à l'énoncé. Quant à la position postverbale, une CD ayant cette structure enverra spécifiquement à l'objet direct. Ensuite, au lieu de qualifier le référent, elle qualifie l'un de ses aspects ou une réalité en relation avec lui. Enfin, la structure de la CD peut être facilement confondue avec celle de la subordonnée participiale. Or, certaines spécificités permettent de désambiguïser : d'une part, le second terme d'une subordonnée participiale est toujours un participe ; d'autre part, elle n'est pas synchronisée, en termes de simultanéité, avec le prédicat principal car les nuances qu'elle apporte sont toujours d'antériorité.

Suzanne Hanon, pour sa part, présente la définition suivante : « [...] constructions nominales, dépendantes, constituées par deux termes en rapport de solidarité que l'on peut considérer comme un sujet et un prédicat logiques. » (1990 :37) Elle propose également quatre sous-catégories en fonction des critères de liberté de position, de fonction syntaxique et de valeur sémantique :

1. Construction absolue type A : mobile, fonction non essentielle, valeur attributive
2. Construction absolue type B : mobile, fonction essentielle, valeur circonstancielle
3. Construction absolue type C : fixe, fonction phrastique essentielle
4. Construction absolue type D : fixe, fonction nominale ou autre

2.4 Les constructions absolues en espagnol

Luisa Hernanz et Avelina Suñer (1999) étudient la construction absolue en tant qu'une structure prédicative sans copule et signalent qu'elle ne sature aucune position argumentale de la proposition principale. D'où qu'elles affirment qu'elle est effaçable et que sa coréférence avec un syntagme nominal de la prédication principale est facultative. Quant à la nature formelle de l'élément prédicatif, elles recensent les suivantes : participes, gérondifs, adjectifs, adverbes et syntagmes prépositionnels. Enfin, elles ajoutent que la construction absolue adopte une valeur sémantique circonstancielle d'ordre logique.

Dans la même optique Rafael Marín (2002) propose un modèle bipartite de la construction absolue centré sur le critère formel. D'une part, la construction absolue participiale ; d'autre part, la construction absolue adjectivale, adverbiale et de syntagme prépositionnel. En même temps, chacune de ces catégories est divisée en deux sous-catégories : construction absolue aspectuelle et construction absolue prédicative. La première se caractérise par la présence d'un groupe nominal qui n'est coréférent à aucun syntagme nominal de la proposition principale : Les enfants étant malades, nous n'assisterons pas à la réunion de ce soir. En revanche, la deuxième, malgré l'absence du groupe nominal, se rattache à un syntagme nominal de la proposition principale et, en

conséquence, ils sont coréférents : Les agriculteurs, très indignés, se sont levés de la table de négociation.

Nous considérons que les deux études que nous venons de présenter succinctement, en particulier la dernière, sont un très bon exemple du manque d'opérativité d'un modèle. Ces auteurs ont négligé la complexité de cette sous-catégorie de détachement ; de toute évidence, leurs contributions se limitent au réduit cadre syntaxique et, spécifiquement, à celui des classes grammaticales. Ces analyses, axées exclusivement sur les relations de dépendance et les relations distributionnelles des constituants de la construction absolue, ignorent complètement les plans sémantique et informationnel.

La division majeure que Marín fait des constructions absolues montre bien les conséquences. D'abord, la séparation des constructions détachées participiales, constructions absolues participiales pour lui, de l'autre catégorie, très hétérogène certes, s'explique par la présence d'un groupe nominal dans la première catégorie et l'absence de celui-ci dans la deuxième catégorie. Ce point de départ est déjà fautif dans la mesure où toute construction absolue, à différence des syntagmes adjectivaux et participiaux, se compose obligatoirement de deux éléments : un groupe nominal et un groupe prédicatif susceptible d'adopter plusieurs formes, dont un adjectif, un participe ou un groupe prépositionnel. Ensuite, la sous-division aspectuel/prédicatif est encore plus illégitime et témoigne d'une omission du plan sémantique de la CD. Les exemples illustrant ces deux sous-catégories, que nous avons forgés en nous inspirant de Marín, montrent que la ramification est injustifiée puisque l'une des caractéristiques essentielles de l'ensemble des CD et la capacité de constituer une prédication seconde. En outre, malgré la division que cet auteur soutient, ces deux énoncés se rejoignent si nous les étudions à la lumière du plan sémantique : les deux traduisent une valeur sémantique logique, en l'occurrence la cause.

2.5. Le détachement participial⁵⁵

Combettes manifeste que grâce à sa forme simple et à sa forme composée, le participe peut introduire des nuances aspectuelles et sémantiques à l'égard de la prédication principale. De surcroît, il signale que, en raison de sa nature verbale, le participe accepte de nombreuses expansions et, donc, les syntagmes détachés dont il est le noyau sont souvent longs. Quant au participe passé, cette caractéristique explique la forte tendance à placer ce constituant en position frontale et ainsi éviter des confusions. Ses valeurs sémantiques, soit temporelle (antériorité), soit logique (causalité), renforcent aussi cette tendance car la structure CD + Prédication principale traduit graphiquement la cohérence chronologique. Quant au participe présent détaché, il souligne qu'il est coréférent au syntagme nominal en poste de sujet de la proposition principale, que sa liberté de position dans l'énoncé est considérable.

D'autres auteurs, Antonio Borillo, Eva Havu et Michel Pierrard se sont spécialisés sur le fonctionnement sémantique et informationnel des constructions détachées participiales. D'un côté, Borillo se concentre sur le participe passé et procède, tout d'abord, à attribuer une nouvelle dénomination aux constructions détachées de cette catégorie : participiales Vé. D'autre côté, Havu et Pierrard se focalisent sur le participe présent qui, à leur tour, ils désignent : participes présents adjoints (PPrA) détachés.

⁵⁵ Pour la construction détachée participiale, nous ne ferons pas une exposition bipartite, c'est-à-dire, en développant l'état de la question selon la tradition grammaticale française et selon la tradition grammaticale hispanique. La littérature de la dernière n'est pas profuse : par exemple, Rafael Marín fait une description de cette sous-catégorie qu'il présente comme un type de construction absolue. Cependant, nous tenons à mentionner les points de convergence et de divergence entre Marín et Borillo. Avant de procéder à ce parangon, il est nécessaire de faire des précisions morphosyntaxiques sur le participe en espagnol.

Cette forme impersonnelle du verbe *a subi*, au cours de l'histoire évolutive de l'espagnol, l'amputation de l'un de ses paradigmes, à savoir, le participe présent. Le participe passé se construit à partir de l'infinitif. En espagnol, nous distinguons trois groupes d'infinitif en fonction de leur désinence : *-ar*, *-er* et *-ir*. Pour la formation de participes passés réguliers, nous ajoutons à la base les morphèmes grammaticaux suivants : G1 : + *-ado*, G2 et G3 : + *-ido*. Selon la voix, le participe passé de l'espagnol peut porter ou non des catégories morphologiques de genre et de nombre. S'il s'agit de la voix passive, il s'accorde en genre et en nombre avec le support en position argumentale de sujet. En voix active, étant un verbe auxiliaire, il est invariable.

L'étude de Marín, qui traite la construction détachée participiale comme une sous-catégorie de la construction absolue, met l'accent sur les caractéristiques des verbes à l'origine des participes passés servant à la constituer. De même que Borillo, il affirme que c'est une fonction exclusive des verbes transitifs et des verbes inaccusatifs. Il signale aussi que seule la distribution suivante est possible : SPart + SN. Or, ces constructions ont une grande liberté de position dans l'énoncé. En outre, il dit que les participes passés de ces constructions doivent s'accorder en nombre et en genre avec le syntagme nominal en poste sujet. Quant au SN de cette construction, Marín ajoute que la présence d'un déterminant est obligatoire. Enfin, en ce qui concerne le système, il conclut que cette construction se prête mal à la négation et qu'elle résiste à l'incorporation des compléments d'agent.

La chaîne argumentative de ces deux interventions se fonde sur les principes suivants : en premier lieu, la reconnaissance de l'existence d'une prédication seconde véhiculée par le participe passé et le participe présent en tant que noyaux des segments détachés. En deuxième lieu, l'identité concernant le statut de la prédication seconde au sein de l'énoncé : proposition réduite à valeur prédicative qui s'adjoit à la prédication première. En troisième lieu, l'accord sur le fait que les rapports entre les événements des deux prédications d'un énoncé traduisent des effets circonstanciels temporels de simultanéité et d'antériorité.

Borillo met l'accent sur le fait que les participiales Vé ne sont ni la réduction d'une proposition subordonnée circonstancielle ni la dérivation d'un participe présent. Dans ce but, elle prend, d'un côté, les structures subordonnées conjonctives et corrélatives comme point de référence, dont le fonctionnement est proche mais différent de celui des CD en question ; d'autre côté, elle divise les participiales Vé en deux sous-catégories, à savoir, nues et marquées.

De même que les participiales Vé marquées, les subordonnées conjonctives et les subordonnées corrélatives exigent la présence d'un élément qui marque la subordination. Cependant, ledit élément n'est pas du même ordre dans tous les cas : les participiales Vé marquées privilégient les prépositions et les adverbes, alors que les subordonnées en question privilégient les conjonctions, dont la nature entraîne, dans certains cas, des contraintes syntaxiques. Par ailleurs, cet élément se trouve fréquemment en tête de phrase, disposition qui n'est pas indispensable dans le sens où la position n'est pas le seul critère définissant l'expression de l'antériorité. Or, ce n'est pas le cas pour les corrélatives qui s'insèrent dans une dynamique de protase/apodose où les constituants doivent traduire fidèlement l'ordre chronologique des événements corrélatifs.

Dans ce cadre, l'auteur réaffirme l'autonomie des participiales Vé nues et marquées, qu'à leur tour, se divisent en deux sous-catégories : avec référent / sans référent. Quand l'auteur propose cette dichotomie, elle fait allusion soit à la présence, soit à l'absence du syntagme nominal sur lequel porte la prédication du participe. À cet égard, elle fait certaines précisions liées à la nature de cette forme impersonnelle du verbe : les pVé marquées et les pVé nues sont conditionnées par la présence de verbes transitifs, de verbes inaccusatifs construits avec l'auxiliaire être, et de verbes

pronominaux, sans clitique, qui expriment un état résultatif. Il ne faut pas négliger que chacune de ces catégories exige une lecture différente : la première doit être interprétée comme passive, alors que les deux dernières comme actives. Quant à la position du marqueur temporel, la tendance est, pour les deux catégories de pVé, à les placer en tête de phrase bien qu'elles puissent occuper les deux autres positions. Or, la pVé nue sans référent n'est pas aussi libre que ses homologues, elle est restreinte à la position frontale.

En revenant sur la sous-catégorie des CD participiales sans référent explicite, elle affirme, comme Combettes, qu'il est en fait sous-jacent et qu'il est contrôlé par le syntagme en position argumentale de sujet ou d'objet direct de la prédication principale. Bien que cette dernière fonction est beaucoup moins attestée.

D'après les caractéristiques citées ci-dessus, il ne serait pas risqué d'affirmer que le fonctionnement des deux catégories de pVé est identique. Cependant, il y a trois différences qui les opposent. En premier lieu, les pVé nues avec référent n'acceptent pas l'antéposition du participe passé au syntagme nominal. En deuxième lieu, les pVé marquées ne peuvent pas utiliser un participe passé composé au lieu de sa forme simple. En effet, les pVé nues peuvent intégrer à sa structure le participe présent du verbe être, lequel occupera la première position. À ce sujet, il est pertinent de dire que faute de marqueurs temporels, l'ajout du participe présent pourrait établir une relation de causalité avec le prédicat principal. En troisième lieu, les pVé nues acceptent un éventail de verbes plus variés à l'intérieur de chacune des catégories mentionnées ci-dessus : les verbes transitionnels, dont la signification entraîne un changement d'état, sont aussi les bienvenus.

Havu et Pierrard, pour leur part, se consacrent au participe présent adjoint (PPrA) détaché et accordent une attention spéciale aux effets produits par leur position dans l'énoncé, en l'occurrence, position polaire d'ouverture ou de clôture. Dans ce cadre, il est impératif d'analyser les valeurs sémantiques temporelles qui découlent de la mise en relation de la CD et de la prédication principale.

Selon les auteurs, le participe présent détaché constitue une prédication seconde qui véhicule un événement indépendant traduisant soit un rapport de simultanéité, soit un rapport séquentiel.

Or, il ne faut pas négliger le fait qu'ils font partie de la même unité perceptuelle en termes de temps et de lieu. Dans ce cadre, Havu et Pierrard présentent l'opposition *position frontale / position finale*, laquelle se subdivise, à son tour, en *simultanéité / séquençage*. Dans un premier temps, on traitera de la position frontale et ses deux variables, à la suite de quoi on abordera la position finale sous la même perspective.

En premier lieu, la catégorie position frontale et simultanéité met l'accent sur la dimension informationnelle de la construction détachée. En effet, la prédication seconde que le PPrA véhicule dans cette position, indique la progression thématique du référent sous-jacent, laquelle peut être soit constante, soit interrompue par l'insertion d'un référent nouveau. Le PPrA en position frontale met en jeu la hiérarchisation arrière-plan /avant plan. L'arrière-plan s'identifie avec la prédication seconde dans la mesure où il nous fournit des informations parallèles, alors que l'avant plan le fait avec la prédication principale : « [...] 'squelette chronologique', correspondant à l'enchaînement, à la succession des prédicats qui traduisent le déroulement d'une série d'événements : l'ordre du texte va de pair avec la réalité temporelle. » (Combettes, op.cit., p. 69).

Ayant confronté les deux plans, les auteurs font allusion aux facteurs internes et externes qui accentuent la perception de simultanéité : parmi les facteurs internes, il est pertinent de mentionner la présence de deux verbes atéliques ou de verbes qui traduisent sémantiquement le chevauchement. Les facteurs externes, à leur tour, concernent la présence d'expressions temporelles à valeur imperfective.

Or, il est important d'ajouter que la valeur temporelle en question, introduite par le participe présent, pourrait changer et, en conséquence, exprimer des liens logiques. En l'occurrence, il s'agit de la concession dans la mesure où deux événements pourraient être en cooccurrence et, en même temps, en opposition ou contradiction.

En deuxième lieu, la catégorie position frontale et séquençage fournit un cadre où l'événement de la prédication seconde représente « l'avant » de l'événement de la prédication principale, autrement dit, il s'agit d'un rapport d'antériorité. De même que la valeur de simultanéité,

l'antériorité maintient aussi le lien avec le contexte de gauche, c'est-à-dire, le référent saillant peut être soit constant, soit non accessible.

Quant aux facteurs internes et externes qui intensifient l'antériorité, il faut souligner, d'une part, la présence de verbes téliques qui mobilisent l'idée de succession, et de la forme composée du participe présent qui traduit l'aspect perfectif. D'autre part, la présence d'indicateurs externes de temporalité comme les adverbes et les dates. En outre, il est possible de faire appel à la connaissance du monde des locuteurs, laquelle leur permettrait de faire certaines déductions. En effet, cette fonction s'active lorsque ces constructions détachées traduisent la causalité. Cette relation logique va de pair avec la succession temporelle des événements de la prédication composée.

En troisième lieu, la catégorie position finale et simultanée présente un cadre où la prédication seconde est totalement assujettie au fonctionnement temporel de la prédication principale. En effet, il est possible d'affirmer que la proposition réduite joue en rôle rhématique dans la mesure où elle vient ajouter une information pertinente sur la proposition complète.

Quant aux facteurs internes et externes renforçant cette addition d'information, cette position reprend les éléments de la position frontale. En revanche, il n'y a pas d'équivalence en ce qui concerne le tour argumentatif de concession/opposition.

En quatrième lieu, la catégorie position finale et séquençage fournit un cadre où l'événement de la prédication seconde représente « l'après » de l'événement de la prédication principale, relation qui se rattache à la postériorité et qui introduit forcément un référent nouveau. Effectivement, ce fonctionnement est équivalent à la juxtaposition d'événement dans une narration.

Concernant les facteurs internes et externes qui favorisent cette coordination d'événements, il faut faire référence, d'un côté, à l'aspect perfectif qui doit être marqué dans la prédication principale, à l'emploi de temps de narration, à la forme composée du participe présent et à la présence de verbes téliques. D'un autre côté, aux marqueurs temporels chronologiques. Par

ailleurs, il faut préciser que la valeur de la simultanéité en position finale est à même de marquer une valeur argumentative. En l'occurrence, il s'agit de la conséquence qui est étroitement liée avec le cadrage temporel de la concomitance.

2.6. Le détachement du gérondif ⁵⁶

Combettes manifeste que le gérondif est très proche du fonctionnement des CD participiales. Ces deux sous-catégories ont aussi un point de convergence avec les propositions subordonnées : ces trois structures partagent la présence d'une prédication réduite. Contrairement aux CD en général, les propositions subordonnées constituent un cadre plus flexible pour la création des relations coréférentielles entre le référent sous-jacent de la prédication seconde et des constituants ayant des fonctions très variées dans la prédication principale.

Alors que les appositions adjectivales et les constructions absolues privilégient le référent du syntagme contrôleur en poste de sujet pour établir la coréférence, le gérondif se rattachera au référent d'un constituant nominal ayant une fonction autre que celle de sujet et se présentant sous forme de pronom personnel. Cette circonstance entraînerait l'insertion des pronoms personnels dans la hiérarchie des fonctions ; or, cette solution n'est pas satisfaisante dans la

⁵⁶ De même que pour la construction détachée participiale, nous ne ferons pas une exposition bipartite du gérondif détaché. Nous présenterons ses caractéristiques morphosyntaxiques ; ensuite, nous commenterons les contributions de Rafael Marín à propos des constructions absolues de gérondif.

Le gérondif en espagnol a une forme simple et une forme composée. La première se construit à partir de l'infinitif : nous en distinguons trois groupes selon leur désinence : *-ar*, *-er* et *-ir*. Nous ajoutons à la base les morphèmes grammaticaux suivants: G1 : + *-ando*, G2 et G3 : + *-iendo*. Par rapport au participe passé, cette forme impersonnelle est très stable et prévisible. En effet, il y a seulement huit verbes présentant des irrégularités : deux du G2 et six du G3. Pour la deuxième forme, il faut un verbe auxiliaire [*haber* (y avoir), le seul verbe auxiliaire des temps composés en espagnol] et un verbe auxilié sous forme de participe passé.

En ce qui concerne la construction absolue de gérondif, Marín signale que le syntagme nominal n'est pas exprimé au sein de cette dernière. Or, comme toute prédication seconde, cette forme impersonnelle du verbe en position détachée présuppose un référent sous-jacent qui est coréférent à celui du syntagme contrôleur de la proposition principale. Touchant le niveau sémantique, Marín affirme que le gérondif fait un apport d'information aspectuelle : d'un côté, le procès dénoté par celui-ci peut constituer une relation de coappartenance avec le procès de la proposition principale ; d'un autre côté, il peut traduire l'antériorité en se basant sur l'intervalle d'énonciation de cette dernière.

mesure où il les pronoms personnels ne représentent aucune relation syntaxique, mais le maintien d'une progression thématique.

Par ailleurs, le gérondif détaché est très mobile, c'est-à-dire, a une grande liberté de position dans l'énoncé. En outre, en raison de ses caractéristiques, le gérondif peut servir de cadre à l'introduction de ruptures syntaxiques, liées à l'apparition de référents nouveaux. Combettes assure que ces ruptures, partiales ou totales, sont plus fréquentes dans les textes écrits à la première personne : « la présence constante du narrateur autorise assez facilement une relation entre les CD et les formes de première personne, indépendamment de la fonction qu'elles peuvent prendre. » (Ibidem : 49)

En reprenant la question des ruptures syntaxiques, nous pouvons en conclure qu'elles ne concernent pas de la même manière l'ensemble des CD. En effet, les CD adjectivales et les CD véhiculent des états extérieurs à toute séquence d'événements. Dans ce cas, nous pourrions parler même d'une rupture double car celles-ci ne contribuent ni à la cohérence temporelle ni au maintien du thème.

3. Chapitre 3 : Les valeurs sémantiques des détachements

De même que pour les niveaux d'analyse essentiels à l'étude globale de la notion de l'apposition, Neveu revendique une sémantique unifiée qui intègre trois niveaux de complexité, c'est-à-dire, le mot en tant qu'axe du segment appositif ; la phrase en tant que cadre de la relation appositive entre l'apport et le support ; et le texte en tant que cadre des stratégies discursives motivant les prédications secondes. Ces trois unités d'analyse représentent respectivement les plans microsémantique, mésosémantique et macrosémantique.

Neveu manifeste aussi que les deux premiers sont étroitement liés, même dépendants, lors de l'analyse du système appositif. En ce qui concerne le troisième, l'auteur justifie son incorporation à la composante sémantique de l'apposition puisque « la structuration du plan global de l'énoncé obéit à des contraintes organisationnelles aussi fortes que celles qui régissent le niveau

syntaxique. » (Op.cit., p. 79) En conséquence, il est essentiel d'adopter une perspective qui réunisse et adopte les deux concepts suivants : d'une part, l'orientation configurationnelle, autrement dit, la prise en compte de l'intention spécifique du texte, qui peut être explicite et implicite ; d'autre part, la structuration séquentielle, c'est-à-dire, la conscience de l'existence d'un système hiérarchique d'unités textuelles, dont la microproposition, la proposition et la macroproposition.

Il ne faut pas négliger le fait que cette structuration séquentielle n'est pas homogène, c'est-à-dire, ses composantes, sans distinction hiérarchique, appartiennent à de divers types macrotextuels de sorte qu'il est possible d'observer des alternances ou des insertions des séquences au sein d'une unité textuelle. Parmi les huit typologies textuelles proposées par Jean-Michel Adam, Neveu en emprunte cinq : type narratif, type informatif, type argumentatif, type descriptif et type explicatif pour bâtir ensuite sa typologie macrosémantique des prédicats appositifs.

3.1. Les détachements à valeur descriptive

Combettes, pour sa part, affirme que les CD se divisent en deux catégories, à savoir, les CD à valeur de subordonnée circonstancielle et les CD à valeur descriptive. Cette division repose sur l'analyse du rôle de la CD dans la construction d'une relation de sens avec la prédication principale de l'énoncé. Encore une fois, l'auteur s'appuie sur les faits de subordination pour en conclure que les CD se rapprochent tantôt des subordonnées circonstancielle, tantôt des subordonnées relatives. En conséquence, il est possible d'affirmer qu'une CD à valeur circonstancielle est moins assujettie à la grammaticalisation, alors qu'une CD à valeur descriptive en dépend plus dans la mesure où cette dernière tend à être contrôlée par le syntagme nominal en poste sujet de la proposition principale, tout en contribuant au maintien thématique.

Dans le cadre de notre étude, les constructions détachées à valeur descriptives seront analysées à la lumière de la typologie sémantique de prédicats appositifs proposée par Franck Neveu. Dans ce sens, avant de procéder à sa présentation, nous exposerons la typologie sémantique de Mats Forsgren pour mieux cerner les points de convergence et les ajustements apportés par la première.

Forsgren (1983) propose une typologie sémantique tripartite du prédicat appositif : en premier lieu, l'identifiant, qui traduit l'assertion du caractère identique des du syntagme nominal contrôleur et du syntagme nominal apposé; en deuxième lieu, l'attribuant, qui se sous-divise en trois sous-catégories : le typant, le caractérisant et le dénominatif. L'auteur met l'accent sur le fait que sa position dans l'énoncé est pertinente au niveau informationnel et que son interprétation relève des connaissances du monde de l'énonciataire. En troisième lieu, le localisant, qui se sous-divise en deux catégories : temporelle et spatiale et qui est à même de repérer des expressions nominales du premier ordre.

Contrairement à Combettes, Forsgren revendique l'appartenance des prédicats identifiants à la fonction syntaxique de l'apposition. Combettes considère que ces prédicats, dits aussi équatifs, ne peuvent pas être assimilés à l'ensemble des constructions détachées parce que leur mobilité est réduite, d'un côté ; d'un autre côté, parce que celles-ci, de même que leur syntagme contrôleur, sont référentielles, c'est-à-dire, il n'y a pas de référent sous-jacent à vrai dire. Or, Forsgren soutient que dans sa perspective syntactico-sémantique, le critère de liberté de position n'est pas indispensable.

En ce qui concerne le prédicat attribuant, Forsgren précise que ce terme doit être compris dans un sens large, c'est-à-dire, comme l'hyperonyme des trois catégories mentionnées ci-dessus et non pas dans un sens strict, c'est-à-dire, syntaxique. À cet égard, Neveu considère qu'il n'est pas logique de séparer les prédicats identifiants et les prédicats localisants des prédicats attribuant étant donné que les trois partagent les traits définitoires de la fonction syntaxique d'attribut selon Martin Riegel (1985) : « construction copulative, rapport prédicatif et caractère statif du prédicat. » (Op. cit., p. 75)

Quant au prédicat locatif et ses deux sous-catégories, Forsgren manifeste que ce dernier, généralement réalisé sous forme de syntagme prépositionnel, détermine une unité actancielle ou, en d'autres termes, le syntagme nominal qui contrôle le référent sous-jacent du segment détaché. Donc, il ne s'agit pas d'un circonstant incident au verbe de la proposition principale. Combettes adopte une position intermédiaire. En effet, il considère que selon la position de la construction

détachée dans l'énoncé, le syntagme prépositionnel peut avoir deux rôles : circonstanciel ou actanciel.

En revanche, Neveu se montre moins ouvert à cette possibilité. Il exprime que le détachement des syntagmes prépositionnels à valeur spatiale ou à valeur temporelle n'est qu'une coïncidence. Selon lui, « ils ne partagent aucun trait fonctionnel avec les segments appositifs : absence de coréférence, absence de fonctionnement incidenciel de type adjectival et donc absence de support actanciel. » (Ibidem : 75) Leur incidence étant plutôt adverbiale et, par conséquent, exophrastique, elle dépasse largement les limites du segment support.

En revenant sur la typologie macrosémantique des prédicats appositifs proposée par Franck Neveu, nous la présenterons en l'illustrant avec des occurrences extraites de notre corpus. Cette typologie se sous-divise en trois catégories majeures : à savoir, (1) le prédicat identifiant, (2) le prédicat typant et (3) le prédicat qualifiant. Ce dernier, à son tour, se divise en deux sous-catégories : (3.1) classifiant (objectif) et (3.2) non-classifiant (subjectif). La sous-catégorie non-classifiant se bifurque aussi en (3.2.1) axiologique et (3.2.2) non axiologique.

Exemples :

(1) 80. –Se vienen este sábado a las ocho que tengo fiesta –invité Salvador, mi nuevo amigo.⁵⁷

« Vous venez samedi à huit heures, je donne une fête », a invité Salvador, mon nouvel ami.⁵⁸

(2) 30. Me los presentó Hernando Giraldo, abogado, de Risaralda, la noche que me llevó a conocer el antediluviano lugar.⁵⁹

*C'est Hernando Giraldo, L'avocat, de Risaralda, qui me les a présentées, la nuit où il m'a emmené à cet endroit antédiluvien.*⁶⁰

(3.1) 6. Mis ojos de abatida soberbia extraviados por el suelo se encontraron un letrero, escrito con plumón rojo sobre el sardinel blanco que bordea el sendero de adoquín: "Nos vemos luego en la tienda", y firmado abajo unas comillas.⁶¹

⁵⁷ Vallejo (Op. cit., p. 121)

⁵⁸ Traduction de Michel Bibard (Op. cit., p. 149)

⁵⁹ Vallejo (Ibidem: 47)

⁶⁰ Traduction de Michel Bibard (Ibidem : 60)

⁶¹ Vallejo (Ibidem: 168-169)

[...] *mes yeux d'orgueilleux abattu égarés sur le sol tombèrent sur une annonce, écrite en rouge au marqueur sur la bordure blanche de l'allée pavée* : « On se voit plus tard au magasin » et *au-dessous quelques virgules en guise de signature*.⁶²

(3.2.1) 9. *Medellín, chiquero de Extremadura a orillas del Guadiana*, lleva el nombre de *Caecilius Metellus*.⁶³

Medellin, porcherie d'Estrémadure sur les rives du Guadiana, porte le nom de Caecilius Metellus.⁶⁴

(3.2.2) 13. *Con su largo saco a cuadros, los pantalones verdes saltacharcos, las medias blancas, los mocasines combinados, y un corbatín de alas ligeras de mariposa*, veo a *Óscar Echeverri, diputado por la Anapo, imán de los desarrapados*, viendo pasar bellezas por Junín.⁶⁵

Avec sa longue veste à carreaux, son pantalon vert trop court, ses chaussettes blanches, ses mocassins bicolores et son nœud papillon fantaisie, je revois Oscar Echeverri, député de l'Anapo, aimant des va-nu-pieds, qui regarde passer les beautés sur Junin.⁶⁶

3.2. Les détachements à valeur circonstancielle : les relations temporelles et les opérations logiques

Les CD à valeur de subordonnée circonstancielle se divisent, à leur tour, en deux sous-catégories. D'une part, les CD temporelles, dont les représentants pour antonomase sont les constructions participiales et le gérondif, traduisent (1) la simultanéité, l'aspect accompli et (2) l'antériorité. Ces CD ont un fonctionnement proche de celui des subordonnées circonstancielle. Par exemple, l'auteur constate l'occurrence fréquente des expressions *une fois* ou *à peine* dans les deux cas. En outre, ces CD servent de cadre chronologique pour le thème principal, lequel s'y déplace au fur et à mesure que les procès désignés par les verbes se succèdent. En conséquence, c'est le poste sujet, d'une manière directe ou oblique, qui tend à contrôler de la CD.

D'autre part, les CD exprimant des liens logiques ne privilégient aucun type de CD. Toutes sont capables de rendre compte des opérations logiques telles que (3) la cause, (4) l'hypothèse et (5) la concession principalement. Ces valeurs logiques s'activent au contact de son environnement : les expansions (s'il y en a), le contexte de gauche, la proposition principale et le

⁶² Traduction de Michel Bibard (Ibidem : 207-208)

⁶³ Vallejo (Ibidem : 20)

⁶⁴ Traduction de Michel Bibard (Ibidem : 26)

⁶⁵ Vallejo (Ibidem : 24)

⁶⁶ Traduction de Michel Bibard (Ibidem : 31)

contexte de droit. Cependant, le rapport causal dissimule quelquefois le rapport concessif. Par conséquent, il faut introduire, dans la CD ou dans la prédication principale, une conjonction de concession pour orienter la respective interprétation. Les ruptures syntaxiques et les appariements obliques sont aussi fréquents. Voyons quelques illustrations issues de notre corpus.

Exemples :

(1) 6. Esperando en el Miami, atento a la calle que fluye enfrente, oigo a Alcides Gómez desvariar.⁶⁷

*En attendant au Miami, attentif au va-et-vient de la rue devant moi, j'écoute les divagations d'Alcides Gómez.*⁶⁸

(2) 35. Reaparece Darío en el relato por una simple razón: porque la vida, que separa, también junta. Enterradas ya la infancia y sus guerras intestinas que asolaron mi casa nos volvimos a encontrar: en Santa Anita, en la amplia estancia del garaje de risueñas ventanas abiertas a la inmensidad.⁶⁹

*Darío revient dans le récit pour une simple raison : parce que la vie, qui sépare, réunit aussi. Une fois enterrées l'enfance et les guerres intestines qui ravagèrent notre maison, nous nous sommes retrouvés : à Santa Anita, dans la grande pièce du garage aux riantes fenêtres ouvertes sur l'immensité.*⁷⁰

(3) 183. La mañana amaneció fría y enlutada y en mi cuarto, a mi lado, en otra cama, un hombre temblando de terror. Incapaz ya de oponérseles mi vecino suplicaba, prodigaba el nombre de Dios aferrado, lamentable, a la impudicia de existir.⁷¹

*Le petit matin était froid et endeuillé et dans ma chambre, à côté de moi, dans un autre lit, il y avait un homme qui frissonnait de terreur. Désormais incapable de leur tenir tête mon voisin suppliait, prodiguait le nom de Dieu, s'accrochant, lamentable à l'impudicité de vivre.*⁷²

(4) 164. Roberto Pineda fue mi profesor en el Conservatorio de Bogotá. Venía de un pueblo frío de Antioquia, Marinilla [...]. Nacido en zona tan prosaica, aspiraba él sin embargo a lo más alto. Como yo.⁷³

*Roberto Pineda fut mon professeur au Conservatoire de Bogotá. Il venait d'un village glacial d'Antioquia, Marinilla [...] Né dans une zone aussi prosaïque, il aspirait néanmoins à s'élever le plus possible. Comme moi.*⁷⁴

(5) 72. Con sus balcones aireados y sus amplias arquerías, blanca sobre los tejados rojos de Enciso, la cárcel de La Ladera, vista de lejos, mueve a la ensoñación.⁷⁵

⁶⁷ Vallejo (Ibidem: 16)

⁶⁸ Traduction de Michel Bibard (Ibidem : 21)

⁶⁹ Vallejo (Ibidem: 60)

⁷⁰ Traduction de Michel Bibard (Ibidem : 75)

⁷¹ Vallejo (Ibidem: 248)

⁷² Traduction de Michel Bibard (Ibidem : 310)

⁷³ Vallejo (Ibidem: 224)

⁷⁴ Traduction de Michel Bibard (Ibidem : 278)

⁷⁵ Vallejo (Ibidem: 114)

*Avec ses balcons très ouverts et ses amples arcades, se détachant en blanc sur les toits rouges d'Enciso, la prison de La Ladera, vue de loin, prête à rêver.*⁷⁶

4. Chapitre 4 : Approche sémantico-interprétative et sémantique-logique des constructions détachées

4.1. Entre l'interprétation et l'interprétabilité

Dans son *Dictionnaire des sciences du langage*, Franck Neveu recense et développe brièvement les emplois du concept en linguistique. Tout d'abord, il part de la définition générale suivante : « assignation d'un sens à une séquence linguistique. » (2011 :204). Parmi ces applications, l'auteur mentionne les domaines de la sémantique logique, de la pragmatique, de la sémantique cognitive et de la sémantique des textes. En ce qui nous concerne, nous nous intéressons aux domaines de la sémantique des textes et de la sémantique logique.

Dans sa perspective interprétative, François Rastier propose une définition de l'interprétation très proche de celle que nous avons citée ci-dessus. Il ajoute que cette assignation du sens doit être capable de faire émerger, d'une manière autonome, l'interaction des différents types de normes concernés par la transformation d'une phrase en énoncé. Il met l'accent aussi sur le fait que l'intentionnalité de l'énonciateur représente toujours une conjecture invérifiable.

Quant aux opérations interprétatives élémentaires, Rastier introduit un schéma qui décrit les quatre degrés de pertinence d'un sème en fonction du croisement des variables suivantes : du point de vue de la langue, l'opposition *inhérence/afférence* ; du point de vue du contexte, l'opposition *actualisation/virtualisation*. Voici les résultats de la combinatoire : (1) sème inhérent actualisé, (2) sème inhérent virtualisé, (3) sème afférent actualisé et (4) sème afférent virtualisé. Ce schéma lui permet d'en conclure ce qui suit : « la nature et nombre des sèmes d'un sémème varie selon ses

⁷⁶ Traduction de Michel Bibard (Ibidem : 140)

occurrences [...]. Tout sème peut être virtualisé par le contexte. Tout sème n'est actualisé qu'en fonction du contexte. Aucun sème n'est actualisé en tout contexte. » (2009 : 82)

Sous cette perspective, il s'interroge sur ce que c'est lire un texte et développe l'idée de parcours interprétatif. Celle-ci fait référence aux opérations de réécriture du contenu mises en œuvre pour assigner un sens à un texte donné. D'un côté, l'interprétation intrinsèque qui fait allusion aux sèmes (inhérents/afférents) qui s'actualisent dans le texte. Par rapport aux sèmes afférents, il ne faut pas négliger que la construction de leurs interprétations est tributaire des normes sociales qui échappent au système de la langue. D'un autre côté, l'interprétation extrinsèque qui concerne les sèmes ne s'actualisant pas dans le texte interprété. Parmi les opérations inhérentes à ces parcours interprétatifs qui mettent en relation deux unités centrales, à savoir, le sémème-source et le sémème-but ; nous comptons l'analyse, la conservation et la condensation, pour le premier ; la transposition, la substitution, la déletion et l'insertion, pour le deuxième.

Par ailleurs, Robert Martin, dans une optique logique, affirme que la tâche de la théorie sémantique est de permettre l'anticipation des relations de vérité qui lient les phrases. Il est pertinent de dire que, selon cet auteur, la phrase représente le lieu de la vérité par antonomase. Dans certains cas, cette relation est absente dans la mesure où la valeur de vérité d'une phrase donnée n'influe pas sur la valeur de vérité d'une autre. Dans d'autres cas, la mise en relation d'un couple de phrases fait apparaître une équivalence logique. Cette équivalence s'exprime à travers l'inférence, l'antonymie ou la paraphrase. Pourtant, il n'est pas toujours possible de prévoir ces équivalences en s'appuyant exclusivement sur le domaine linguistique. À cet égard, Martin affirme que la situation discursive joue un rôle majeur qui, toutefois, dépasse les limites de la sémantique logique en raison de sa contingence.

Cette variable situationnelle relève du domaine de l'interprétation pragmatique et place le contexte au milieu de la problématique, le seul élément capable de faire émerger des équivalences entre ce que l'on dit. Dans ce sens, la pragmatique de l'interprétation « consiste dans l'explicitation des contenus présuppositionnels et du contenu des 'attentes'. » (Martin, 1992 :

255). Or, l'auteur affirme qu'il y a aussi un processus de réinterprétation qui, pour sa part, fait référence à la superposition entre le sens virtuel de la phrase et une signification nouvelle.

Du point de vue des actes de parole, Martin affirme que chaque phrase opère à deux niveaux : le locutoire et l'illocutoire. L'auteur s'interroge sur la manière dont ces deux niveaux opèrent dans l'énoncé. Dans ce but, il développe les concepts de (ré-) interprétation locutoire, de (ré-) interprétation illocutoire, de signification et de perlocutoire. L'interprétation locutoire rend l'ensemble des propositions posées, présumées et supposées explicites alors que l'interprétation illocutoire sature les éléments déictiques. Quant à la réinterprétation, la première détermine la signification alors que la deuxième détermine les effets qui en découlent et qui sont extrêmement divers.

Reprenant la question du contexte, nous considérons qu'il est essentiel de parler ici d'interprétabilité. Ce terme s'applique à l'énoncé et l'évalue en fonction de sa conformité aux règles de la cohérence sémique. Neveu (2011 : 203) explique qu'il y a des cas où cette opération résulte impossible en raison d'une « association syntaxique des lexèmes présentant des sèmes incompatibles » et ce bien qu'il respecte les règles de la grammaticalité d'une langue donnée. Il appartient donc au contexte de déterminer le degré de compatibilité ou d'incompatibilité sémique de l'énoncé, à condition d'avoir les conditions suffisantes pour lui assigner un sens.

4.2 L'Inférence

Neveu signale que cette notion embrasse trois domaines différents : la logique, la sémantique et la pragmatique. Elle décrit une opération qui évalue la relation logique d'au moins deux propositions pour déterminer si la seconde est valide en fonction de la première, qui est considérée vraie et qui lui préexiste. Robert Martin étudie judicieusement l'inférence et constate que selon le degré de dépendance ou d'indépendance de l'énoncé vis-à-vis de sa situation énonciative, il est pertinent d'en distinguer deux types. D'une part, l'inférence nécessaire, portée par la structure linguistique de l'énoncé et, partant, indépendante des conditions situationnelles. D'autre part, l'inférence possible, inexprimée et, donc, dépendante des éléments contextuels pour sa restitution.

4.2.1. Entre l'implication, le présupposé, le non-dit et le sous-entendu

L'implication et le présupposé sont des inférences nécessaires. L'implication est une opération logique qui met en relation deux propositions où la première, préexistante et vraie, entraîne obligatoirement la vérité de la seconde. Le présupposé, pour sa part, met également deux propositions mais dont la relation logique est différente. En effet, ce type d'inférence exige que la deuxième proposition soit toujours valide même si la première proposition, préexistante et vraie, est niée.

A cet égard, Rastier mentionne les présuppositions existentielles et signale qu'elles affirment qu'un contenu existe conceptuellement, c'est-à-dire que cette existence est nettement linguistique et exclut donc toute réalité extralinguistique. Par conséquent, il manifeste qu'il est inutile de maintenir la distinction entre les présupposés d'énonciation et les présupposés de prédication dans la mesure où aucun parmi eux ne relève d'un implicite ; tout au contraire, ils renforcent le contenu explicite qui n'est aucunement conditionné.

Par ailleurs, le sous-entendu représente l'inférence possible et se caractérise par transgresser la loi du discours selon laquelle il est essentiel de coopérer en faisant une contribution adaptée à l'objectif de l'acte de communication verbal en question. En conséquence, l'énonciataire est censé faire un effort de réinterprétation de la signification de l'énoncé pour trouver le vrai sens.

Rastier, pour sa part, critique l'approche que certaines sémantiques ont adoptée à l'égard du présupposé : celles-ci soutiennent que chaque sémème en présuppose d'autres ; or, ces 'sémèmes présupposés' ne sont autre chose que les sèmes qui les composent et les définissent. Dans ce cadre, il propose une division tripartite de ce type d'inférence. D'une part, deux catégories d'ordination sémantique ; d'autre part, une catégorie situationnelle du sous-entendu.

L'ordination sémantique se divise à son tour en deux sous-catégories selon le critère qui les détermine : soit le système fonctionnel de la langue, qui met en évidence des rapports

d'antécédence aspectuelle ou temporelle entre sèmes, et qui établit des classes scalaires locales entre un ensemble de sèmes ; soit les normes sociales, qui convoquent des sèmes afférents. Quant aux sous-entendus situationnels, il y en a deux sous-catégories : codifiés et non-codifiés. Les premiers se réalisent sous forme de proverbes et de dictons et se construisent par relation déictique entre une variable (sème) et une constante individuelle (objet extralinguistique). Les secondes se distinguent par la formulation d'interprétations extrinsèques qui n'empruntent pas les constituants de l'interprétation intrinsèque.

Enfin, Rastier fait allusion au non-dit, qui relève du domaine de l'implicite, et en dérive trois sous-catégories. En premier lieu, les présupposés de possibilité qui, hors contexte, peuvent être aisément contestés, en allant des présuppositions existentielles immédiates jusqu'à la présupposition de l'existence de l'univers. En deuxième lieu, l'indétermination lexicale, qui soulève deux interprétations contradictoires de la même phrase hors contexte. En troisième lieu, l'indétermination référentielle, qui touche la question de l'ambiguïté et sa relativité en sémantique interprétative. En effet, l'illusion selon laquelle chaque phrase pourvue de sens représente une partie de la réalité induit à une surproduction illimitée de paraphrases tenues pour ambiguës ; or, elles ne le sont qu'à partir du moment où leur validité est démontrée.

4.3. Entre l'accessibilité et l'acceptabilité

L'accessibilité est une notion d'ordre cognitif et linguistique qui fait référence aux stratégies d'adaptation mises en place par le locuteur dans le but d'attribuer aux expressions référentielles un degré de saillance (faible, moyen ou fort) selon ses estimations. L'agencement de ces degrés de saillance dépend, dans une large mesure, de ses présomptions sur les connaissances partagées et se réalise d'une manière inversement proportionnelle. En effet, « moins le référent est présumé accessible, plus le contenu descriptif de l'expression choisie pour le désigner est censé être important : [par exemple, les noms propres et les syntagmes nominaux définis] ; plus le référent est présumé accessible, moins le contenu descriptif de l'expression référentielle est important : [les pronoms clitiques en l'occurrence] » (Neveu, *ibidem* : 10)

Cet auteur explique également que la saillance est déterminée par les critères suivants : la présence ou l'absence du référent dans la conscience de l'interlocuteur ; par ses propriétés perceptives (discrètes ou marquées) en fonction d'une situation donnée ; et par le degré de partage de connaissances ou de représentations conceptuelles.

La notion d'acceptabilité associe également les domaines linguistique et cognitif. Elle concerne la performance et non pas la compétence du locuteur. L'antérieur veut dire qu'elle est déterminée par les capacités d'attention, de mémorisation et de structuration cohérente et cohésive de l'information. En conséquence, elles permettent aux locuteurs d'une langue donnée, sous une optique synchronique, de juger l'accessibilité sémantique d'un énoncé dans les conditions courantes de la communication verbale.

4.4. La vériconditionnalité et l'univers de croyance

Neveu définit la notion de vériconditionnalité dans son dictionnaire en signalant tout d'abord qu'elle a été développée par Rober Martin dans le cadre de la sémantique logique. Ce concept permet à Martin d'expliquer le processus qui permet d'établir le sens d'un énoncé. Dans un premier temps, il faut vérifier la vraisemblance des conditions auxquelles ce l'énoncé est subordonné et déterminer si la proposition qu'il contient est vraie ou fausse, et ce indépendamment de la réalisation, en termes de probabilité, de son contenu. Dans cette perspective, il est pertinent de parler de modes de vérité : la vérité langagière, qui est assumée par un locuteur et, partant, est modalisable (relative) et modulée (plus ou moins vrai), crée des propositions synthétiques ; la vérité objective, qui est vraie dans tous les mondes possibles quel que soit l'univers de croyance, crée donc des propositions analytiques. Le jugement sur le degré de vérité d'une proposition synthétique s'émet à la lumière du réel et de l'empirique ; en d'autres termes, elle est contingente car il varie en fonction des circonstances.

La proposition analytique, pour sa part, explicite ses conditions de vérité au moyen d'énoncés définitionnels, qui se réalisent sous deux formes différentes, à savoir, les définitions métalinguistiques et les définitions paraphrastiques. Les premières informent sur le signe et font allusion donc au système fonctionnel de la langue. Les secondes décrivent un contenu en termes

de contenu et font ainsi référence à l'univers. Au sein des définitions paraphrastiques, il y en a cinq catégories : hyperonymiques, métonymiques, dérivationnelles, approximatives et synonymiques.

Quant à la notion de mondes possibles, Neveu (2011 : 235) la définit ainsi: « [...] ensemble non contradictoire de propositions [...] accessible à partir du présent, c'est-à-dire, à partir de ce que l'on croit possible (monde potentiel), ou à partir du passé, c'est-à-dire de ce que l'on a cru possible (monde irréel). » Il nous semble enrichissant d'ajouter à cette définition des précisions faites par Martin à propos du potentiel et de l'irréel. L'auteur associe le monde potentiel à l'incertitude de l'avenir, c'est-à-dire, au cadre, par antonomase, des conjectures et des hypothèses appuyées sur l'expérience acquise ; le monde irréel, en revanche, à l'incertain du passé, suscitée par l'ignorance ou l'insuffisance d'information.

L'univers de croyance est également une contribution de Martin qui complète la notion de vériconditionnalité. À cet égard, Martin explique que la vérité du contenu propositionnel d'un énoncé est prise en charge par un locuteur, sans tenir compte de son adéquation avec le réel, et s'affirme au sein de l'univers de croyance de celui-ci. Cette notion théorique est définie comme « l'ensemble indéfini des propositions que le locuteur, au moment où il s'exprime, tient pour vraies [et conséquemment celles qu'il tient pour fausses] ou qu'il veut accréditer comme telles. » (Op.cit., p.39)

Le rôle du locuteur au sein de la notion d'univers de croyance est majeur. Martin affirme que tout univers de croyance se compose des informations, des connaissances acquises et des faits mémorisés de ce dernier. Par conséquent, il est variable car lesdits éléments évoluent dans le temps, d'un côté ; ou bien, il se peut qu'ils soient contradictoires, d'un autre côté.

La vérité acquiert une nouvelle valeur, laquelle détermine son appartenance ou non-appartenance à un univers de croyance donné. Cette nouvelle valeur met en jeu l'opposition entre le stade virtuel et le stade actuel. Le premier se définit comme l'ensemble de propositions auxquelles un locuteur donné, à un moment donné, peut attribuer une valeur de vérité ; en d'autres termes, elles sont décidables. En revanche, le second se distingue par une assignation effective d'une valeur de vérité audit ensemble de propositions.

En revenant sur la question de la non-appartenance à un univers de croyance, Martin signale qu'elle peut aussi être virtuelle ou actuelle. La non-appartenance à un univers de croyance est mise en évidence par les propositions inintelligibles et les propositions absurdes. L'inintelligibilité d'une proposition est relative dans la mesure où les informations, les connaissances acquises et les faits mémorisés par un locuteur sont uniques. En conséquence, la manière dont les propositions sont abordées en dépend. Les énoncés liés à des domaines de spécialité illustrent très bien la situation. L'absurdité d'une proposition est déterminée par la fausseté de la proposition présupposée. En d'autres termes : « Une proposition q est analytiquement fausse si, dans tout univers où elle est intelligible, elle est fausse dans tous les mondes possibles. » (Martin, 1983 : 41)

En ce qui concerne la non-appartenance à l'univers actuel, Martin expose qu'il y en a trois cas. En premier lieu, la proposition virtuelle qui, évoquée à n'importe quel moment, est tout à fait intelligible au locuteur. En effet, elle relève du domaine du pensable car elle complète l'univers actuel dans l'univers virtuel. En deuxième lieu, étant incapable d'adopter une valeur de vérité car elle est attribuée à une image d'univers évoquée dans le discours, la proposition disconvenante échappe donc à l'univers de croyance du locuteur qui l'évalue. En troisième lieu, les propositions dégénérées qui font référence à des entités inexistantes, c'est-à-dire, elles ne renvoient à rien.

Par ailleurs, la consistance de l'univers de croyance fait allusion à la non-contradiction des mondes possibles qui le constituent. À cet égard, Rastier observe que cette exigence théorique est éloignée de la réalité. Effectivement, elle implique que chaque locuteur est capable de déterminer, à chaque fois, les conséquences logiques de chaque proposition dont il évalue la valeur de vérité. Pourtant, il est manifeste que ce n'est pas possible car les croyances varient dans le temps et, partant, le locuteur n'est pas toujours à même de prévoir les conséquences logiques des propositions qu'il admet comme vraies. L'antérieur implique aussi que la consistance est locale, ce qui veut dire qu'il faut opérer des agencements sur les univers de croyance dans le but d'obtenir des sous-ensembles ayant la consistance voulue à un moment précis du temps.

5. Chapitre 5 : Les méthodes de traduction

En raison du caractère comparatif de notre étude, ce dernier volet de notre cadre théorique est consacré à certaines notions de traductologie que nous considérons utiles pour l'analyse sémantico-interprétative et sémantico-logique des caractérisants détachés de notre corpus bilingue. En effet, ces auteurs se placent dans une optique sémantique et, partant, mettent l'accent sur le sens, leur point de départ et l'axe des opérations de transfert interlinguistique.

Dans cette perspective, nous présenterons les contributions des linguistes Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet sur les méthodes de traduction dans sa *Stylistique comparée du français et de l'anglais*. Tout d'abord, nous exposerons sommairement la nature dichotomique que les auteurs attribuent à la stylistique selon son objet d'étude en fonction de caractère *intra-* ou *inter-*linguistique de leur fonction : la stylistique interne « étudie les moyens d'expression en opposant les éléments affectifs aux éléments intellectuels à l'intérieur d'une même langue ; [la stylistique externe] observe les caractères d'une langue tels qu'ils apparaissent par comparaison avec une autre langue. » (Vinay et Darbelnet, 1958 : 15)

Nous tenons à expliquer que ces auteurs développent leurs procédés techniques de traduction en fonction de trois niveaux d'analyse suivants : le lexique, l'agencement et le message. Dans une perspective saussurienne, ils associent le premier plan aux signes, isolés et ordonnés selon un axe paradigmatique. Nous en déduisons donc qu'ils conçoivent les unités du lexique comme des types et non pas comme des occurrences.

Le deuxième plan, que Vinay et Darbelnet appellent agencement, concerne les faits de structuration à niveau morphosyntaxique. Ils étudient ces faits sous une optique syntagmatique et se donnent pour tâche d'analyser la construction du sens tout en interprétant les relations entretenues par les parties du discours d'un énoncé.

Le troisième plan, qui correspond au message, fait allusion aux faits qui relèvent du domaine de la parole, autrement dit, les auteurs partent de l'idée selon laquelle la production d'un message est individuelle et fournit le cadre situationnel dans lequel se déroule l'énoncé.

[...] la traduction est indissociable de la stylistique comparée, puisque toute comparaison doit se baser sur des données équivalentes. [...] Les démarches du traducteur et du stylisticien comparatif sont intimement liées, bien que de sens contraire. La stylistique comparée part de la traduction pour dégager ses lois ; le traducteur utilise les lois de la stylistique comparée pour bâtir sa traduction » (Ibidem : 21)

La citation précédente résume bien le principe central de cette stylistique comparée et nous permet d'aborder les techniques du traducteur dans le cadre de l'étude de notre corpus bilingue de caractérisants détachés. Vinay et Darbelnet soutiennent que le système de la langue de départ est exprimé et figé, alors que celui de la langue d'arrivée est potentiel et adaptable. C'est dans cette perspective qu'ils développent sept procédés qui rendent compte du processus ci-dessus mentionné.

La traduction directe consiste à transposer le message au pied de la lettre dans la langue d'arrivée. Cette circonstance est due aux parallélismes d'ordre structural et métalinguistique. Par contre, il y a des cas où une transposition du message au pied de la lettre entraîne la production d'énoncés inacceptables dans la langue d'arrivée. En conséquence, il est nécessaire d'avoir recours à d'autres techniques qui restituent fidèlement en langue cible l'effet de sens contenu dans l'énoncé en langue source: les procédés de traduction oblique. Parmi les sept procédés proposés par les auteurs, les trois premiers relèvent d'une démarche de traduction directe ; les quatre derniers, d'une démarche oblique.

5.1. L'emprunt

Dans certains cas, la langue de d'arrivée pourrait avoir des lacunes d'ordre métalinguistique par rapport à la langue de départ. En conséquence, le traducteur est amené à importer des unités lexicales de cette dernière pour des raisons stylistiques, ainsi que pour introduire la « couleur locale » présente dans le texte de départ.

5.2 Le calque

Ce procédé est d'une certaine manière un type d'emprunt dans la mesure où le traducteur utilise un terme donné de la langue source mais traduit littéralement les éléments qui le composent. Le calque a, pour sa part, deux réalisations : le calque de l'expression et le calque de structure. Le premier reprend la structure morphosyntaxique de l'unité de la langue de départ mais insère un nouveau mode d'expression dans la langue d'arrivée. Le second, en revanche, introduit une nouvelle construction dans celle-ci.

5.3 La traduction littérale

Ce procédé est l'exemple par antonomase de la traduction directe. Il consiste à traduire mot à mot l'énoncé en langue source vers la langue cible. Comme nous l'avions déjà dit, cette stratégie est pertinente s'il y a des parallélismes entre les deux langues qui permettent de rendre un produit final acceptable et grammaticalement correct ; en d'autres termes, que le sens de l'énoncé traduit ne soit pas faussé, que l'énoncé ne soit pas absurde, et qu'il ne soit pas exprimé dans un autre registre de langue. Les auteurs signalent qu'il est plus fréquent de trouver ces parallélismes dans des langues de la même famille linguistique ou qui véhiculent des cultures proches.

5.4 La transposition

Cette technique se caractérise par la substitution d'une partie du discours tout en veillant à ce que le sens de l'énoncé à traduire ne soit pas modifié. Les auteurs signalent que la transposition peut aussi avoir lieu au sein du même système linguistique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une paraphrase intralinguistique qui opère des transferts catégoriels. L'unité de sens en langue source est appelée « tournure de base » alors que l'unité de sens traduite en langue cible est appelée « tournure transposée ». Autrement dit, cette opération impose au traducteur de maîtriser les relations de champs sémantiques et d'agir dans un sens sémasiologique et, parfois, affixal. En outre, ils précisent que cette stratégie de traduction se divise en deux catégories en fonction des ressources de la langue cible : la transposition obligatoire, qui concerne les cas où la langue cible

ne dispose pas dans son répertoire de la tournure de base ; la transposition facultative, qui dépend des choix stylistiques du traducteur.

5.5 La modulation

Cette stratégie consiste à adopter un autre point de vue pour rendre l'énoncé en langue cible, ce qui implique une variation dans sa constitution. Les auteurs indiquent que le traducteur doit y avoir recours au cas où ni la traduction littérale, ni la transposition soient satisfaisantes en termes d'interprétabilité et d'acceptabilité de l'énoncé dans la langue d'arrivée. Cette ressource, qui peut adopter plusieurs formes, est étroitement liée avec les champs onomasiologiques associatifs, que le traducteur est censé explorer et exploiter. De même que pour la technique de traduction précédente, celle-ci peut être facultative ou obligatoire.

5.6 L'équivalence

Ce procédé fait allusion aux cas où les tournures stylistiques et syntaxiques de la langue source et de la langue cible s'opposent. Afin de surmonter cette difficulté, il est impératif que le traducteur trouve le moyen équivalent dans la langue d'arrivée pour rendre compte du sens de l'énoncé original. Dans la plupart des cas, ce moyen n'est pas une innovation du traducteur mais fait partie d'un répertoire d'idiotismes, de proverbes et de dictons ayant subi un processus de figement. En conséquence, le traducteur est censé choisir l'expression attestée.

5.7 L'adaptation

Cette technique est employée lorsqu'une unité de sens donnée en langue source est inexistante en langue cible, autrement dit, le référent auquel renvoie l'expression à traduire n'existe pas dans l'univers de croyance collectif, c'est-à-dire, partagé par les locuteurs natifs d'une langue donnée, en l'occurrence, la langue d'arrivée. Ce procédé implique, selon les auteurs, des changements intellectuels, culturels, symboliques et linguistiques.

En ce qui concerne les trois premiers procédés de traduction oblique, Vinay et Darbelnet avertissent que les frontières entre ceux-ci sont parfois floues étant donné qu'un transfert catégoriel peut, en même temps, représenter un changement de point de vue. En outre, les transpositions et les modulations peuvent glisser, au bout d'un certain temps, vers l'équivalence en raison d'un figement et la conséquente attestation.

6. Analyse

Nous allons présenter une analyse bipartite des occurrences de notre corpus bilingue de caractérisants détachés dans le roman *El fuego secreto* de Fernando Vallejo et sa traduction en français de Michel Bibard. Dans un premier temps, nous allons analyser quantitativement les données : nous allons traiter statistiquement leur comportement selon cinq axes principaux ; ensuite, nous allons interpréter les résultats à la lumière de notre cadre théorique. Enfin, nous allons analyser qualitativement les cas dont la complexité mérite un commentaire ; ils seront classés en quatre catégories.

6.1. Analyse quantitative

En premier lieu, la distribution générale des données en langue source, désormais LS : d'un côté, nous exposerons les résultats détaillés des critères des matrices (classe, fonction, position) selon les valeurs sémantiques majeures (descriptive, logique et temporelle) au moyen de graphiques en secteurs, pour les moins nombreux, et des graphiques à barres, pour les plus nombreux, qui fournissent à la fois le nombre d'occurrences et la fréquence en pourcentage ; d'un autre côté, les résultats globaux, au moyen d'histogrammes groupés pour chacun des critères mentionnés ci-dessus selon lesdites valeurs dans un but comparatif.

En ce qui concerne les axes deux, trois et quatre, ils représentent respectivement la valeur descriptive, la valeur logique et la valeur temporelle. Ils reproduisent l'organisation binaire précédente : données détaillées/données globales. La catégorie générale *valeurs sémantiques*

majeures sera remplacée dans chaque axe sémantique par les sous-catégories sémantiques spécifiques. L'intégration de ces nouvelles variables augmente les possibilités combinatoires des données, c'est pour cela que nous changerons les histogrammes groupés et les graphiques en secteurs par des tableaux indiquant le nombre d'occurrences et la respective fréquence en pourcentage. Parmi les croisements de données, nous citons les suivants : les types sémantiques selon les classes de détachements ; les types sémantiques selon les fonctions des contrôleurs ; et les types sémantiques selon les positions des détachements. Pour le critère de classe, plus spécifiquement pour la description des syntagmes nominaux, nous utiliserons exceptionnellement des histogrammes.

Enfin, nous traiterons les données en langue cible, désormais LC, en nous concentrant exclusivement sur le critère classe pour contraster le comportement formel par rapport à la LS. En conséquence, il y aura un seul croisement de données : les classes de détachements selon les valeurs sémantiques majeures.

6.1.1. Distribution générale des données du texte en langue source

6.1.1.1. Valeurs sémantiques des constructions détachées dans le texte du corpus (N=420)

Nous pouvons d'emblée observer que dans le corpus du roman *El fuego secreto* de Fernando Vallejo, une écrasante majorité des constructions détachées ont une valeur descriptive avec presque deux tiers, le troisième tiers étant partagé par deux fois plus de CD à valeur temporelle que de CD à valeur logique.

6.1.1.2. Classes de détachements dans le texte du corpus

Les classes de détachements les plus représentées sont les syntagmes nominaux avec plus d'un tiers et les syntagmes participiaux avec un quart des occurrences. Viennent ensuite les syntagmes adjectivaux avec un sixième, puis les syntagmes prépositionnels et les gérondifs avec respectivement environ 10% des occurrences. Les moins représentées sont les constructions absolues et les pronoms qui tournent autour de 2%.

6.1.1.3. Fonctions de contrôleurs dans le texte du corpus (N=420)

En analysant la fonction des contrôleurs au sein du corpus, nous voyons immédiatement que le rôle de sujet s'impose largement puisque 71,36%, c'est-à-dire presque trois quarts, ont cette charge. La part restante se distribue principalement entre les fonctions de circonstant et d'objet direct, autour de 8%, ainsi que des appositions avec environ 6%. Viennent ensuite les compléments déterminatifs et les objets indirects avec presque 2%, puis les rôles de fonctions indéterminée, d'attribut, de construction disloquée, de complément d'agent, et de tournure impersonnelle sont minoritaires, inférieures à 1%.

6.1.1.4. Positions des détachements dans le texte du corpus (N=420)

Nous notons que les positions détachées occupent pour moitié une position de pôle d'ouverture. Celles qui constituent un pôle de clôture se retrouvent dans un tiers des occurrences du corpus, et les non polaires sont en minorité mais tout de même assez présents avec presque un sixième des constructions.

6.1.1.5. Distribution comparée des catégories sémantiques majeures selon les classes de détachements (N=420)

Sur ce graphe nous retrouvons la large prédominance de la valeur sémantique descriptive pour les constructions détachées parmi les classes de détachement, excepté les gérondifs où nous n'en trouvons aucune occurrence dans le corpus, et les syntagmes participiaux où elle n'est représentée qu'à un quart. Cette prépondérance va jusqu'à 100% des constructions absolues et des pronoms, quasiment 100% des syntagmes nominaux, 85% des syntagmes prépositionnels, et presque 80% des syntagmes adjectivaux.

Nous remarquons aussi que pour les détachements de type participial et les gérondifs, ils disposent en majorité d'une valeur sémantique temporelle, avec 85% pour les gérondifs, et un peu plus de la moitié pour les syntagmes participiaux. Ailleurs la valeur sémantique temporelle n'est quasiment pas, voire point du tout, invoquée.

Nous retrouvons aussi le fait que la valeur logique est la moins prééminente. Elle n'est significativement représentée que dans les syntagmes participiaux et les syntagmes adjectivaux avec un cinquième des occurrences pour les deux types de détachement. Nous la trouvons aussi dans une moindre mesure dans 15% des gérondifs, et dans 3,5 à 4% des syntagmes nominaux et prépositionnels.

6.1.1.6. Distribution comparée des catégories sémantiques majeures selon les fonctions des contrôleurs (N=420)

Dans ce graphe nous présentant les valeurs sémantiques des constructions détachées selon le type de contrôleur, nous retrouvons le fait que l'écrasante majorité des contrôleurs ont une fonction de sujet. Une seule exception dans notre corpus, les constructions détachées associées à un contrôleur à fonction indéterminée, qui ont pour deux tiers une valeur sémantique temporelle, et pour un tiers une valeur logique, mais cela avec une faible valeur statistique puisque nous n'avons que trois occurrences.

Pour le reste, la valeur sémantique descriptive est prépondérante, entre 56% pour les constructions liées à un contrôleur sujet et 100% pour celles liées à un contrôleur attribut, complément d'agent, tournure impersonnelle ou construction disloquée, et entre ces deux valeurs un éventail tournant autour de 70 et 90% pour les contrôleurs objet direct, objet indirect, apposition, circonstant, et complément déterminatif. Nous observons aussi que la valeur temporelle n'est significativement représentée que dans les constructions détachées liées à un contrôleur sujet, avec 30%, et dans celles liées à un contrôleur à fonction indéterminée avec 2/3 comme dit précédemment.

Enfin, concernant la valeur logique, nous retrouvons le fait que c'est la moins représentée, et nous remarquons qu'elle n'est pas présente avec tous les types de contrôleurs,

mais seulement dans 1/3 des constructions liées aux fonctions indéterminée, et dans environ 14% des constructions liées aux sujets et objets directs, aux indirects, et aux compléments déterminatifs.

6.1.1.7 Distribution comparée des catégories sémantiques majeures selon les positions des détachements (N=420)

Ce graphe nous montre que 95% des constructions détachées en position de pôle de clôture ont une valeur sémantique descriptive, avec une très faible proportion de cas ayant une valeur sémantique logique ou temporelle. Nous retrouvons à peu près la même répartition concernant les constructions détachées non polaires, avec environ 80% ayant une valeur descriptive, 15% ayant une valeur temporelle, et 7% une valeur logique. Et concernant les constructions détachées en pôle d'ouverture, les valeurs sémantiques sont mieux réparties, avec 45% en valeur descriptive, 18% en valeur logique, 37% en valeur temporelle.

Ces résultats nous permettent de constater des tendances générales des CD. Par exemple, la prédominance des CD à valeur descriptive est corroborée par la distribution des classes de détachements le mieux représentées : en premier lieu, les syntagmes nominaux avec un peu plus de deux sixièmes ; en deuxième lieu, les syntagmes participiaux avec un sixième et demi ; et en troisième lieu, les syntagmes adjectivaux avec un sixième. Également, nous remarquons que les formes verbales, en particulier le gérondif, sont nettement supérieures pour les CD à valeur temporelle. Enfin, nous observons la présence des CD à valeur logique dans presque toutes les classes.

Quant à la fonction du contrôleur des CD, nous constatons la grammaticalisation. D'un côté, la fonction *sujet* représente un peu plus de quatre sixièmes de la totalité des occurrences. Les autres fonctions représentatives, à savoir, l'objet direct, le circonstant et l'apposition, dans l'ordre, correspondent aux

fonctions les plus fréquentes selon la hiérarchisation des fonctions de la CD. D'un autre côté, le pôle d'ouverture représente la moitié des occurrences.

6.1.2. Distribution des types sémantiques des constructions détachées à valeur descriptive

Valeur descriptive	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Identifiant	49	18,01%
Typant	26	9,56%
Classifiant	54	19,85%
Axiologique	99	36,40%
Non axiologique	44	16,18%
Total	272	100,00%

Nous voyons que plus d'un tiers des constructions détachées à valeur descriptive sont de type axiologique, un cinquième environ sont de type classifiant et de type identifiant, un sixième de type non axiologique, et un dixième de type typant.

6.1.2.1. Distribution des classes de détachements

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Construction absolue	9	3,31%
Gérondif	0	0%
Pronom	6	2,21%
Syntagme adjectival	55	20,22%
Syntagme nominal	139	51,09%
Syntagme participial	27	9,93%
Syntagme prépositionnel	36	13,24%
Total	272	100,00%

Parmi les détachements à valeur descriptive, la grande majorité sont des syntagmes nominaux puisqu'ils représentent la moitié, un cinquième sont des syntagmes adjectivaux, un huitième sont des syntagmes prépositionnels, et un dixième sont des syntagmes participiaux. Les autres sont peu représentés, avec aucun gérondif, et autour de 2 et 3% pour les pronoms et les constructions absolues.

6.1.2.2. Distribution des fonctions des contrôleurs

Fonctions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	168	61,77%
Attribut	3	1,09%
Apposition	23	8,46%
Objet direct	30	11,02%
Objet indirect	5	1,84%
Circonstant	32	11,77%
Complément d'agent	1	0,37%
Complément déterminatif	7	2,57%
Tournure impersonnelle	1	0,37%
Construction disloquée	2	0,74%
Fonction indéterminée	0	0%
Total	272	100,00%

Concernant les contrôleurs liés aux CD à valeur descriptive, l'immense majorité est représentée par les contrôleurs en poste sujet, avec presque deux tiers. Ensuite sont assez présents aussi les objets directs, les circonstants, et les appositions, avec schématiquement environ 10% chacun.

Les fonctions attribut, objet indirect, complément d'agent, complément déterminatif, tournure impersonnelle, construction disloquée, ou fonction indéterminée n'ont que quelques, voire aucune, occurrences chacun.

6.1.2.3. Distribution des positions des détachements

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	94	34,56%
Non polaire	56	20,59%
Pôle de clôture	122	44,85%
Total	272	100,00%

Les détachements à valeur descriptive sont presque à moitié en position de pôle de clôture, donc bien majoritairement, mais les autres positions ne sont pas en reste, avec environ un tiers en pôle d'ouverture, et un cinquième étant non polaire. Nous associons la supériorité du pôle de clôture des CD à valeur descriptive à l'emploi fréquent de l'hyperbate comme recours stylistique.

6.1.2.4. Distribution comparée des types sémantiques descriptifs selon les classes de détachements (N=272)

Dans ce graphe, nous pouvons voir que les syntagmes nominaux et adjectivaux, qui sont les plus représentés parmi les constructions détachées descriptives, sont en majorité de type axiologique, à environ 40%. Parmi les syntagmes nominaux, le deuxième type sémantique le plus représenté est l'identifiant, à un tiers, puis vient le typant avec un huitième, et enfin le classifiant et le non axiologique avec 6% respectivement. Parmi les syntagmes adjectivaux, la répartition est différente, le deuxième type le plus représenté étant le non axiologique avec 38%, suivi par le classifiant avec 18%, les deux autres types étant sous-représentés.

Parmi les syntagmes prépositionnels et participiaux, le type sémantique le plus présent est le classifiant, à 43% pour le prépositionnel, et plus de la moitié des participiaux. S'ensuit l'axiologique à 30% des prépositionnels et un quart des participiaux, puis comme moins représentés le non axiologique avec environ 14% des prépositionnels et des participiaux, et enfin le typant avec 10% des prépositionnels. Les identifiants sont sous-représentés dans ces deux types de syntagmes, et le typant est absent des participiaux.

Ces résultats sont en étroite relation avec la typologie macrosémantique de notre objet d'étude : un texte littéraire dont la nature est indéterminée (cf. p. 19) : nous y trouvons des éléments typiques du roman, de l'autobiographie, de l'autofiction, et de l'essai argumenté. Ces quatre éléments entraînent l'occurrence

de structures qui incarnent le système descriptif conçu par l'auteur pour construire les personnages et les espaces. Nous avons mentionné aussi dans notre introduction que l'œuvre de Fernando Vallejo se distingue par la transgression, en l'occurrence du plan théorique : plus spécifiquement du système descriptif et de la construction du personnage.

Dans ce sens, ce n'est pas étonnant que parmi les CD à valeur descriptive, les syntagmes nominaux et adjectivaux, qui sont les plus représentés de cette valeur, soient en majorité de type axiologique. Vallejo critique durement le roman réaliste et le narrateur omniscient, alors la manière dont il qualifie les personnages et les locations qu'il évoque sont rarement de type classifiant. Guidé par le souvenir, ces qualifications sont imprécises et projettent ses jugements de valeur.

6.1.2.5. Distribution comparée des types sémantiques descriptifs selon les fonctions des contrôleurs (N=272)

Nous observons dans ce graphique que lorsque le contrôleur est sujet, apposition, objet direct, ou objet indirect, les constructions détachées descriptives correspondantes sont majoritairement de type axiologique (à égalité avec le type classifiant pour les contrôleurs objet direct), avec 40% pour les contrôleurs sujet et objet indirect, un tiers pour les contrôleurs apposition et objet direct.

Le type axiologique est aussi représenté dans un quart des constructions détachées associées à un contrôleur circonstant, mais le type majoritaire y est l'identifiant avec 38%, et le non axiologique représente aussi un quart. Le type classifiant est bien représenté lorsqu'il est associé à des contrôleurs en poste sujet ou en poste objet direct, avec 23% pour les sujets, et un tiers pour les objets direct. L'identifiant est bien représenté associé à des contrôleurs circonstant et dans une moindre mesure à des contrôleurs sujet avec 12%, objet direct avec 17%, et apposition avec 21%. Le non axiologique est surtout représenté associé à des contrôleurs en poste sujet et en poste circonstant, avec 15% pour le premier et un quart pour le second.

Enfin on peut observer que le typant est essentiellement associé aux contrôleurs sujet (8%), apposition (22%), complément déterminatif (3 cas sur 7, soit 43%, de faible poids statistique), et objet indirect (2 cas sur 5, soit 40%, de faible poids statistique).

6.1.2.6. Distribution comparée des types sémantiques descriptifs selon les positions des détachements (N=272)

Pour ce qui est des positions de pôle d'ouverture et non polaire, les constructions détachées sont majoritairement axiologiques, représentant en gros la moitié pour les deux positions. Ensuite, pour les non polaires, nous trouvons la même proportion de constructions détachées de type identifiant, classifiant, et non axiologiques, avec environ 15%, la plus faible proportion étant celle de typant, avec seulement 7%.

Dans la position de pôle d'ouverture, après le type axiologique, nous trouvons le type classifiant, représentant un quart des constructions détachées, puis le type non axiologique avec 17%. Les moins représentées sont le type identifiant et le type typant, avec respectivement 4 et 7%.

Enfin concernant le pôle de clôture, qui est prééminent comme position des constructions détachées descriptives, les types sont mieux répartis et tous significativement présents : en tête les identifiants avec 30% et les axiologiques avec 25%, suivis des classifiants avec 20%, et pour finir des typants et des non axiologiques avec 12% chacun.

6.1.2.7. Distribution des classes de détachements selon les types sémantiques

6.1.2.7.1 Identifiant

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Construction absolue	0	0%
Gérondif	0	0%
Pronom	2	4,08%
Syntagme adjectival	0	0%
Syntagme nominal	45	91,84%
Syntagme participial	1	2,04%
Syntagme prépositionnel	1	2,04%
Total	49	100%

6.1.2.7.1.1. Distribution de la constitution des syntagmes nominaux selon les détachements identifiants

Nous observons que la quasi-totalité des constructions détachées de type identifiant sont des syntagmes nominaux. Le graphique montre qu'il y a une importante majorité de noms communs parmi les syntagmes nominaux déterminés, alors que pour les syntagmes nominaux indéterminés il y a deux fois plus de noms propres que de noms communs. Ces résultats vont de pair avec le caractère transgressif du roman. En effet, les personnages ne sont pas introduits systématiquement par un nom propre mais, souvent, par des surnoms pour les personnages méprisés du narrateur-personnage ; ou par des hypocorismes pour les personnages appréciés. Cette tendance est moins marquée avec l'identité des localisations mentionnées. Toutefois, le narrateur-personnage mentionne quelquefois le nom populaire de celles-ci

6.1.2.7.2. Typant

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Construction absolue	0	0%
Gérondif	0	0%
Pronom	3	11,54%
Syntagme adjectival	2	7,69%
Syntagme nominal	17	65,39%
Syntagme participial	0	0%
Syntagme prépositionnel	4	15,39%
Total	26	100%

6.1.2.7.2.1 Distribution de la constitution des syntagmes nominaux selon les détachements typants

De nouveau la majorité des constructions détachées descriptives typantes sont des syntagmes nominaux, mais dans une plus faible proportion que pour les identifiantes, avec environ deux tiers. Nous voyons immédiatement que tous les détachements descriptifs typants de classe syntagme nominal sont des

noms communs. Ce résultat répond à la volonté d'imposer une mission de vie aux personnages, bien que parfois le narrateur-personnage fasse allusion à leur métier ou profession. Le dernier tiers se partage entre les syntagmes prépositionnels, les pronoms, puis les syntagmes adjectivaux.

6.1.2.7.3. Classifiant

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Construction absolue	5	9,09%
Gérondif	0	0,00%
Pronom	1	2%
Syntagme adjectival	10	18,18%
Syntagme nominal	8	15%
Syntagme participial	15	27,27%
Syntagme prépositionnel	16	29,09%
Total	55	100,00%

6.1.2.7.3.1. Distribution de la constitution des syntagmes nominaux selon les détachements classifiants

Concernant les constructions détachées descriptives classifiantes, nous observons cette fois que la majorité sont des syntagmes prépositionnels et des syntagmes participiaux à environ 30% respectivement. Les classes de syntagme adjectival et de syntagme nominal sont aussi assez présentes, avec 18 et 15% respectivement, et nous trouvons aussi un pourcentage non négligeable de 9% de constructions absolues. Les syntagmes nominaux de détachements classifiants aussi sont tous des noms communs sauf un adjectif nominalisé dans les syntagmes nominaux déterminés. Dans ce roman, ce type descriptif est employé assez

souvent pour marquer la situation ou l'attitude du référent sous-jacent [+humain] au moyen de la mention explicite d'une partie du corps ou d'un objet en relation avec le corps. Cependant, nous avons repéré une occurrence avec un référent sous-jacent [-humain] qui reproduit le même schéma : une partie d'un immeuble vis à vis de l'immeuble.

6.1.2.7.4. Axiologique

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Construction absolue	3	2,91%
Gérondif	0	0%
Pronom	0	0%
Syntagme adjectival	23	22,33%
Syntagme nominal	59	57,28%
Syntagme participial	7	6,80%
Syntagme prépositionnel	11	10,68%
Total	103	100,00%

6.1.2.7.4.1. Distribution de la constitution des syntagmes nominaux selon les détachements axiologiques

Les constructions détachées descriptives de type axiologique sont très majoritairement de classe syntagme nominal, les autres classes étant modérément ou peu représentées. Outre le syntagme nominal, nous trouvons surtout des syntagmes adjectivaux, prépositionnels, et dans une moindre mesure encore, participiaux. Quant aux détachements axiologiques de classe syntagme nominal, ils sont des noms communs. Ces noms communs adoptent assez souvent des expansions qui contribuent à l'expression du jugement de valeur qui, sans exception, porte sur les êtres, les situations et les lieux évoqués.

6.1.2.7.5. Non axiologique

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Construction absolue	1	2,56%
Gérondif	0	0%
Pronom	0	0,00%
Syntagme adjectival	22	56,41%
Syntagme nominal	7	17,95%
Syntagme participial	4	10,26%
Syntagme prépositionnel	5	12,82%
Total	39	100,00%

6.1.2.7.5.1. Distribution de la constitution des syntagmes nominaux selon les détachements non axiologiques

Les détachements descriptifs non axiologiques sont largement des syntagmes adjectivaux. Les autres classes, peu représentées, sont principalement les syntagmes nominaux, participiaux, et prépositionnels. Ici aussi les détachements non axiologiques sont tous des noms communs. Comme le tableau 6.1.2. l'illustre, ce type descriptif est inférieur numériquement parce que les descriptions des personnages et du décor sont basées sur l'évaluation esthétique et étique du narrateur-personnage.

Nous voyons donc que peu importe la nature des syntagmes nominaux, déterminés ou indéterminés, et peu importe les types sémantiques, les syntagmes nominaux sont quasiment tous des noms communs.

6.1.2.8. Distribution des fonctions des contrôleurs selon les types sémantiques

6.1.2.8.1. Identifiant

Fonctions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	20	40,82%
Attribut	2	4,08%
Apposition	5	10,20%
Objet direct	5	10,20%
Objet indirect	1	2,04%
Circonstant	12	24,50%
Complément d'agent	0	0%
Complément déterminatif	2	4,08%
Tournure impersonnelle	1	2,04%
Construction disloquée	1	2,04%
Fonction indéterminée	0	0%
Total	49	100,00%

La grande majorité des contrôleurs liés aux détachements identifiants sont des sujets, à 40%. Nous trouvons aussi une proportion consistante de circonstants, dans un quart des cas. Les autres fonctions de contrôleurs non négligeables sont les appositions et les objets directs avec chacun 10%.

6.1.2.8.2. Typant

Fonction	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	14	53,85%
Attribut	0	0%
Apposition	5	19,23%
Objet direct	2	7,69%
Objet indirect	2	7,69%
Circonstant	0	0%
Complément d'agent	0	0%
Complément déterminatif	3	11,54%
Tournure impersonnelle	0	0%
Construction disloquée	0	0%
Fonction indéterminée	0	0%
Total	26	100,00%

Les contrôleurs liés à un détachement typant sont aussi essentiellement des sujets dans plus de la moitié des cas. Dans 20% des cas ce sont des appositions, et dans le reste des cas des compléments déterminatifs, des objets directs et indirects.

6.1.2.8.3. Classifiant

Fonction	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	38	69,09%
Attribut	0	0%
Apposition	3	5,46%
Objet direct	10	18,18%
Objet indirect	0	0%
Circonstant	4	7,27%
Complément d'agent	0	0%
Complément déterminatif	0	0%
Tournure impersonnelle	0	0%
Construction disloquée	0	0%
Fonction indéterminée	0	0%
Total	55	100,00%

Les contrôleurs liés à un détachement classifiant sont des sujets dans une proportion considérable, dans plus de deux tiers des cas. Sinon, ils sont objet direct dans 18% des cas, et dans une moindre mesure circonstants ou appositions.

6.1.2.8.4. Axiologique

Fonction	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	70	67,96%
Attribut	1	0,97%
Apposition	8	7,77%
Objet direct	10	9,71%
Objet indirect	2	1,94%
Circonstant	8	7,77%
Complément d'agent	1	0,97%
Complément déterminatif	2	1,94%
Tournure impersonnelle	0	0%
Construction disloquée	1	0,97%
Fonction indéterminée	0	0%
Total	103	100,00%

Les contrôleurs liés à un détachement axiologique sont aussi dans deux tiers des cas des sujets, et dans une petite part des objets directs avec 10% ou des appositions dans 8%.

6.1.2.8.5. Non axiologique

Fonctions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	26	66,67%
Attribut	0	0,00%
Apposition	2	5,13%
Objet direct	3	7,69%
Objet indirect	0	0,00%
Circonstant	8	20,51%
Complément d'agent	0	0,00%
Complément déterminatif	0	0,00%
Tournure impersonnelle	0	0,00%
Construction disloquée	0	0,00%
Fonction indéterminée	0	0%
Total	39	100,00%

Les contrôleurs liés à un détachement non axiologique sont, comme pour les axiologiques et les classifiants, des sujets dans deux tiers des cas. Ils sont aussi dans une part significative de 20% de fonction circonstant, et dans une faible mesure ils peuvent être des appositions ou des objets directs.

6.1.2.9. Distribution des positions des détachements selon les types sémantiques

6.1.2.9.1 Identifiant

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	4	8,16%
Non polaire	8	16,33%
Pôle de clôture	37	75,51%
Total	49	100,00%

Nous voyons que trois quarts des détachements descriptifs de type identifiant se trouvent en pôle de clôture.

6.1.2.9.2. Typant

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	7	26,92%
Non polaire	4	15,39%
Pôle de clôture	15	57,69%
Total	26	100,00%

Plus de la moitié des détachements typants sont en pôle de clôture, et un quart en pôle d'ouverture.

6.1.2.9.3. Classifiant

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	23	41,82%
Non polaire	8	14,54%
Pôle de clôture	24	43,64%
Total	55	100,00%

Concernant les détachements classifiants, ils sont quasiment autant en pôle d'ouverture que de clôture, autour de 42% des cas.

6.1.2.9.4. Axiologique

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	44	42,72%
Non polaire	28	27,18%
Pôle de clôture	31	30,10%
Total	103	100,00%

Pour ce qui est des détachements axiologiques, ils sont majoritairement en pôle d'ouverture avec presque la moitié des cas, puis presque autant en pôle de clôture qu'en position non polaire avec environ 30% des cas respectivement.

6.1.2.9.5. Non axiologique

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	16	41,03%
Non polaire	8	20,51%
Pôle de clôture	15	38,46%
Total	39	100,00%

Enfin concernant les détachements non axiologiques, nous en trouvons presque autant en pôle d'ouverture qu'en pôle de clôture, autour de 40% des cas respectivement.

6.1.3. Distribution des types sémantiques des constructions détachées à valeur logique

Valeurs logiques	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Causalité	35	70%
Concession	6	12%
Conséquence	4	8%
Hypothèse	5	10%
Total	50	100%

Nous observons qu'une écrasante majorité de constructions détachées logiques sont de type causalité à 70%, les autres types de valeur logique étant assez équitablement répartis.

6.1.3.1. Distribution des classes des détachements

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Gérondif	8	16%
Syntagme adjectival	14	28%
Syntagme nominal	5	10%
Syntagme participial	21	42%
Syntagme prépositionnel	2	4%
Total	50	100%

Les détachements à valeur logique du corpus sont principalement participiaux à 42%. Les syntagmes adjectivaux sont aussi assez amplement représentés avec 28% des occurrences.

6.1.3.2. Distribution des fonctions des contrôleurs

Fonction	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	42	84%
Objet direct	5	10%
Objet indirect	1	2%
Complément déterminatif	1	2%
Fonction indéterminée	1	2%
Total	50	100%

Les contrôleurs liés aux détachements à valeur logique sont presque entièrement des sujets. La seule autre fonction de contrôleur non négligeable est l'objet direct, avec 10% des occurrences.

6.1.3.3. Distribution des positions des détachements

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	38	76%
Non polaire	5	10%
Pôle de clôture	7	14%
Total	50	100%

Les détachements à valeur logique sont très majoritairement en position de pôle d'ouverture, dans trois quarts des cas.

6.1.3.4. Distribution comparée des types sémantiques selon les classes de détachements à valeur logique.

Nous remarquons dans ce graphique que la majorité des détachements logiques des classes syntagme adjectival, nominal et participial, ont une valeur de causalité, avec 85% des adjectivaux, 80% des nominaux, et 70% des participiaux. Nous voyons aussi que la majorité des gérondifs détachés ont une valeur de conséquence, avec la moitié des occurrences, et que 38% ont une valeur de causalité. C'est d'ailleurs la seule classe de détachement logique où la valeur de conséquence est présente.

La valeur d'hypothèse n'est significativement représentée que dans les détachements de type syntagme participial, avec 20% des occurrences. La valeur de concession est très peu présente parmi les détachements logiques du corpus, ne dépassant pas une ou deux occurrences par classe. Enfin nous observons que les détachements logiques de classe syntagme prépositionnel sont divisés en deux entre la concession et la causalité.

6.1.3.5. Distribution comparée des types sémantiques des détachements logiques selon les fonctions des contrôleurs

Nous voyons ostensiblement que les détachements logiques ont de façon très majoritaire un type sémantique de causalité lorsqu'ils sont liés à toutes les fonctions de contrôleur sauf en ce qui concerne le contrôleur objet indirect (faible valeur statistique car jugé sur un unique cas). En effet, liés à un contrôleur sujet, 70% ont une valeur de causalité, et les 30% restant sont répartis équitablement entre les valeurs de concession, conséquence et hypothèse. Liés à un contrôleur objet direct, 80% ont une valeur de causalité,

et liés à un complément déterminatif ou à une fonction indéterminée, la seule occurrence de chacun a une valeur de causalité

6.1.3.6. Distribution comparée des types sémantiques des détachements logiques selon les positions des détachements

Nous trouvons une majorité de type sémantique causalité dans les trois types de position des détachements logiques, avec 76% en pôle d'ouverture, 10% en non polaire, et 14% en pôle de clôture. Le type sémantique conséquence est bien représenté dans les détachements en pôle de clôture, avec 43% des occurrences, et il est sous-représenté en pôle d'ouverture et absent en non polaire. Le type sémantique concession et hypothèse ne sont significativement présents qu'en pôle d'ouverture, avec respectivement 13% des occurrences.

La prédominance du pôle d'ouverture pour les types sémantiques causal, conséquentiel et hypothétique, ainsi que la prédominance du pôle de clôture pour le type conséquentiel, est une manifestation graphique et logique de la structure binaire protase/apodose. Le 24% restant, nous l'attribuons à l'emploi de l'hyperbate.

6.1.3.7. Distribution des classes de détachements à valeur logique selon les types sémantiques

6.1.3.7.1. Causalité

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Gérondif	3	8,57%
Syntagme adjectival	12	34,29%
Syntagme nominal	4	11,42%
Syntagme participial	15	42,86%
Syntagme prépositionnel	1	2,86%
Total	35	100,00%

6.1.3.7.2.1. Distribution de la constitution des syntagmes nominaux selon les détachements à valeur causale

Pour les détachements logiques de type causal, nous trouvons une majorité de syntagmes participiaux, ainsi qu'une forte proportion de syntagmes adjectivaux avec un peu plus d'un tiers. Dans le corpus, tous les syntagmes nominaux détachés à valeur causale sont indéterminés et sont des noms communs.

6.1.3.7.2. Concession

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Gérondif	1	16,67%
Syntagme adjectival	1	16,67%
Syntagme nominal	1	16,67%
Syntagme participial	2	33,32%
Syntagme prépositionnel	1	16,67%
Total	6	100,00%

6.1.3.7.2.2. Distribution de la constitution des syntagmes nominaux selon les détachements à valeur concessive

Pour les détachements logiques de type concessif, la majorité sont des syntagmes participiaux avec 2 occurrences sur 6 (faible valeur diagnostique car faible nombre d'occurrences). Le seul cas de syntagme nominal dans les occurrences de détachements logique de type concessif est indéterminé et est un nom commun.

6.1.3.7.3. Conséquence

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Gérondif	4	100%
Syntagme adjectival	0	0%
Syntagme nominal	0	0%
Syntagme participial	0	0%
Syntagme prépositionnel	0	0%
Total	4	100%

Tous les détachements logiques de valeur conséquentielle dans le corpus sont des gérondifs.

6.1.3.7.4. Hypothèse

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Gérondif	0	0%
Syntagme adjectival	1	20%
Syntagme nominal	0	0%
Syntagme participial	4	80%
Syntagme prépositionnel	0	0%
Total	5	100%

Les quatre cinquièmes des détachements logiques de valeur hypothétique sont des syntagmes participiaux.

6.1.3.8. Distribution des fonctions des contrôleurs selon les types sémantiques logiques.

6.1.3.8.1. Causalité

Fonction	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	29	82,86%
Objet direct	4	11,42%
Objet indirect	0	0%
Complément déterminatif	1	2,86%
Fonction indéterminée	1	2,86%
Total	35	100,00%

La quasi-totalité des contrôleurs de détachements logiques de type causal sont des sujets, avec quelques objets directs.

6.1.3.8.2. Concession

Fonction	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	5	83,33%
Objet direct	1	16,67%
Objet indirect	0	0%
Complément déterminatif	0	0%
Fonction indéterminée	0	0%
Total	6	100,00%

La quasi-totalité des contrôleurs de détachements logiques de type concessif sont aussi des sujets, avec un objet direct.

6.1.3.8.3. Conséquence

Fonction	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	4	100%
Objet direct	0	0%
Objet indirect	0	0%
Complément déterminatif	0	0%
Fonction indéterminée	0	0%
Total	4	100%

Tous les contrôleurs de détachements logiques de type conséquentiel sont des sujets.

6.1.3.8.4. Hypothèse

Fonction	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	4	80%
Objet direct	0	0%
Objet indirect	1	20%
Complément déterminatif	0	0%
Fonction indéterminée	0	0%
Total	5	100%

La quasi-totalité des contrôleurs de détachements logiques de type hypothétique sont des sujets.

6.1.3.9. Distribution des types sémantiques selon les positions des détachements

6.1.3.9.1. Causalité

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	27	77,14%
Non polaire	4	11,43%
Pôle de clôture	4	11,43%
Total	35	100,00%

L'écrasante majorité des détachements logiques de type causal sont en pôle d'ouverture, dans presque quatre septièmes des cas.

6.1.3.9.2. Concession

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	5	83,33%
Non polaire	1	16,67%
Pôle de clôture	0	0%
Total	6	100,00%

La quasi-totalité des détachements logiques de type concessif sont en pôle d'ouverture.

6.1.3.9.3. Conséquence

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	1	25%
Non polaire	0	0%
Pôle de clôture	3	75%
Total	4	100%

La majorité des détachements logiques de type consécutif sont en pôle de clôture, dans trois quarts des cas.

6.1.3.9.4. Hypothèse

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	5	100%
Non polaire	0	0%
Pôle de clôture	0	0%
Total	5	100%

Toutes les occurrences de détachements logiques de type hypothétique sont en pôle d'ouverture.

6.1.4. Distribution des types sémantiques des constructions détachées à valeur temporelle

Valeurs temporelles	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Antériorité	44	44,90%
Simultanéité	54	55,10%
Total	98	100,00%

Nous observons une légère prédominance des constructions détachées temporelles à valeur de simultanéité sur celles à valeur d'antériorité.

6.1.4.1. Distribution des classes de détachements temporels

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Gérondif	39	39,80%
Syntagme adjectival	1	1,02%
Syntagme participial	54	55,10%
Syntagme prépositionnel	4	4,08%
Total	98	100,00%

La grande majorité des détachements à valeur temporelle sont des syntagmes participiaux, dans plus de la moitié des cas. Sinon, ils sont souvent gérondifs, dans 40% des cas.

6.1.4.2. Distribution des fonctions des contrôleurs

Fonctions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	90	91,84%
Apposition	2	2,04%
Objet direct	2	2,04%
Objet indirect	1	1,02%
Circonstant	1	1,02%
Fonction indéterminée	2	2,04%
Total	98	100,00%

Les contrôleurs de détachements temporels sont presque uniquement des sujets.

6.1.4.3. Distribution des positions des détachements

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	79	80,61%
Non polaire	11	11,23%
Pôle de clôture	8	8,16%
Total	98	100,00%

Les détachements temporels se retrouvent dans l'immense majorité des cas en pôle d'ouverture.

6.1.4.4. Distribution comparée des types sémantiques temporels selon les classes de détachements

Nous pouvons observer que le type sémantique temporel d'antériorité est largement majoritaire pour les détachements de classe syntagme adjectival, participial, et prépositionnel. Il représente les deux tiers des syntagmes participiaux. Le type sémantique de simultanéité est hégémonique et seul présent pour les détachements temporels gérondifs, et représente un tiers des syntagmes participiaux.

6.1.4.5. Distribution comparée des types sémantiques temporels selon les fonctions des contrôleurs

En regardant les contrôleurs sujets, qui représentent presque tous les cas de contrôleurs de détachements temporels, nous pouvons observer qu'une légère majorité des détachements correspondants expriment une simultanéité, à 57%, le reste exprimant une antériorité.

6.1.4.6. Distribution comparée des types sémantiques selon les positions des détachements

Concernant les détachements temporels en pôle d'ouverture ou en position non polaire, nous notons une légère prééminence de la simultanéité. La simultanéité est nettement majoritaire dans les détachements en pôle de clôture.

6.1.4.7. Distribution des classes de détachements selon les types sémantiques temporels

6.1.4.7.1. Antériorité

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Gérondif	0	0%
Syntagme adjectival	1	2,27%
Syntagme participial	39	88,64%
Syntagme prépositionnel	4	9,09%
Total	44	100%

La quasi-totalité des détachements temporels d'antériorité sont des syntagmes participiaux.

6.1.4.7.2. Simultanéité

Classe	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Gérondif	39	72,22%
Syntagme adjectival	0	0%
Syntagme participial	15	27,78%
Syntagme prépositionnel	0	0%
Total	54	100,00%

La grande majorité des détachements temporels de simultanéité sont des gérondifs, dans presque trois quarts des cas, le dernier quart étant représenté par des syntagmes participiaux.

6.1.4.8. Distribution des fonctions des contrôleurs selon les types sémantiques temporels

6.1.4.8.1. Antériorité

Fonctions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	39	88,64%
Apposition	1	2,27%
Objet direct	1	2%
Objet indirect	0	0%
Circonstant	1	2%
Fonction indéterminée	2	4,55%
Total	44	100%

Les contrôleurs des détachements temporels d'antériorité sont presque uniquement des sujets.

6.1.4.8.2. Simultanéité

Fonction	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Sujet	51	94,45%
Apposition	1	1,85%
Objet direct	1	1,85%
Objet indirect	1	1,85%
Circonstant	0	0%
Fonction indéterminée	0	0%
Total	54	100,00%

Les contrôleurs de détachements temporels de simultanéité sont aussi presque totalement des sujets, les autres fonctions étant marginales.

6.1.4.9. Distribution des positions des détachements selon les types sémantiques

6.1.4.9.1. Antériorité

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	38	86,36%
Non polaire	5	11,37%
Pôle de clôture	1	2,27%
Total	44	100,00%

Les détachements temporels exprimant l'antériorité sont de façon presque exclusive en pôle d'ouverture, avec 10% environ en position non polaire, le pôle de clôture étant négligeable.

6.1.4.9.2. Simultanéité

Positions	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Pôle d'ouverture	41	75,93%
Non polaire	6	11,11%
Pôle de clôture	7	12,96%
Total	54	100,00%

Les détachements exprimant la simultanéité sont aussi de façon très majoritaire en pôle d'ouverture pour les trois quarts d'entre eux, le dernier quart étant réparti équitablement entre les positions non polaire et pôle de clôture.

6.1.5. Contraste entre les données en langue source et les données en langue cible

Cette section de notre analyse se concentre spécifiquement sur les différences formelles entre les occurrences de constructions détachées de notre corpus extrait du roman *El fuego secreto* et les constructions détachées respectives dans sa traduction en français. Le choix de ce critère pivot, c'est-à-dire celui des classes des constructions détachées, est motivé par l'exercice de paraphrase interlinguistique que représente la traduction en soi : nous nous proposons donc d'observer l'influence des procédés de traduction dans le comportement des constructions détachées dans leur passage de l'espagnol vers le français. Dans cette perspective, nous présenterons les résultats de cet exercice comparatif ; ensuite, nous commenterons lors de l'analyse qualitative les cas dont la divergence modifie la vériconditionnalité de l'énoncé original.

6.1.5.1. Distribution spécifique des données de constructions détachées du texte en langue cible

6.1.5.1.1. Classes de détachements dans le texte traduit

Parmi les classes de détachement du texte traduit les plus représentées, nous observons que plus d'un tiers sont des syntagmes nominaux, un quart sont des syntagmes participiaux, et un septième sont des syntagmes adjectivaux, et un dixième sont des syntagmes prépositionnels, ce qui correspond à peu près jusque-là à la répartition que nous avons pu observer sur le corpus en langue source. Nous remarquons ensuite que les constructions absolues qui prenaient en langue source 2,15%, prennent ici 6,21%, soit presque trois fois plus. De plus, les gérondifs qui représentaient 11,22% en langue source, se trouvent en

langue cible à 2,39%, soit presque cinq fois moins. Enfin, 4,3% des constructions détachées en langue source n'ont pas été traduites par des constructions détachées en langue cible.

6.1.5.2. Distribution des classes de détachements selon les valeurs sémantiques majeures en langue cible

6.1.5.2.1. Classes de détachements à valeur descriptive en langue cible

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Construction absolue	17	6,25%
Gérondif	0	0%
Pronom	5	1,84%
Syntagme adjectival	45	16,54%
Syntagme nominal	141	51,84%
Syntagme participial	23	8,46%
Syntagme prépositionnel	30	11,03%
Ø	11	4,04%
Total	272	100,00%

La grande majorité, plus de la moitié, des détachements à valeur descriptive en langue cible sont des syntagmes nominaux, les autres étant surtout des syntagmes adjectivaux pour 1/6 des cas, des syntagmes prépositionnels pour un peu plus d'1/10 des cas, des syntagmes participiaux dans 8,5% des cas, et des constructions absolues dans 6% des cas.

6.1.5.2.2. Classes de détachements à valeur logique en langue cible

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Construction absolue	6	12%
Gérondif	0	0%
Pronom	0	0%
Syntagme adjectival	14	28%
Syntagme nominal	6	12%
Syntagme participial	18	36%
Syntagme prépositionnel	5	10%
Ø	1	2%
Total	50	100%

La majorité des détachements à valeur logique en langue cible sont des syntagmes participiaux dans plus d'un tiers des cas. L'autre classe très représentée est le syntagme adjectival avec 28% des cas.

6.1.5.2.3. Classes de détachements à valeur temporelle en langue cible

Classes	Nombre d'occurrences	Pourcentage
Construction absolue	3	3,06%
Gérondif	10	10,21%
Pronom	0	0%
Syntagme adjectival	2	2,04%
Syntagme nominal	0	0%
Syntagme participial	69	70,41%
Syntagme prépositionnel	8	8,16%
Ø	6	6,12%
Total	98	100,00%

Les détachements à valeur temporelle sont en langue cible presque uniquement des syntagmes participiaux, dans plus de deux tiers des cas. La proportion de gérondifs en langue cible n'est pas négligeable, avec 10% des occurrences.

6.1.5.3. Distribution comparée des classes de détachements traduits obliquement selon les valeurs sémantiques majeurs

Nous pouvons observer qu'il y a 23% d'occurrences transposées et/ou modulées dans le texte en langue cible. Parmi celles-ci, 13% des occurrences de détachements à valeur descriptive ont été transposées, ainsi que un tiers des occurrences de détachements à valeur logique, et 44% des occurrences de détachements à valeur temporelle, c'est-à-dire quasiment la moitié, une proportion très importante.

6.2. Commentaires

I. Les constructions détachées et leurs expansions

(1) De día contador público, de noche la Marquesa estaba enamorado de un muchacho, Lucas, a quien yo conocí: de una insolente belleza que realzaba la más absoluta estupidez. (8)

Expert-comptable le jour, la nuit la Marquise était amoureux d'un garçon que j'ai connu, un certain Lucas : d'une insolente beauté que rehaussait la plus totale stupidité. (10)

La première CD descriptive de cet énoncé, un SN (Ø Nc), a une expansion, un circonstant de temps. Ce dernier joue un rôle majeur dans l'interprétation de la valeur sémantique du segment apport en contact avec son cotexte. Dans un premier temps, la CD nous informe sur le type de métier du sujet de la proposition principale, c'est-à-dire, celui qu'il exerce pendant la clarté du jour (sème inhérent), exposé au regard de la société car honorable (sème afférent). Or, pendant l'obscurité de la nuit (sème inhérent), il est amoureux d'un garçon, à l'insu de la société car déshonorant (sème afférent). La proposition principale *Il était amoureux d'un garçon* présuppose nécessairement la proposition *Il était homosexuel* et sous-entend qu'il devait le cacher de la société conservatrice de Medellín, la ville natale du narrateur-personnage.

En conséquence, l'ajout de cette expansion à la première CD a débouché sur la virtualisation du sème inhérent ainsi que l'actualisation du sème afférent des deux circonstants mis en relation. Si nous élidons les circonstants de temps (*expert-comptable, la Marquise était amoureux d'un garçon...*), la connotation disparaîtrait et nous pourrions inférer la proposition suivante : *La Marquise était un comptable homosexuel*.

(13) Con su largo saco a cuadros, los pantalones verdes saltacharcos, las medias blancas, los mocasines combinados, y un corbatín de alas ligeras de mariposa, veo a Óscar Echeverri, diputado por la Anapo, imán de los desarrapados, viendo pasar bellezas por Junín. La pipa de la prosperidad en la boca, lanza humaredas con fragancia a sándalo. (24)

Avec sa longue veste à carreaux, son pantalon vert trop court, ses chaussettes blanches, ses mocassins bicolores et son nœud papillon fantaisie, je revois Oscar Echeverri, député de l'Anapo, aimant des va-nu-pieds, qui regarde passer les beautés sur Junin. La pipe de la prospérité à la bouche, il lance des bouffées aux fragrances de santal. (31)

Ce cas est l'exemple par antonomase du passage d'un effet sémantique à l'autre au sein de la même CD. Comme Neveu l'affirme, la valeur de leur contenu se construit en fonction de son

environnement et de leurs expansions. La CD qui nous concerne décrit la tenue du référent auquel renvoie le syntagme nominal en poste objet direct. Or, la présence d'épithètes révèle que l'énonciateur évalue cette tenue en fonction d'une échelle subjective et le prédicat appositif passe de l'effet de classifiante à l'effet de non classifiante non axiologique.

(64) "Nuevamente vendrás hacia mí, te lo aseguro. Cuando nadie se acuerde de ti tú volverás..." Entonces, cumpliendo las palabras ineludibles del bolero, desde el fondo del charco, del olvido, Rodrigo ha vuelto. (99)

« *Tu me reviendras, je te le promets. Quand personne ne se souviendra de toi, tu reviendras...* » Alors, accomplissant les paroles prophétiques du boléro, du fond de la flaque, de l'oubli, Rodrigo est revenu. (122)

La CD 64 représente un cas de transgression d'une norme : employer le gérondif avec une valeur sémantique de conséquence, emploi dénoncé par la tradition grammaticale espagnole. En supposant que ce gérondif détaché rende inintelligible l'énoncé en question, la conjonction de coordination *entonces* (alors) l'accompagne. Parmi les occurrences de CD à valeur logique, nous en avons repéré quatre de cette nature dans le texte en LS de notre corpus. Nous avons observé également qu'en LC, le gérondif a été transposé dans tous les cas.

L'intérêt de ce cas tient au fait que l'énoncé reproduit la structure logique du syllogisme hypothétique : composé d'une prémisse majeure, d'une prémisse mineure et d'une conclusion, en l'occurrence la CD en qualité de conséquence logique de ce raisonnement déductif. Il est pertinent de signaler que ces propositions sont tenues pour vraies par le narrateur-personnage qui prend en charge leur vérité, elles appartiennent alors à son univers de croyance :

- Prémisse i : Si les paroles prophétiques du boléro disent : « *Tu me reviendras, je te le promets. Quand personne ne se souviendra de toi, tu reviendras...* »
- Prémisse ii : Rodrigo est revenu du fond de la flaque, de l'oubli.
- Conclusion : Rodrigo a donc accompli la prophétie du boléro.

(111) Don Juan al revés, Jesús Lopera sólo vivió para conseguir muchachos. Ni el alcohol, ni la fama, ni el saber, ni el poder, ni el dinero le tentaron. Tan sólo, simple y candorosamente, los muchachos: los de Medellín y la tierra. (161)

Don Juan inversé, Jesús Lopera ne vécut que pour se procurer des garçons. Ni l'alcool, ni la célébrité, ni le savoir, ni le pouvoir, ni l'argent ne le tentèrent. Uniquement, simplement et en toute candeur, les jeunes gens : ceux de Medellin et de la Terre entière. (199)

La CD 111a est un cas très intéressant du point de vue syntaxique et sémantico-logique. En contact avec la proposition principale, nom commun *Don Juan*, noyau de la CD qui nous concerne, passe d'être un désignateur rigide à être un attribut. L'expression *Don Juan* actualise des sèmes inhérents au célèbre personnage littéraire : la séduction et la débauche.

Accompagné de la locution adverbiale *al revés*, traduite par le participe passé *invertido* en LC, et le syntagme nominal *Don Juan* se transforme d'une manière similaire en contact avec son support et le contexte de droite en général. Dans ce sens, les sèmes inhérents *substitution* et *contraire* se virtualisent et changent de support : l'expansion *invertido* ne porte plus sur le fait d'avoir les attributs de Don Juan, mais sur le cible de la séduction de ce celui qui agit comme Don Juan, c'est-à-dire, les femmes. Si ce cible est substitué par son contraire, les hommes, nous pouvons paraphraser la CD de la manière suivante : X est un homosexuel séducteur et libertin.

II. Les constructions détachées ambiguës en langue source

(10) El puerto se quema al sol y la batalla, de lanzas, no oyó el fragor de un solo tiro y duró hasta el anochecer. Paralizada la infantería y los cañones de realistas y de patriotas por una ciénaga y el soroche, la decidieron los caballos. (21)

Le port brûle sous le soleil et la bataille, à coups de lances, n'a pas entendu le fracas d'un seul coup de feu et a duré jusqu'à la tombée du jour. L'infanterie et les canons des royalistes et des patriotes paralysés par un marécage et le mal des montagnes, ce sont les cavaliers qui décidèrent du sort de la bataille. (26)

La ponctuation de cette CD rend difficile sa correcte lisibilité. Dans un premier temps, le plus intuitif est de rattacher la CD participiale à la proposition principale *la decidieron los caballos* et d'assumer donc qu'elle occupe le pôle d'ouverture et a une valeur d'antériorité. Ce parcours interprétatif nous conduit à reconstruire un énoncé inacceptable : *Après qu'un marécage et le mal des montagnes ont paralysé l'infanterie et les canons des deux camps, la cavalerie a décidé du sort de la bataille.*

Considérant que l'expression référentielle *la bataille* possède un degré de saillance fort dans la séquence, l'énonciateur la remplace par un pronom clitique dans la proposition qui suit la CD participiale. Ce procédé débouche sur une structuration de l'information déficiente, mise en

évidence par l'expression référentielle proposée par le traducteur : *Le sort de la bataille* au lieu du pronom clitique *la*.

Contrairement à la première approche intuitive, cette CD se rattache à la première proposition principale de la séquence, se situe donc au pôle de clôture et exprime une cause : *la bataille, à coup de lances, n'a pas entendu le fracas d'un seul coup de feu parce qu'un marécage et le mal des montagnes ont paralysé l'infanterie et les canons des deux camps*. La proposition subordonnée implique nécessairement que *ni l'infanterie ni les canons n'ont pu participer à la bataille*. Nous considérons que c'est la proposition *q* qui se rattache à la seconde proposition principale, relation qui traduit une valeur logique de conséquence : *Ni l'infanterie ni les canons n'ont pu participer à la bataille, par conséquent, la cavalerie a dû décider de son sort*.

(24) Yendo, viniendo, trayendo, llevando, Clodomiro se seca las gruesas gotas de sudor que le corren por la frente, lo mata tanto quehacer, y aunque habla poco cuando habla su voz suena tan destemplada como un clavo oxidado rayando una bacínica o una caja de mentolín. (38)

À force d'aller, de revenir, d'apporter, d'emporter, Clodomiro s'essuie les grosses gouttes de sueur qui lui coulent sur le front, cette agitation l'épuise, et bien qu'il parle peu quand il parle sa voix rend le son strident d'un clou rouillé rayant une boîte à biscuits ou un pot de chambre. (49)

Une lecture intuitive des quatre gérondifs qui constituent la CD du cas no. 24 induit à une fausse interprétation. La position frontale et la nature verbale de cette CD amènent à conclure rapidement qu'elle exprime une valeur de simultanéité où les actions au gérondif servent de cadre à l'action de la proposition principale : *Clodomiro essuie sa sueur pendant qu'il va, revient, apporte et emporte*. Cependant, c'est l'itérativité des actions exprimées par le gérondif qu'il faut mettre en relief dans cet énoncé. Dans ce cadre, le traducteur opère une transposition en regroupant les gérondifs dans un seul syntagme prépositionnel. Le noyau de ce dernier à *force de* rend compte de la relation logique de cause qui lie la prédication seconde et la prédication principale : *Clodomiro s'essuie les grosses gouttes de sueur qui lui coulent sur le front parce qu'il bouge sans arrêt*. La proposition *p* implique la proposition *q* suivante : *Clodomiro sue abondamment* ; nous considérons que la valeur logique de la CD gagnerait en clarté si cette dernière était directement mise en relation avec la proposition *q* : *De grosses gouttes de sueur coulent sur le front de Clodomiro parce qu'il bouge continuellement*.

(38) Unas vacas que dormitaban en el pasto, despiertas por el alboroto y la serenata, nos miraban con sus grandes ojos lejanos, imposibles de interpretar. Acostumbradas al ser humano vestido, viéndonos en nuestra prístina desnudez nos tomarían por marcianos. (62)

Quelques vaches qui somnolaient dans le pré, réveillées par le chahut et la sérénade, nous regardaient de leurs grands yeux lointains, insaisissables. Accoutumées à l'être humain habillé, en nous voyant dans notre nudité originelle, elles devaient nous prendre pour des Martiens. (77-78)

Un examen approfondi de la CD 38a révèle un cas d'appariement à un contrôleur difficile à identifier. En raison de la distribution des constituants de l'énoncé: SN + CD participiale + SV, il paraît évident que la valeur sémantique de la prédication seconde est d'antériorité dans la mesure où l'ordre du texte reflète la réalité la chronologie d'une série d'événements : *Après que le chahut et la sérénade ont réveillé les vaches qui somnolaient dans le pré, elles nous regardaient de leurs grands yeux lointains, insaisissables*. Cette interprétation, selon laquelle le sujet de la proposition principale contrôle la CD, aboutit à un énoncé incohérent.

Si nous attribuons à la prédication seconde une valeur logique, en l'occurrence la causalité qui va dans le même sens chronologique, nous obtenons l'énoncé suivant : *les vaches qui somnolaient dans le pré nous regardaient de leurs grands yeux lointains et insaisissables parce que le chahut et la sérénade les ont réveillées*. Cette paraphrase n'est pas satisfaisante non plus. Du point de vue macrosémantique, la proposition explicative est fallacieuse puisqu'elle implique que les vaches somnolentes du pré ont fixé expressément leur regard sur les individus responsables du bruit (le chahut et la sérénade) qui les a réveillées.

En conséquence, nous nous rendons compte que bien qu'il s'agisse d'une relation logique de causalité, c'est le complément déterminatif du référent du sujet qui contrôle la CD 38a : *Les vaches dans le pré ne dormaient pas profondément parce que le chahut et la sérénade les ont réveillées*. Comme le complément déterminatif n'occupe pas les premières positions dans la hiérarchisation des fonctions des syntagmes contrôleurs, il est n'est pas rare de l'ignorer dans un premier temps.

III. Les cas particuliers d'appariement

Ce critère n'a pas été illustré statistiquement en raison de la majorité écrasante de l'appariement standard : 414 occurrences sur 420, c'est-à-dire, 98,57%. Les six restantes (1,43%) se répartissent entre les trois valeurs sémantiques majeures de la manière suivante : 1 pour les CD à valeur descriptive (contrôleur en poste sujet et position d'ouverture) ; 3 pour les CD à valeur logique (a. contrôleur en poste objet direct et position d'ouverture ; b. contrôleur en poste sujet et position d'ouverture ; c. contrôleur en poste objet indirect et position d'ouverture) ; et 2 pour les CD à valeur temporelle (a. contrôleur en poste sujet et position d'ouverture ; b. contrôleur en poste sujet et position d'ouverture).

Comme nous venons de le mentionner, le pôle d'ouverture est commun à ces 6 cas d'appariement standard, ce qui s'explique par le fait que les CD ayant cette caractéristique s'interprètent nécessairement en fonction du cotexte de gauche. Nous allons commenter l'un des cas.

(104) *Aspirado* su toxicidad umbral límite es de cinco centésimas de miligramo por metro cúbico de aire. *Tomado*, con un cuarto de gramo disuelto basta. De modo que ya sabe las cantidades. (148-149)

Par inhalation le seuil limite de sa toxicité est de cinq centièmes de milligrammes par mètre cube d'air. *Avalé*, il suffit d'en dissoudre un quart de gramme. Comme ça vous connaissez les doses. (183)

Le référent sous-jacent auquel renvoient les deux SPart1 de la CD 104 est le fluoracétate de sodium, expressément mentionné dans le paragraphe précédent. Cette expression référentielle a subi une redénomination, spécifique pour chaque cas. Pour la CD 104a, transposée en syntagme prépositionnel, l'appariement est indirect car le morphème actanciel *su*, déterminant possessif du nom *toxicidad* en poste sujet, couvre partiellement le champ référentiel de ce composant chimique. Pour la CD 104b, l'appariement est tout à fait implicite en espagnol. Or, grâce au pronom clitique *en*, inexistant en espagnol, la traduction en français rend compte du déplacement de l'indice actanciel vers le complément déterminatif du syntagme nominal en poste objet.

Nous avons enregistré également 3 occurrences sur 420 à fonction indéterminée, ce qui représente 0,71% de notre corpus. Celles-ci possèdent les caractéristiques suivantes : le syntagme nominal en poste sujet introduit un référent nouveau et contient un déterminant indéfini. Voici un exemple :

(105) Tomado el polvito blanco, fino, insípido, soluble en agua, sigue un período de latencia de treinta minutos a dos horas, tras el cual se inicia el cuadro clínico: irritabilidad y hormigueo nasal que se extiende a la cara, a las extremidades, calambres, vómitos. (149-150)

Une fois avalée la jolie poudre blanche, fine, insipide, soluble dans l'eau, s'ensuit une période de latence de trente minutes à deux heures, après laquelle commence le tableau clinique : irritabilité et fourmillement nasal qui s'étend à la face, aux extrémités, crampes, nausées. (184)

Le syntagme nominal *une período de latencia* en poste sujet de la proposition principale à laquelle se rattache la CD 105a renvoie à un référent non identifiable car il a été introduit pour la première fois dans le texte. Nous pouvons observer aussi que, comme dans tous les cas de ce genre, la CD n'offre presque pas d'indices sémantiques. Or, le SPart1, qui traduit une valeur temporelle d'antériorité, oriente, prépare à la réception d'une suite.

(29) Su fundador propietario, Toto, y su amigo Loto, bíblicos sobrevivientes de la desdichada ciudad, insultaban con su vejez: cuando el fuego de la furia eterna destruía la pentápolis de la llanura, en una confusión de cántaros y camellos salieron con Lot y su comitiva, y mirando siempre adelante, sin osar volver la mirada, atrás dejaron los torcidos ímpetus de sus conciudadanos vueltos ceniza, y un resplandor gigantesco con olor a azufre. (46)

Son fondateur-propiétaire, Toto, et son ami Loto, bibliques survivants de la malheureuse cité, étaient d'une vieillesse insultante : quand le feu de la furie éternelle détruisait la pentapole de la plaine, dans un chaos de jarres et de chameaux ils étaient partis avec Loth et sa smala, les yeux fixés droit devant, sans oser détourner le regard, ils avaient laissé derrière eux les appétits dépravés de leur concitoyens réduits en cendres, et un flamboiement gigantesque à l'odeur de soufre. [...] (59)

Le cas de la CD 29a présente un appariement standard dont l'intérêt réside dans le fait que l'apport prédicatif ne couvre pas intégralement le groupe support placé en poste sujet, nous l'appelons donc un appariement standard partiel. Le sujet de la proposition principale est lexical et correspond à la troisième personne du pluriel : deux individus masculins. La CD29a est de type identifiant et porte seulement sur le premier individu mentionnée :

- Prédication seconde i : *Toto était le fondateur-propiétaire du bar El Arlequín.*

- Prédication seconde ii : *Le fondateur-propriétaire du bar El Arlequín et son ami Loto étaient de bibliques survivants de Sodoma.*

(32) [...] lo único joven de ese mísero bar era un mariquita de la Carrera Séptima (cargan cuchillo o navaja de afeitar), afeminado cual su madre que lo parió. (48)

[...] *le seul jeune de ce misérable bar était une petite tapette de la Septième Avenue (ils ont toujours un couteau ou une lame de rasoir), aussi efféminé que sa putain de mère.* (61)

La proposition principale du cas 32 est une phrase équationnelle car les syntagmes en poste sujet et en poste attribut peuvent permuter sans nuire à l'acceptabilité de l'énoncé. Cette permutation exige que les deux fonctions soient constituées d'un nom commun déterminé. En raison de la forme du syntagme nominal du support de notre CD, un syntagme nominal dont le noyau est un adjectif nominalisé, nous considérons que l'énonciateur a mis en place une stratégie discursive de focalisation. Sans la mise en relief de ce constituant spécifique, l'expression spontanée de l'énoncé serait : *une tapette de la Septième Avenue était le seul jeune de ce misérable bar.*

Pourtant, si nous reconstruisons les prédications secondes qui résultent de l'association de chacun des arguments de cette phrase équationnelle au prédicat appositif, nous nous rendons compte que ce qui peut être inféré de ces deux propositions est différent :

- Proposition *p* - support i : *Le seul jeune de ce misérable bar était aussi efféminé que sa putain de mère.*
- Proposition *q* - support i : *Le seul jeune de ce misérable bar est possiblement homosexuel.*
- Proposition *p* - support ii : *La tapette de la Septième Avenue était aussi efféminé que sa putain de mère.*
- Proposition *q* - support ii : *La tapette de la Septième Avenue était un homme homosexuel aux manières féminines.*

Comme nous pouvons le constater, l'inférence de la proposition construite avec le support i est un sous-entendu lié à la situation pragmatique et qui met en jeu le système axiologique de l'énonciataire. L'inférence de la proposition construite avec le support ii est une présupposition puisque tous les homosexuels ne sont pas forcément efféminés. Nous concluons que la permutation

des arguments des phrases équationnelles ne s'applique pas aux segments support et apport d'une CD. Nous confirmons donc que le degré de proximité des appositifs n'est point anodin.

IV. Les procédés de traduction et les changements du sens assigné aux constructions détachées en langue source

(3) De las calles que desembocan a Junín, saliendo del sueño, con la noche aún prendida en los ojos y libros y cuadernos debajo del brazo, surgen los escolares. (12)

Des rues qui donnent sur Junin, tout juste sortis du sommeil, avec la nuit encore collée aux yeux et leurs livres et cahiers sous le bras, débouchent les écoliers. (16)

La transposition de la première CD temporelle, un gérondif, en participe passé n'opère pas exactement un transfert catégoriel car le traducteur a passé d'une forme verbale à une autre. Chacune ayant une valeur sémantique spécifique, ce sont les valeurs sémantiques qui ont été transposées. Nous considérons que le choix du gérondif par le narrateur-personnage n'est pas hasardeux, si nous tenons en compte le fait que les écoliers en Colombie commencent la journée scolaire à 6h30 et se lèvent donc très tôt. Le gérondif représente un cadre duratif pour l'action ponctuel de la première proposition ; il met l'accent sur la somnolence qui encadre leur déplacement à l'école : *les écoliers somnoient encore quand ils débouchent les rues qui donnent sur Junin*. Par contre, le participe passé traduit une antériorité certes récente : *les écoliers sont pleinement éveillés quand ils débouchent les rues qui donnent sur Junin*.

(5) Antiguamente, en tiempos de Carrasquilla, digo por decir, o sea cuando yo aún no nacía, debió de ser una casa, o parte de una casa [...] Sea lo que sea, convertido en una jaula de vidrio con entradas y cristales al parque y a la calle y a los cuatro vientos, **el Miami** nos exhibía con desvergüenza a la pública murmuración. (15)

Autrefois, à l'époque de Carrasquilla, manière de parler, c'est-à-dire bien avant ma naissance, ça avait dû être une maison, ou une partie d'une maison [...] Quoi qu'il en soit, conçu comme une cage de verre avec des portes et des baies vitrées sur le parc et sur la rue et les quatre vents, le Miami nous exposait sans vergogne à la médisance publique. (18-19)

La traduction non littérale de cette CD temporelle modifie sa lecture par rapport à la proposition principale. Le verbe *convertir* de la CD en LS présuppose l'existence de ce qui subit un changement alors que le verbe *concevoir* de la CD en LC traduit la représentation mentale de

cet objet, c'est-à-dire, il implique son inexistence. Le participe passé *convertido* véhicule une valeur d'antériorité : *après la transformation de l'actuel espace du bar Miami en cage de verre, les clients étaient ouvertement exposés à la médisance publique*. En revanche, le participe passé *conçu* véhicule une relation de logique de conséquence : *le bar Miami a été conçu comme une cage de verre, si bien que les clients étaient exposés à la médisance publique*

(27) 27. La brisa traviesa juguetea con el sol por el parque, removiendo ramas, hojas, sombras de árboles aquí y allá. El sol, cansado, se bebe lo que encuentra, las gotas de rocío y los charcos que deja el surtidor. La Bruja también juega: corre, se dispara como una flecha espantando pájaros, palomas, mariposas, y los patos alharacosos del laguito [...] Cansada también ella, muerta de sed, se detiene un instante para beberse al sol el charco del surtidor. (45-46)

Une brise espiègle joue avec le soleil dans le parc, balançant çà et là branches, feuilles et ombres des arbres. Le soleil, paresseux, boit tout ce qu'il trouve, les gouttes de rosée et les flaques sous les robinets. Sorcière elle aussi joue: elle court, fonce comme une flèche pour effrayer oiseaux, colombes, papillons, et les exubérants canards du lac [...] Fatiguée elle aussi, morte de soif, elle s'arrête un instant pour boire sur le sol l'eau du robinet. (58-59)

La traduction libre de la première CD de ce cas altère la cohésion de la prédication seconde avec le contexte de gauche. Celui-ci nous permet d'inférer que le soleil et la brise jouent en faisant de l'activité physique ; les adverbies de lieu *aquí* et *allá* nous indiquent qu'ils se déplacent un peu partout. Parmi les sensations produites par l'activité physique, nous comptons la soif et la fatigue. Dans ce sens, l'adjectif de la CD 24a, *cansado*, est une métonymie de *sediento* (assoiffé) qui se présente de toute évidence comme la cause de ce qui est prédiqué dans la proposition principale : *le soleil boit tout ce qu'il trouve parce que ses jeux avec la brise l'ont fatigué/assoiffé*. La traduction de la CD adjectivale 24a aboutit à un énoncé dépourvu de sens : ? *le soleil boit tout ce qu'il trouve parce que ses jeux avec la brise l'ont rendu paresseux*.

(36) –¿Quién más, aparte de ustedes, vive en el cuarto? –Dos golondrinas y un murciélago, que está instalado allí. Minúsculo, boca abajo como un maromero, con sus mágicas alas plegadas, descansando, colgado de una viga cerca a una gran telaraña, en un remanso de la nitidez del día dormía Drácula en paz. (60 – 61)

« À part vous, qui vit dans cette chambre ? » « Deux hirondelles et une chauve-souris, qui s'est installée là » : minuscule, la tête en bas comme un acrobate, ses ailes magiques repliées, immobile, pendu à une poutre près d'une grande toile d'araignée, abrité de la clarté du jour, Dracula dormait en paix. (76)

Mise en relation avec la proposition principale, la prédication seconde de la CD 36d présente une ambiguïté. Étant un gérondif, ce détachement a deux lectures possibles du point de vue sémantique : soit il s'agit d'un circonstant de manière, soit il s'agit d'un événement de second plan.

Le verbe de la prédication principale est *dormir* et le verbe, impersonnel, de la prédication seconde est *descansar* (se reposer). Si nous examinons la première option, nous trouverons un énoncé incohérent : **Dracula dormait en se reposant*. La manière dont on dort s'associe principalement aux positions du corps ainsi qu'à la qualité du sommeil. Même au sein de cet énoncé, nous trouvons la locution adverbiale *boca abajo* (la tête en bas), qui porte sur la position.

En revanche, la proposition *Dracula se reposait en dormant* est acceptable puisque dormir est une façon de se reposer. Nous voyons donc une relation hiérarchique d'hyperonymie entre ces deux verbes qui, du point de vue onomasiologique, appartiennent au même champ sémantique. Nous comprenons également qu'il ne s'agit pas d'une valeur temporelle où deux activités simultanées se superposent. En outre, nous considérons que parmi les autres formes de repos (voyager, faire du sport, ne rien faire...), les verbes *dormir* et *se reposer* partagent les sèmes inhérents suivants : l'immobilité, l'inactivité et la réparation. Dans ce cadre, le traducteur a eu recours à la modulation pour lever l'incohérence. Il a opéré un transfert catégoriel : il a transformé le gérondif en un syntagme adjectival qui représente, comme nous venons d'expliquer, l'un des sèmes inhérents actualisés dans le premier.

(53) Y ésta, impune, sola, curioseando lo uno y lo otro se fue viniendo muy disimulada hacia mí, y con el hermano de su gran amigo Darío, conmigo, la araña, la mala, la mosca en la sopa entabló conversación.
(85)

Et celle-ci restée seule, se mit à farfouiller impunément par-ci et par-là, en s'approchant de moi sans en avoir l'air, et elle engagea la conversation avec moi, le frère de son grand ami Darío, l'araignée, la mauvaise, la mouche dans la soupe. (105)

L'énoncé 53 est un cas d'hyperbate, figure rhétorique fréquente dans le roman *El fuego secreto*. Cet agencement particulier des parties du discours complexifie la lisibilité des CD en général. Quant aux CD 53a et CD53b, nous observons deux versions formelles assez différentes en LS et en LC. Ces différences résultent de l'application des procédés de transposition et de modulation.

Le syntagme adjectival de la CD 53a subit un transfert catégoriel : l'adjectif *sola* est devenu le syntagme participial de l'expression verbale *quedarse solo* (rester seul). En termes de Vinay et de Darbelnet, il nous semble que cette transposition est facultative car sans la mention expresse du verbe, il est possible de reconstruire l'ordre chronologique de la suite d'événements. Par ailleurs,

nous considérons aussi qu'en raison de la proximité de l'adjectif *impune*, transposé à catégorie adverbiale même au sein de la LS, le traducteur a opéré ce procédé pour distinguer les fonctions de ces deux éléments de la même classe. En ce qui concerne, le syntagme adjectival *impune*, le traducteur rend explicite sa fonction de circonstant de manière et opère une modulation dans la mesure où la prédication seconde et devenue la prédication principale :

LS : *Une fois que W et Z ont laissé X seule, X a commencé à s'approcher discrètement de Y en même temps que X farfouillait impunément par-ci et par-là.*

LC : *Une fois que W et Z ont laissé X seule, X a commencé à farfouiller impunément par-ci et par-là en même temps que X s'approchait discrètement de Y.*

Nous observons que l'opposition des plans n'est pas à négliger dans cet énoncé : un événement est de premier plan et l'autre de second plan. En nous appuyant sur la suite de la narration, il est évident que la motivation principale de la demoiselle, référent sous-jacent de la CD, est la rencontre du narrateur-personnage ; par conséquent, cette exploration abusive de l'espace n'était qu'une circonstance contingente, c'est-à-dire, ce contenu doit être exprimé dans la proposition subordonnée.

(89) Bajó la lesbiana pálida, los ojos hundidos, negros, semidormidos, amaratados, cortado su pelito corto al cepillo, y en camión blanco sucio, deshilachado, que patentizaba sus formas planas. (133)

La lesbienne est descendue, livide, les yeux creusés, noirs, encore endormis, violacés, les cheveux coupés en brosse, et dans une chemise de nuit blanche, sale et décousue, qui ne laissait rien ignorer de la platitude de ses formes. (162-163)

La CD 89a et sa traduction témoignent de la barrière très fine entre les valeurs des prédicats appositifs. Selon l'échelle évaluative de l'énonciateur, l'adjectif *pálido* (pâle) dit le suivant de ce qui est perçu visuellement : X a perdu sa couleur, X n'a jamais eu de couleur ou X a peu de couleur. Il est donc non classifiant non axiologique. En revanche, l'adjectif *livide* de la traduction libre en LC dit le suivant : X est de couleur plombée ou X est intensément pâle. Par conséquent, le prédicat appositif devient axiologique.

(92) Amanecí nublado y con dolor de cabeza pero satisfecho de mi actuación, esperando la gratitud de todos, ¡y qué resulta! ¡La gratitud de nadie! [...] ¿Y el gangstercito? Vuelto a la realidad y al claror del día, entreviendo el abismo a que lo había bajado me tomó un odio ciego, y aunque no lo intentó sé de buena fuente que me quería matar. (134)

Je me suis réveillé vaseux et migraineux mais satisfait de mon numéro, comptant sur la gratitude générale, et pour finir quoi ? La gratitude de personne! [...] Et le petit gangster ? Ayant repris ses esprits à la clarté du jour, il avait entrevu l'abîme où j'avais failli l'entraîner et s'était pris pour moi d'une haine aveugle, et bien qu'il ne l'ait pas tenté, je sais de source sûre qu'il voulait me tuer. (164-165)

Dans leur passage vers la LC, les CD 92b et 92b ont subi une modulation qui transforme le sens de l'énoncé. La CD92b en LS est réalisée sous forme de syntagme participial, un participe passé simple plus spécifiquement. En LC, il est rendu par un participe passé composé, une classe non représenté dans le corpus en LS et avec un taux marginal d'occurrences dans le corpus en LC. Ce procédé s'explique parce que le verbe de la proposition principale est conjugué au plus-que-parfait de l'indicatif ; de telle sorte que la relation d'antériorité entre deux événements ponctuels du passé soit manifeste.

La CD 92b disparaît dans l'énoncé traduit car elle a été fusionnée avec la proposition principale de ce dernier. Ce nouvel agencement des constituants de l'énoncé modifie de toute évidence son sens et ce sans parler de la traduction libre/ajout d'une périphrase infinitive : le verbe non prédicatif *faillir* indique que l'événement auquel le verbe auxilié réfère n'a pas atteint son point d'origine. Le gérondif de la CD 92b en LS exprime une valeur de simultanéité par rapport à la CD 92a et non pas par rapport à la proposition principale ; en d'autres termes, son support est un autre constituant périphérique.

- Prédication seconde en LS : Au moment où X reprit ses esprits, X entrevit l'abîme où Y avait entraîné X.
- Prédication principale en LS : X se prit d'une haine aveugle pour Y.
- Prédication seconde en LC : X reprit ses esprits.
- Prédication principale en LC : X entrevit l'abîme où Y avait failli entraîner X.

(118) Vestido y con libreta de reservista de tercera salí del cuartel abyecto. Creo que eso de reservista de tercera significa que cuando hayan muerto en el frente los jóvenes, los hombres, los niños, los viejos, las mujeres, entro yo. (174)

Rhabillé et avec un livret de réserviste de troisième classe, je suis sorti de cette abjecte caserne. Je crois que cette histoire de troisième classe signifie que lorsque seront morts au front les jeunes gens, les hommes, les vieillards, les enfants et les femmes, ce sera à mon tour. (214)

La modulation de l'un des éléments de la proposition principale de la CD 118 perturbe la cohésion de l'énoncé avec le contexte de droite. La distribution syntagmatique des arguments de

cette phrase est un calque de la structure du code oral et il nous semble qu'il pourrait être à l'origine du faux sens. Dans ce cas, c'est l'adjectif *abyecto* qui est cœur du commentaire. Si nous lisons rapidement cet énoncé, nous comprendrons que l'épithète en question est incidente au nom commun *cuartel* (caserne), de même que le traducteur. Pourtant, si nous tenons en compte la séquence explicative qui suit l'énoncé contenant la CD, nous comprenons que le jugement de valeur exprimé par cet adjectif ne porte pas sur ledit nom, en poste objet indirect, mais sur l'état du narrateur-personnage suite à l'obtention d'un livret de réserviste de troisième classe. Ce dénouement de la recrue est un affront pour les raisons qu'il évoque.

(125) Se detenía la belleza en un cine mientras cruzaba otra hacia el sur y seguía otra hacia el norte, y yo de aquí para allá sin saber qué camino tomar. Daba entonces marcha atrás Hernando, y pasando a mi lado sin mirarme, disimulado, mirando a un poste rapidito me reprochaba: –¡Qué carajos, qué tanto devaneo! Concentrémonos en un solo frente o vamos a perder la batalla. (183)

La beauté s'arrêtait à un cinéma tandis qu'une autre traversait vers le nord, et moi courant de-ci, de-là sans savoir quel chemin prendre. Revenant alors en arrière, Hernando passait à côté de moi sans me regarder et, jetant un regard rapide sur un réverbère, m'admonestait mine de rien : « Bon sang, pas tant de caprices ! Concentrons-nous sur un seul front ou nous allons perdre la bataille. » (226)

Le cas 125 est une modulation qui ne rend pas fidèlement le sens de la CD en langue source. En espagnol, nous avons affaire à deux segments détachés à valeur temporelle réalisés sous forme de gérondif. Leurs prédictions secondes portent sur la même proposition principale. La dernière est le cadre ; les premières, le second plan. Les trois événements expriment une simultanéité synchronisée durative : *X faisait un reproche à Y, X passait à côté de Y sans regarder Y et X jetait un regard rapide sur un réverbère*. Ces événements se déroulent en même temps et ont la même durée.

En revanche, la traduction en français transforme la phrase simple la plus proche du contexte de gauche de l'énoncé contenant le segment détaché en CD ; en outre, la CD 125 a est transformé en proposition principale : *Revenant en arrière, X passait à côté de Y sans regarder Y*. La CD 125b n'est pas modulée et se rattache à la proposition principale de la version en LS : *Jetant un regard rapide sur un réverbère, X faisait un reproche à Y*.

La synchronie durative exprimée en espagnol disparaît et devient deux coïncidences ponctuelles, dont la première démontre les conséquences de brouiller le premier plan et le second plan :

Proposition i en LC : ? *Au moment où X passait à côté de Y, X revenait en arrière.*

Proposition ii en LC : *Au moment où X faisait un reproche à Y, X jetait un regard rapide sur un réverbère.*

(127) Cierro por lo pronto los ojos y recobro el Hotel San Francisco, de alfombras relucientes. Y vuelve a transitar por su vestíbulo, por sus pasillos, por sus salones, ágil y próspero, el dueño: ¡Manuel Corrales! (186)

Pour le moment, je ferme les yeux et je retrouve l'hôtel San Francisco, avec ses moquettes flambant neuves. Et je revois s'affairant dans le hall, les couloirs, les salons, agile et prospère, le maître des lieux : Manuel Corrales ! (230)

L'équivalence proposée pour la CD 127b transforme le contenu de la proposition principale à laquelle cette dernière se rattache et rend en LC plutôt l'inférence du traducteur. En comparant les articles consacrés à la lexie *transitar* dans des dictionnaires monolingues, nous constatons qu'en espagnol, ce verbe n'a que deux acceptions destinées langage ordinaire ; par contre, le verbe *transiter* en français est polysémique et s'applique à plusieurs domaines spécialisés. Nous comprenons donc que la traduction littérale en français n'était pas acceptable. Le sème inhérent actualisé dans l'énoncé en LC est le suivant : passer par un endroit.

En outre, il ne faut pas négliger le fait que la proposition principale contient une hyperbate, ce qui complexifie la lisibilité et l'interprétation de la CD 127b en contact avec celle-ci. Cette dernière est réalisée sous forme de syntagme adjectival et contient deux adjectifs (*ágil* et *prospéro*) qui expriment l'évaluation axiologique de l'énonciateur (le narrateur-personnage) vis-à-vis du sujet de la proposition principale (Manuel Corrales). En raison de ce jugement positif sur le maître d'un hôtel, nous pourrions inférer qu'il était une personne très affairée. Pourtant, cela n'est nulle part explicité et demeure donc un sous-entendu, une inférence possible.

(156) De pie, de prisa, allí en el mostrador nos tomamos un aguardiente, y dejamos al partir sonando en el traganíquel las quenas bolivianas. Vueltos al carro, serpenteando por la carreterita sinuosa, se me iba la ensoñación en pos de ellas hacia los Andes distantes. (219)

Là, debout, vite fait, on avait pris une eau-de-vie, et laissé en partant les flûtes boliviennes, les quenas, pleurer dans la boîte à musique. De retour dans la voiture qui serpentait sur la route sinueuse, je laissais ma rêverie suivre le chant des quenas jusqu'aux Andes lointaines. (272)

La transposition de la CD 156b annule sa valeur en LS et l'intègre à la CD 156a. En contact avec la proposition à laquelle il se rattache, le gérondif de la CD 156b véhicule une simultanété

qui exprime une coïncidence durative entre deux événements différents : d'un côté, serpenter sur la route sinueuse, événement où le narrateur-personnage et son/ses accompagnateur(s) participent involontairement ; d'un autre côté, aller suivre le chant des *quenas* jusqu'aux Andes lointains, événement où le narrateur-personnage participe également de manière involontaire.

Dans ce sens, le syntagme prépositionnel en LC *de retour dans la voiture qui serpentait sur la route sinueuse* est une traduction discordante car la CD 156b est devenue une subordonnée de relatif qui restreint la portée sémantique du nom *voiture* : selon ce procédé, le narrateur-personnage et son/ses accompagnateur(s) ont abordé la voiture ayant la caractéristique mentionnée, suite à quoi, la rêverie du premier est allée suivre le chant des *quenas* jusqu'aux Andes lointaines.

7. Conclusions

Le corpus bilingue de caractérisants détachés dans le roman *El fuego secreto* de Fernando Vallejo et dans sa traduction en français par Michel Bibard, a été un objet d'étude complexe, riche et fructueux qui nous a permis d'observer le fonctionnement synchronisé des composantes essentielles à l'étude de la notion de détachement : le plan syntaxique, le plan sémantique, sémantico-logique et sémantico-interprétatif, le plan discursif et le plan informationnel. Parallèlement, l'intégration d'autres domaines plus spécifiques, dont la narratologie, la stylistique et la traductologie, nous a permis d'entamer un dialogue interdisciplinaire dont la contribution à l'élucidation des constructions détachées de notre corpus est indéniable.

En ce qui concerne le plan syntaxique, nous avons constaté que le degré de symétrie des constructions détachées entre le texte source et le texte cible est très élevé. Les différences sensibles concernent les constructions absolues, dont les occurrences en langue cible ont triplé ; les gérondifs, dont les occurrences en langue cible ont diminué de 80% ; et les constructions détachées qui ont changé de statut (4%), c'est-à-dire les constructions détachées dont leur apport a été intégré à une proposition principale. Pour les autres classes de détachements, l'homogénéité est évidente. Ces résultats sont cohérents avec ce qui a été exposé dans le cadre théorique (cf. volets 2.3, 2.4 et 2.6) : ces deux classes ont évolué d'une manière différente dans les deux langues.

Quant au plan sémantique, nous avons trouvé une diversité très profitable et représentative pour notre étude. En outre, les plans sémantico-logique et sémantico-interprétatif ont contribué, tantôt conjointement, tantôt séparément, à la compréhension des constructions détachées difficilement lisibles. Sans aucun doute, l'application des procédés de la sémantique logique et de la sémantique interprétative ont aidé d'un côté à faire émerger le sens des constructions détachées complexes ou ambiguës en langue source ; d'un autre côté, à expliquer l'inadaptation de certaines décisions liées à la pratique traduisante vis-à-vis du maintien de la cohérence, de la cohésion, de l'acceptabilité et de l'interprétabilité des constructions détachées en langue cible.

Grâce à l'incorporation du plan narratologique à notre étude, nous avons observé que la nature hybride du texte, qui puise ses ressources du roman, de l'autobiographie et de l'autofiction, a créé

un cadre convenable pour le détachement nominal particulièrement, où les toponymes et les patronymes sont très fréquents. De surcroît, les modes d'intervention du narrateur-personnage du texte de notre corpus favorisent l'occurrence des constructions détachées en général, bien que d'une manière nuancée. La référence à son activité narrative ainsi que les références à son présent d'écrivain n'ont pas eu l'impact attendu sur la distribution générale des valeurs sémantiques majeures des constructions détachées.

En raison des caractéristiques allers-retours temporels et de la superposition de plans que l'antérieur entraîne, nous prévoyions une représentation majoritaire des constructions détachées à valeur temporelle. Cependant, elles occupent la deuxième position dans la distribution générale et représentent à grands traits un tiers des constructions détachées à valeur descriptive, la valeur la mieux représentée. Par conséquent, nous concluons que les faits d'analepse se manifestent dans le cadre plus large de la séquence, unité textuelle de rang supérieur qui peut contenir ou non des constructions détachées.

En revanche, les appels au lecteur, le dialogisme et les commentaires constituent un milieu propice pour l'observation de ces objets métalinguistiques. D'une part, les appels au lecteur et le dialogisme se reflètent dans l'emploi des termes d'adresse tels que des apostrophes, des noms propres, des noms communs et des morphèmes pronominaux. Ces derniers sont très souvent accompagnés de prédicats appositifs *identifiants*, *typants* et *qualificatifs non-classifiants*. D'autre part, les commentaires, outre la mise en relief du système axiologique du narrateur-personnage, ont contribué largement à l'apparition de structures expansées.

Par ailleurs, nous considérons que la volonté de déconstruire le roman réaliste, entreprise littéraire de Fernando Vallejo dans l'ensemble de son œuvre, est incarnée par des structures énonciatives spécifiques, dont le détachement. Les constructions détachées véhiculent efficacement cette transgression du plan théorico-littéraire, surtout en ce qui relève du statut du personnage, du narrateur omniscient et du système descriptif.

Les personnages, encrés dans la mémoire, ne sont pas introduits exclusivement par un nom propre mais, souvent, par des surnoms pour les personnages méprisés du narrateur-personnage ;

ou par des hypocorismes pour les personnages appréciés. Tout ce qui est décrit, que ce soit un être humain, un animal, une entité, un objet, un lieu ou un souvenir, est contrôlé par le prisme subjectif du narrateur-personnage. Autrement dit, ces descriptions s'occupent rarement des propriétés qui délimitent la classe d'une entité donnée ; en revanche, elles mettent l'accent sur les jugements esthétiques et éthiques du narrateur-personnage à l'égard de celle-ci, abondamment exprimés en métaphore.

Revenant sur la question de la complexe lisibilité de certaines constructions détachées dans le texte source, nous avons repéré un lien direct avec le dialogisme. Ce mode d'intervention se manifeste dans l'emploi d'un registre et d'un style typiquement oraux, ce qui altère l'agencement syntagmatique des constituants de la phrase. Or, l'hyperbate est également un recours très exploité dans les parties monologiques du roman.

L'incorporation du plan traductologique à la discussion a été utile pour le traitement de l'aspect comparatif de notre étude. Comme nous l'avons signalé dans l'introduction, ce roman se caractérise par la mise en valeur de la variété diatopique *antioqueña*, et colombienne en général, de l'espagnol. En effet, la complexité lexicale d'un constituant, plutôt nominal, des constructions détachées à structure expansée a provoqué leur intégration à une proposition principale, ou même leur transformation en proposition principale dans la langue d'arrivée. Par ailleurs, ces difficultés lexicales ont débouché sur l'altération de la valeur du prédicat appositif en langue cible.

Enfin, les procédés de traduction employés pour restituer le sens de la CD ont été la traduction littérale, la transposition, la modulation et, dans une moindre mesure, l'équivalence. Bien que cette étude ne se propose pas d'évaluer la qualité de la traduction, nous considérons qu'en termes généraux, elle est assez satisfaisante. Nonobstant, la négligence des faits du détachement, chargés inmanquablement d'un effet de sens, privilégie une pratique traduisante qui accorde plus d'importance à la grammaticalité, au détriment du parcours interprétatif orienté par cette stratégie énonciative.

8. Bibliographie

CORPUS

VALLEJO, F. (2004), *El fuego secreto* (2^e éd.), col. *Alfaguara*, Bogotá: Aguilar.

VALLEJO, F. (1998), *Le feu secret*, (col. *Littérature étrangère* ; traduit par BIBARD, M.), Paris : Belfond.

DÉTACHEMENT

ALARCÓN NEVE, L.J. & PALANCAR, E. (2007), « Predicación secundaria depictiva en español », *Revista Española de Lingüística*, n° 37, p. 337 - 370.

ALCINA, J. F. & BLECUA, J. M. (1975), *Gramática española*, Barcelana, Editorial Ariel.

ANDÚJAR MORENO, G. (2010), « L'explicitation sémantique dans la traduction français-espagnol des constructions détachées de gérondif », *Synergies Espagne*, n°3, p. 45 – 55.

APOTHELOZ, D., COMBETTES, B. & NEVEU, F. (éds.), (2009), *Les linguistiques du détachement : actes du colloque international de Nancy, 7-9 juin 2006*, col. *Sciences pour la communication*, Peter Lang.

CHAROLLES, M. (1995) « Cohésion, cohérence et pertinence du discours », *Travaux de Linguistique*, n° 29, p. 125-151.

COMBETTES, B. (1996), « Facteurs textuels et facteurs sémantiques dans la problématique de l'ordre des mots : le cas des constructions détachées », *Langue française*, n°111, p. 83 - 96.

COMBETTES, B. (1998), *Les constructions détachées en français*, Paris-Gap, Ophrys.

COMBETTES, B. (2000), « L'apposition comme unité textuelle et constituant phrastique : approche diachronique », *Langue française*, n°125, p. 90 - 105.

COMBETTES, B. (2003) « Aspects diachroniques des constructions à détachement » *Cahiers de praxématique*, n° 40, p. 71 - 96.

COMBETTES, B. (2005), « Les constructions détachées comme cadres de discours », *Langue française*, n°148, p. 31 - 44.

CREISSELS, D. (1995), *Éléments de syntaxe générale*, Paris, PUF.

DUBOIS, J., & GIACOMO-MARCELLESI, M. (2007), *Linguistique et sciences du langage*. Larousse.

DUPONT, N. (1985), *Linguistique du détachement en français*, Berne : Peter Lang.

FLAUX, N. STOSIC, D. (éds.), (2007), *Les constructions détachées : entre langue et discours : actes du cinquième colloque de linguistique franco-roumaine*, Timisoara, juin 2005, col. *Études littéraires et linguistiques*, Arras : Artois Presses Universitaires.

FORSGREN M. (1993), « L'adjectif et la fonction d'apposition : observations syntaxiques, sémantiques et pragmatiques », *L'Information Grammaticale*, no. 58, 1993, p. 15 - 22.

FORSGREN, M. (2000), « Apposition, attribut, épithète : même combat prédicatif ? », in : *Langue française*, n° 125, p. 30 - 45.

FUCHS, C. (1996), *Les Ambiguïtés du français*, Gap-Paris, Ophrys.

GALLEGO HERNÁNDEZ, G. (2010), « La traduction français-espagnol des constructions absolues dans la presse », *Synergies Espagne*, n° 3, p. 95 - 106.

HANON S. (1990), « Les constructions absolues en français moderne », *L'Information Grammaticale*, n° 47, p. 37 - 38.

HAVU, E. et PIERRARD, M. (2007), « Détachement et prédication seconde. », *Neuphilologische Mitteilungen*, vol. 108, n° 4, p. 729 - 742.

HERNANZ, L. et SUÑER, A. (1999), « La predicación: La predicación no copulativa. Las construcciones absolutas », *Gramática descriptiva de la lengua española*, vol. 2, cap. 39, p. 2525 - 2560.

LAGO, J. (1994) « L'apposition est-elle une fonction ou un mode de construction ? », *L'Information Grammaticale*, n° 63, p. 12 - 17.

LAGORGETTE, D. (2003), « Termes d'adresse, insulte et notion de détachement en diachronie : quels critères d'analyse pour la fonction d'adresse ? », *Cahiers de praxématique*, n° 40, p. 43 - 70.

LEEMAN, D. « Compléments circonstanciels ou appositions ? », *Langue française*, n°125, p. 18 - 29.

MARÍN, R. (2002), « De nuevo sobre construcciones absolutas », *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, n°10.

MARTIN, R. (1987), *Langage et croyance : les univers de croyance dans la théorie sémantique*, col. *Philosophie et langage*, Bruxelles : P. Mardaga.

MARTIN, R. (1992), *Pour une logique du sens*, Paris, PUF.

MARTIN, R. (2004), *Comprendre la linguistique*, Paris, PUF.

MILNER, J. -C. (1978), *De la syntaxe à l'interprétation : quantités, insultes, exclamations*, Paris : Le Seuil.

- MUÑOZ PEREZ, C. (2012), « Sobre la estructura sintagmática de la aposición explicativa », *Boletín de Filología*, vol. 47, n° 2, p. 133 - 148.
- NEVEU, F. (1995), « De la phrase au texte : Les constructions appositives détachées et la structure informationnelle de l'énoncé dans *Les Misérables* », *L'Information Grammaticale*, n° 64, p. 23 - 26.
- NEVEU, F. (1998), *Études sur l'apposition : Aspects du détachement nominal et adjectival en français contemporain, dans un corpus de textes de J.-P. Sartre*, Paris : Honoré Champion.
- NEVEU, F. (2000), « L'apposition : concepts, niveaux, domaines. Présentation » *Langue française*, n°125, p. 3 - 17.
- NEVEU, F. (2000), « Quelle syntaxe pour l'apposition ? Les types d'appariement des appositions frontales et la continuité référentielle », *Langue française*, n° 125, p. 106 - 124.
- NEVEU, F. (2003), « Présentation : Détachement, adjonction, discontinuité, incidence... », *Cahiers de praxématique*, n° 40, p. 7 - 19.
- NEVEU, F. (2011), *Dictionnaire des sciences du langage* (2^e éd.), Paris : Armand Colin.
- NEVEU, F. (2000), *Lexique des notions linguistiques* (2^e éd.), Paris : Armand Colin.
- NEVEU, F. (2006), « La terminologie linguistique. Problèmes épistémologiques, conceptuels et traductionnels », *Syntaxe & Sémantique*, n° 7, Presses Universitaires de Caen.
- NOAILLY, M. (2000), « Apposition, coordination, reformulation dans les suites de deux GN juxtaposés », *Langue française*, n°125, p. 46 - 59.
- PICABIA, L. (2000), « Appositions nominales et déterminant zéro : le cas des appositions frontales », *Langue française*, n°125, p. 71 - 89.
- POTTIER, B. (éd.), (1976), *Sémantique et logique : études sémantiques recueillies lors des symposiums de sémantique de 1971 et de 1972*, Urbino : Éditions Universitaires.
- POTTIER, B. (1992), *Sémantique générale*, Paris, PUF.
- PREVOST, S. (2003), « Détachement et topicalisation : des niveaux d'analyse différents », *Cahiers de praxématique*, n° 40, p. 97 - 126.
- RASTIER, F. (1987), *Sémantique interprétative*, Paris, PUF.
- RASTIER, F. (1996) : « La sémantique des textes : concepts et applications, *Hermès*, n° 16, pp. 15 - 37.
- SUÑER, A. (1999), « La aposición y otras relaciones en el sintagma nominal », *Gramática descriptiva de la lengua española*, vol. 1, cap. 8, p. 523 - 564.

TAMINE-GARDES, J. (1984), « Initiation linguistique : Introduction à la syntaxe. Les fonctions nominales : les compléments circonstanciels : L'apposition », *L'Information Grammaticale*, n° 22, p. 39 - 42.

VALLEJO, F. (19983), *LOGOI: una gramática del lenguaje literario*, México, Fondo de Cultura Económica.

VANDE CASTEELE, A. (2010), *Las construcciones apositivas de referente humano en el discurso periodístico informativo*, Thèse de Doctorat, Tübingen: Narr.

NARRATOLOGIE

LANDER, M. F. (2015), El arte de la biografía de Fernando Vallejo. *Cuadernos De Literatura*, n° 37, p. 219 - 232.

MEDRANO-OLLIVER, C. (2006), *Narration et transgression dans l'œuvre de Fernando Vallejo : l'invention du « réalisme atroce »*, Thèse de Doctorat, Études hispaniques et latino-américaines, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris, France.

ORTEGÓN CUFÍÑO, O. (2015), El populismo de Fernando Vallejo. *Folios*, vol. 1, p. 27 - 38.

TRADUCTOLOGIE

NEWMARK, P. (1988), *Approaches to translation*, col. *Language teaching methodology*, Cambridge: Prentice Hall International English Language Teaching.

VINAY, J. -P. & DARBELNET, J. (1958), *Stylistique comparée du français et de l'anglais*, Didier : Paris.

Table des matières

Remerciements.....	2
Introduction	3
1. Considérations sur le détachement.....	28
1.1. Le détachement en français	28
1.2. Le détachement en espagnol.....	30
1.3. Les constructions détachées	35
1.3.1. Aspects évolutifs	35
1.3.2. Définition	38
1.3.3. Caractéristiques principales	39
1.3.3.1. Éléments constitutifs	39
1.3.3.2. La liberté de position.....	40
1.3.3.3. La prédication seconde.....	42
1.3.3.4. Le référent sous-jacent	44
1.3.4. Le dynamisme communicatif.....	45
1.3.5. Les appariements	46
1.3.6. La hiérarchisation des fonctions des détachements	48
2. Les classes de détachements	49
2.1. Le détachement nominal.....	50
2.1.2. Les constructions substantives déterminées.....	50
2.1.3. Les constructions substantives indéterminées.....	51
2.1.4. Quelques considérations sur le détachement nominal selon la tradition grammaticale espagnole	51
2.2. Le détachement adjectival	54
2.3. Les constructions absolues en français.....	55
2.4. Les constructions absolues en espagnol	56
2.5. Le détachement participial	58
2.6. Le détachement du gérondif	63
3. Les valeurs sémantiques des détachements	64
3.1. Les détachements à valeur descriptive	65

3.2. Les détachements à valeur circonstancielle : les relations temporelles et les opérations logiques.....	68
---	----

4. Approche sémantico-interprétative et sémantico-logique des constructions détachées.....70

4.1. Entre l'interprétation et l'interprétabilité.....	70
4.2. L'inférence	72
4.2.1. Entre l'implication, le présupposé, le non-dit et le sous-entendu	73
4.3. Entre l'accessibilité et l'acceptabilité.....	74
4.4. La vériconditionnalité et l'univers de croyance	75

5. Les méthodes de traduction.....78

5.1. L'emprunt.....	79
5.2. Le calque	80
5.3. La traduction littérale	80
5.4. La transposition.....	80
5.5. La modulation	81
5.6. L'équivalence	81
5.7. L'adaptation	81

6. Analyse.....82

6.1. Analyse quantitative.....	83
6.2. Commentaires.....	121

7. Conclusions137

8. Bibliographie.....139

9. Table des matières143